

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

XV CONGRESO DE ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

**I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA RED
IBEROAMERICANA DE ECONOMÍA AGRO-
ALIMENTARIA Y DE RECURSOS NATURALES**

*“Aportando soluciones en tiempos de cambio desde la
economía agroalimentaria y ambiental”*

MEMORIA TÉCNICA

XV Congreso de Economía Agroalimentaria

**I Congreso de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria
y de Recursos Naturales**

Granada 3 - 5 septiembre 2025

ENTIDADES ORGANIZADORAS

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

ENTIDADES COLABORADORAS

Esta memoria ha sido realizada por Nuria Chaparro-Banegas, Enrique Estefania-Salazar, Roberto Nieto-Villegas, Laura Sanchez-Mata, José Ángel Zabala, Sergio Colombo, Eduardo Jiménez-Fernández y Anastasio J. Villanueva.

Puede citarse como sigue:

Chaparro-Banegas N., Estefania-Salazar E., Nieto-Villegas R., Sanchez-Mata L., Zabala J.A., Colombo S., Jiménez-Fernández E., Villanueva A.J. (2025). *Memoria técnica. XV Congreso de Economía Agroalimentaria*. Asociación Española de Economía Agroalimentaria, Madrid.

Firmado: Jesús Barreiro-Hurlé y Zein Kallas

Presidentes de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria

ISBN: 978-84-09-81022-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18151940>

ÍNDICE GENERAL

ENTIDADES ORGANIZADORAS	2
ENTIDADES COLABORADORAS	2
ÍNDICE GENERAL	4
ÍNDICE DE TABLAS	6
ÍNDICE DE FIGURAS	7
ÍNDICE DE FOTOS	9
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Preámbulo.....	1
1.2. Antecedentes	1
2. ESTRUCTURA	4
2.1. Acto de inauguración	5
2.2. Sesiones precongresuales	7
2.3. Sesiones organizadas.....	10
2.4. Sesiones de comunicaciones orales	17
2.5. Sesión de pósters	21
2.6. Primera sesión plenaria	22
2.7. Segunda sesión plenaria.....	23
2.8. Tercera sesión plenaria.....	24
2.9. Acto de clausura y entrega de premios.....	25
3. COMITÉS ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO, Y BECARIOS/AS	31
3.1. Comité Organizador.....	31
3.2. Comité Científico.....	32
3.3. Personal becario del congreso.....	34
4. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES	36
5. CONTRIBUCIONES: COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERS	39
6. PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS	41
7. HOMENAJE A JOSÉ MARÍA SUMPSI	42
8. ASAMBLEA GENERAL	43
9. ACTIVIDADES CULTURALES Y VISITAS TÉCNICAS	44
10. DIVULGACIÓN	47

ANEXOS	48
Anexo A. Programa científico detallado	49
Anexo B. Programa de la sesión precongresual I: “Vivacidad de los territorios rurales”	87
Anexo C. Actividades de divulgación de la AEEA.....	89
Anexo D. Actividades de divulgación de los JIAEEA	113
Anexo E. Actividades de divulgación del IFAPA	122
Anexo F. Actividades de divulgación de la UGR.....	126
Anexo G. Actividades de divulgación de la FCCEE	131
Anexo H. Actividades de divulgación del MAPA	136
Anexo I. Otras actividades de divulgación	138

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Número de participantes por tipo de inscripción (incl. acompañantes)	36
Tabla 2. Número de participantes por país	37
Tabla 3. Número de participantes por región	37
Tabla 4. Contribuciones presentadas al congreso (resúmenes)	40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Número de participantes por Comunidad Autónoma	38
Figura 2. Contribuciones por área temática	39
Figura 3. Publicación Congreso Web AEEA.	89
Figura 4. Número de usuarios activos en 2025 en la web de la AEEA (01/01-06/11/2025).....	90
Figura 5. Número de nuevos usuarios activos en 2025 en la web de la AEEA (01/01-06/11/2025).....	90
Figura 6. Número de eventos en 2025 en la web de la AEEA (01/01-06/11/2025)..	90
Figura 7. Tiempo medio por usuario activo en 2025 en la web de la AEEA (01/01-06/11/2025).....	91
Figura 8. Impresiones Página LinkedIn AEEA.	92
Figura 9. Miembros alcanzados Página LinkedIn AEEA.	92
Figura 10. Clics Página LinkedIn AEEA.	93
Figura 11. Reacciones Página LinkedIn AEEA.	94
Figura 12. Tasa de interacción Página LinkedIn AEEA.....	95
Figura 13. Publicaciones Página LinkedIn AEEA.....	104
Figura 14. Publicaciones Perfil X AEEA.	112
Figura 15. Reproducciones Perfil Instagram JIAEEA.....	113
Figura 16. Interacciones Perfil Instagram JIAEEA.	114
Figura 17. Publicación Instagram JIAEEA. Premios Jóvenes Investigador@s AEEA.	115
Figura 18. Estadísticas Publicación Premios Perfil Instagram JIAEEA.	116
Figura 19. Publicación Instagram JIAEEA. Resumen XV Congreso AEEA.....	117
Figura 20. Estadísticas Publicación Resumen Congreso Perfil Instagram JIAEEA.	118
Figura 21. Reel Instagram JIAEEA. Video Resumen XV Congreso AEEA.	119
Figura 22. Estadísticas Publicación Reel Perfil Instagram JIAEEA.....	120
Figura 23. Historias Instagram JIAEEA. XV Congreso AEEA.	121
Figura 24. Publicación Noticia Web IFAPA (I).....	122
Figura 25. Publicación Noticia Web IFAPA (II).....	122
Figura 26. Publicación Instagram IFAPA.....	123
Figura 27. Publicación Facebook IFAPA (I).	123
Figura 28. Publicación Facebook IFAPA (II).	124
Figura 29. Publicación X IFAPA (I).....	125
Figura 30. Publicación X IFAPA (II).....	125
Figura 31. Publicación Noticia Web UGR (I)	126
Figura 32. Publicación Noticia Web UGR (II).	126
Figura 33. Publicaciones X UGR.....	128
Figura 34. Publicaciones Facebook UGR	129
Figura 35. Publicaciones Bluesky UGR.....	130
Figura 36. Publicación Noticia Web FCCEE.	131

Figura 37. Publicaciones X FCCEE	133
Figura 38. Publicación Instagram FCCEE.....	134
Figura 39. Reels Instagram FCCEE.....	135
Figura 40. Publicación Noticia Web MAPA.	136
Figura 41. Publicaciones X MAPA	137

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1. Excmo. D. Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España) en el Acto de Inauguración.....	6
Foto 2. Principales autoridades presentes en el congreso (incl. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Consejero y Sec. General de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Rector de la UGR, Decano de la Facultad de CC.EE. y EE., Presidenta de IFAPA, Presidentas de la AEEA, Presidentes del Comité Organizador).	6
Foto 3. Acreditaciones de los congresistas.....	7
Foto 4. Sesión precongresual I.	8
Foto 5. Sesión precongresual II.	9
Foto 6. Sesión precongresual III.	10
Foto 7. Sesión organizada 1.	12
Foto 8. Sesión organizada 2.	13
Foto 9. Sesión organizada 3.	14
Foto 10. Sesión organizada 4.	16
Foto 11. Sesión organizada 5.	16
Foto 12. Primera sesión de comunicaciones.....	17
Foto 13. Segunda sesión de comunicaciones.....	18
Foto 14. Tercera sesión de comunicaciones.....	19
Foto 15. Cuarta sesión de comunicaciones.	20
Foto 16. Quinta sesión de comunicaciones.....	21
Foto 17. Sesión de pósteres.	22
Foto 18. Primera sesión plenaria.	23
Foto 19. Segunda sesión plenaria.....	24
Foto 20. Tercera sesión plenaria.....	25
Foto 21. Premio a la mejor comunicación de joven investigador.	26
Foto 22. Premio área temática 1.	27
Foto 23. Premio área temática 2.	27
Foto 24. Premio área temática 3.	28
Foto 25. Premio área temática 4.	28
Foto 26. Premio área temática 6.	29
Foto 27. Acto de clausura.	30
Foto 28. Homenaje a José María Sumpsi.	42
Foto 29. Nueva Junta Directiva de la AEEA.....	43
Foto 30. Cóctel de bienvenida en el Carmen de los Mártires.....	44
Foto 31. Cena de gala. Restaurante La Chumbera.....	45
Foto 32. Visita técnica a la Cooperativa La Palma.....	45
Foto 33. Visita técnica a Bodegas Vertijana.....	46
Foto 34. Visita técnica a la quesería La Vieja Buchaca.....	46

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Preámbulo

Los congresos de economía agroalimentaria organizados por la Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA) son un referente académico y científico para el debate sobre los problemas de la economía agroalimentaria y de los recursos naturales, en su sentido más amplio.

Junto a la AEEA, la edición número XV del Congreso de Economía Agroalimentaria, que ha significado a su vez la primera edición del Congreso de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria y de Recursos Naturales, ha sido organizado por las siguientes instituciones:

- Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)
- Universidad de Granada (UGR)
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

La presente memoria técnica recoge de forma exhaustiva todas las actividades realizadas en la edición XV del Congreso de Economía Agroalimentaria. Incluye, además de información sobre los antecedentes del mismo, explicación de la configuración en la que ha estado estructurado, describiendo las principales actividades científicas y protocolarias; el reconocimiento a la labor de los comités científico, organizador y de personal becario; caracterización de los participantes y de las contribuciones presentadas al congreso, haciendo mención de algunos indicadores clave y de las oportunidades de publicación de las contribuciones recibidas; breve descripción del homenaje realizado a José María Sumpsi, socio insigne que tanto ha contribuido al desarrollo de la AEEA y a la generación de conocimiento dentro de la disciplina; una concisa reseña de la asamblea general; enumeración del programa social y de visitas técnicas realizadas; así como de las actividades de divulgación del congreso.

1.2. Antecedentes

La AEEA nació en el año 1965 con el objetivo de aglutinar a los/las investigadores/as de la realidad agraria española en sus vertientes económica y social, siguiendo el modelo de la International Association of Agricultural Economists, creada en el Reino Unido en 1929.

La AEEA es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter representativo que cuenta con más de 250 socios y su misión es promover y difundir el conocimiento en los distintos ámbitos de interés de la economía agroalimentaria.

Las principales actividades que realiza la AEEA son la publicación de la revista Economía Agraria y Recursos Naturales, la organización de un Congreso nacional bianual, así como otros congresos, jornadas, seminarios y actividades técnicas y académicas.

Las actividades y actuaciones de la AEEA están dirigidas a lograr los siguientes fines:

1. Representar a los economistas agrarios ante la Administración Pública y otras entidades.
2. Estimular y difundir la investigación en el campo de la Economía Agroalimentaria.
3. Mantener relaciones con instituciones públicas o privadas y con asociaciones similares tanto en España como en otros países.
4. Promover el intercambio de ideas y experiencias, estableciendo relaciones con el conjunto de actores del sector agroalimentario.
5. Incentivar la investigación entre los/las jóvenes, estableciendo premios y becas.
6. Editar la revista "Economía Agraria y Recursos Naturales" (EARN) y otros trabajos y publicaciones.
7. Celebrar congresos bianuales, reuniones, seminarios, conferencias, etc.

Los congresos bianuales de economía agroalimentaria son una de sus actividades principales, teniendo un carácter multidisciplinar e internacional. En ellos se promueve la participación de especialistas de distintas disciplinas (economía agraria, ingeniería agronómica, geografía, sociología, derecho, ciencias ambientales, entre otras), tanto de España, como de otros países, con una presencia destacada de investigadores/as iberoamericanos/as que trabajan en los ámbitos de la economía agroalimentaria, del medio rural y del medio ambiente. Asimismo, las sesiones plenarias versan sobre temas de interés para el sector productivo, buscando la conexión con el mismo. Además, el congreso sirve para que se puedan transferir a la sociedad los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en este ámbito. Esta edición ha incorporado una destacada novedad albergando la celebración conjunta del I Congreso de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria y de Recursos Naturales (RIEARN). La RIEARN, creada este mismo año, tiene como objetivo de fortalecer el intercambio de conocimiento, la cooperación científica y las estrategias comunes en economía agroalimentaria a ambos lados del Océano Atlántico. Además de la AEEA, la RIEARN cuenta con la participación de la Associação Portuguesa de Economia Agrária (APDEA), la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA), la Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER) y la Asociación de Economistas Agrarios de Chile (AEA).

El primer congreso de Economía Agroalimentaria se celebró en 1992 en Zaragoza, en el Campus de Aula Dei, en concreto, en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ), actual CIHEAM Zaragoza, y fue organizado por el Servicio de Investigación Agraria de Aragón (SIA), actual Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), tomando el relevo de las denominadas Reuniones de Estudio celebradas hasta entonces por la Asociación. Entre 1992 y 2007 los Congresos tuvieron una periodicidad trienal y se celebraron en Valencia (1995), Lleida (1998), Pamplona (2001), Santiago de Compostela (2004) y Albacete (2007). Desde ese último año su celebración es bienal, y las sedes han sido Almería (2009), Madrid (2011), Castelldefels (2013), Córdoba (2015) Elche/Orihuela (2017), Lugo (2019), Cartagena (2021) y Zaragoza (2023). En todos estos casos, la organización local del congreso ha recaído en una entidad académica que cuenta con una base sólida de profesores/as e investigadores/as en este campo. En el caso de este congreso, ha sido organizado por instituciones académicas y/o de investigación en el ámbito de la economía agroalimentaria con sede en Granada, recibiendo asimismo el apoyo del MAPA.

La decimoquinta edición del Congreso de Economía Agroalimentaria de la AEEA ha tenido lugar los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2025 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (CC. EE. y EE.) de la UGR, bajo el lema “Aportando soluciones en tiempos de cambio desde la economía agroalimentaria y ambiental”. Este lema expresa la necesidad de realizar ciencia aplicada útil para resolver los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector agrario y alimentario. Todo ello en un escenario marcado por la incertidumbre derivada de los rápidos cambios tecnológicos y geopolíticos, que repercuten en el comportamiento individual y que ponen en riesgo conseguir la sostenibilidad del sector y, por ende, la de la sociedad en general.

2. ESTRUCTURA

El congreso estuvo estructurado en sesiones de mañana y tarde, precedido de sesiones precongresuales en la mañana del primer día (3 de septiembre) y sucedido por las visitas técnicas en la tarde del último día (5 de noviembre). En el resto de sesiones, i.e., vespertinas del primer y segundo día y matutinas del segundo y tercer día, se intercalaron tres sesiones plenarias, seis sesiones organizadas y cinco sesiones paralelas de comunicaciones orales y una de pósters. Asimismo, la inauguración tuvo lugar el primer día, intercalada entre las sesiones precongresuales, y la clausura el último día, una vez finalizadas todas las sesiones científicas del congreso. El Anexo A incluye el programa detallado del congreso.

La edición XV del congreso contó con tres sesiones precongresuales. Las sesiones precongresuales presentan una vocación integradora, que trascienda la mera motivación científica, pudiendo involucrar a otros actores relevantes del sector agrario y alimentario (agricultores/as, personal técnico del sector empresarial, personal técnico de la administración, actores de la sociedad civil, etc.), o centrándose en temáticas de utilidad para el personal docente y/o investigador (p. ej., formación de investigadores/as noveles, clases magistrales sobre metodologías o temáticas específicas). Por ello, su asistencia se dejó abierta sin necesidad estricta de inscripción. Las tres propuestas de sesión precongresual recibidas fueron evaluadas muy favorablemente por los comités científico y organizador. Todas ellas se realizaron, en este caso versando sobre la vivacidad de los territorios rurales, comportamiento del consumidor y estrategias de marketing en aceite de oliva y vino, y la rentabilidad y sostenibilidad en la actividad agroalimentaria. Puede comprobarse cómo estas sesiones se complementaron notablemente tanto en enfoque como en temática, estando orientadas la primera y la tercera más hacia la puesta en valor y aplicación sectorial del conocimiento científico y la segunda hacia la integración del conocimiento científico en el ámbito internacional comparando resultados de dos países.

Asimismo, se recibieron cinco propuestas de sesiones organizadas, las cuales fueron igualmente evaluadas favorablemente por el comité científico, teniendo todas ellas lugar finalmente en el congreso. Las sesiones organizadas están dirigidas a dar cabida, en el marco del congreso, a otras actividades que los socios de la AEEA u otros asistentes deseen organizar. Pueden ser sesiones ligadas a proyectos de investigación o dedicadas a temas específicos, presentaciones de libros, mesas redondas monográficas, etc. De este modo, estas sesiones se incluyen en la programación del congreso y se publicitan como parte de este, realizándose simultáneamente con las sesiones paralelas. Por ello, se requiere de inscripción para su acceso, al contrario que con las sesiones precongresuales.

Por su parte, las comunicaciones orales y los pósters permiten ahondar en profundidad las últimas investigaciones desarrolladas en el ámbito de la economía agraria y alimentaria, en una variedad de áreas temáticas. En total se presentaron 231 comunicaciones orales y 29 pósters (si bien se recibieron 331 resúmenes en un inicio). Estas se repartieron entre 43 sesiones de comunicaciones orales y 5 de pósters, distribuidas en las siguientes áreas temáticas:

1. Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/economía circular y cambio climático (12 sesiones)
2. Políticas agraria, agroambiental, alimentaria y comercio internacional (9 sesiones)
3. Producción, gestión y organización de la empresa (6 sesiones)
4. Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo (6 sesiones)
5. Alimentación, consumo y marketing (8 sesiones)
6. Desarrollo rural y territorial (y silvicultura, política y producción forestal) (7 sesiones)

Todas las sesiones se desarrollaron en la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR.

2.1. Acto de inauguración

La Inauguración Oficial del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria y I Congreso de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria y de Recursos Naturales (Foto 1) tuvo lugar el 3 de septiembre a las 11:00 h en el Aula Magna de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR, siendo asimismo emitida en streaming.

Corrió a cargo de las siguientes autoridades (Foto 2):

- Excmo. D. Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España);
- Excmo. D. Ramón Fernández-Pacheco, Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía);
- Mgfco. Sr. D. Pedro Mercado Pacheco, Rector de la Universidad de Granada;
- D.^a Eva Iglesias Martínez, Presidenta de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA); y
- D. Sergio Colombo, Presidente del Comité Organizador Local (IFAPA).

Foto 1. Excmo. D. Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España) en el Acto de Inauguración.

Foto 2. Principales autoridades presentes en el congreso (incl. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Consejero y Sec. General de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Rector de la UGR, Decano de la Facultad de CC.EE. y EE., Presidenta de IFAPA, Presidentas de la AEEA, Presidentes del Comité Organizador).

Las acreditaciones de los congresistas en el hall de entrada de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR estuvieron abiertas durante toda la duración del Congreso (Foto 3), comenzando el mismo día inaugural a las 9:00 de la mañana.

Foto 3. Acreditaciones de los congresistas.

2.2. Sesiones precongresuales

La **primera sesión precongresual** (Anexo B) se realizó el 3 de septiembre de 9:30 a 11:00 horas en el Aula Magna (Foto 4) a la vez que en streaming, en la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR. Esta sesión se denominó “Vivacidad de los territorios rurales”, siendo coordinada por Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá (Universidad Miguel Hernández) que presentó los resultados del proyecto de investigación denominado “Vivacidad de los territorios rurales”, que ha sido financiado por HARMON y promovido por VIVACES, una alianza de empresas entre las que se encuentran: Booking, Danone, Efe, Amazon, Euron, Blablacar, Endesa, Bayer, Mayumana, entre otras.

En el proyecto han participado 17 investigadores/as de la AEEA con el objetivo de definir indicadores adecuados para evaluar la vivacidad de los territorios rurales. Se realizó una amplia revisión bibliográfica sobre indicadores aplicados al desarrollo y a la calidad de vida en estos territorios. A continuación, se llevaron a cabo 70 entrevistas a actores del medio rural en España, abarcando todos los colectivos implicados (tejido social, tejido productivo, administración pública y academia). En las entrevistas se aplicó la metodología Q para identificar discursos sobre la vivacidad rural, lo que permitió establecer cuatro perspectivas que representan diferentes visiones de lo que debería ser un territorio rural vivo. A partir de ellas, se definieron los indicadores

necesarios para medir el nivel de vivacidad y su contribución a cada discurso. Los resultados fueron validados en todas sus fases por una red de expertos de la AEEA en economía agroalimentaria y recursos naturales.

Posteriormente se realizó un debate sobre los retos y oportunidades que presentan los territorios rurales incluyendo a los diferentes actores implicados: tejido social, administración, tejido productivo y academia. La mesa redonda estuvo formada por: María José Aceituno Hinojosa (FADEMUR); Isabel Bardají de Azcárate (Universidad Politécnica de Madrid); Gonzalo Esteban López (OTC ECO Granada, Diputación de Granada); Pablo Maderuelo Martín (Harmon Corporate Affairs); Miguel Gracia Ferrer (Senador y Presidente de EsMontaña); María Rodríguez Serrano (Como una cabra). La moderación corrió a cargo de Eva Iglesias Martínez (Universidad Politécnica de Madrid) y Margarita Rico González (Universidad de Valladolid).

Foto 4. Sesión precongresual I.

La **segunda sesión precongresual** (Foto 5) se celebró el 3 de septiembre, de 9:30 a 11:00 horas, en el Salón de Grados 1 de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR. Esta sesión se tituló “From Olive Oil to Wine: Consumer Behaviour and Marketing Strategies” y estuvo coordinada por Amparo Baviera-Puig (Universidad Politécnica de Valencia) y Marzia Ingrassia (Università degli Studi di Palermo, IT). Participaron como ponentes: Amparo Baviera-Puig (U. Pol. Valencia), Filippo Sgroi (U. Palermo, IT), Marzia Ingrassia (U. Palermo, IT), Stefania Chironi (U. Palermo, IT), Federico Modica (U. Palermo, IT), Pietro Chinnici (U. Palermo, IT) y Giusi Giamporcaro (U. Palermo, IT).

La sesión exploró cómo los consumidores de España e Italia perciben y otorgan importancia a las certificaciones de calidad —en particular las figuras de

Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP)—aplicadas al vino y al aceite de oliva, productos emblemáticos en ambos países. Dado el liderazgo de Italia y España en producción de aceite de oliva y su relevancia como grandes exportadores de vino, el encuentro ofreció un contexto idóneo para analizar el papel de estas certificaciones en la comunicación de la calidad, su impacto en la confianza del consumidor, en las preferencias y en la disposición a pagar un sobreprecio, identificando similitudes y diferencias entre mercados a la luz de factores culturales y tradicionales.

Se presentaron estudios recientes de comportamiento del consumidor para identificar los principales “drivers” de elección, prestando especial atención a la segmentación de la demanda según variables sociodemográficas, geográficas, psicográficas y de comportamiento. Con el fin de contrastar percepciones en tiempo real, se desarrolló una dinámica interactiva mediante la plataforma *Wooclap*, en la que los asistentes evaluaron productos —hipotéticos o disponibles en el mercado— con distintos elementos de etiquetado, certificaciones y menciones de origen. Esta actividad permitió recoger preferencias instantáneas y promover una reflexión compartida sobre cómo cada elemento de la etiqueta influye en la decisión de compra.

Foto 5. Sesión precongresual II.

Como cierre de las actividades previas al inicio del Congreso, se celebró la **tercera sesión precongresual** “Rentabilidad y sostenibilidad en la actividad agroalimentaria: avanzando juntos”, organizada por GRUPO CAJAMAR, en el Aula Magna de 12.00 a 13.30 horas (Foto 6) y streaming. La sesión fue una mesa para identificar sinergias entre la producción científica y las estrategias empresariales, así como compartir experiencias sobre actuaciones que ya estén contribuyendo a una transición hacia modelos más eficientes y sostenibles. Entre los temas que se abordaron destacaron la medición y mejora de la eficiencia productiva como herramienta para compatibilizar rentabilidad y sostenibilidad, el papel clave de las inversiones en innovación tecnológica y organizativa, y la importancia de fomentar la cooperación y la

integración entre los distintos agentes de la cadena de valor agroalimentaria. También se debatirá sobre cómo adaptar estos enfoques a las particularidades de las diferentes regiones y subsectores productivos. Los participantes fueron: Antonio Álvarez Pinilla (Universidad de Oviedo); Jaime Martín García (Universidad de Córdoba); Emilio de León y Ponce de León (COVAP); José Ramón Fernández (Grupo La Caña); José Antonio Haro (Cooperativa La Palma).

Foto 6. Sesión precongresual III.

2.3. Sesiones organizadas

La **sesión organizada 1**: “Análisis económico de la transición ecológica de las explotaciones agrarias” se celebró el 4 de septiembre en el Aula Magna de 9.00 a 11:00 horas (Foto 7). El encuentro fue moderado por M.^a Dolores de Miguel (Universidad Politécnica de Cartagena) y coordinado por José A. Gómez-Limón (Universidad de Córdoba) y Francisco Alcón (Universidad Politécnica de Cartagena). Su objetivo principal fue presentar y debatir evidencias recientes sobre cómo compatibilizar los objetivos ambientales de la transición ecológica con la productividad, rentabilidad y resiliencia de las explotaciones agrarias en España y Europa.

La sesión se enmarcó en el contexto del Pacto Verde Europeo y de las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad”, que persiguen la neutralidad climática en 2050 y la desvinculación del crecimiento económico del uso incremental de recursos naturales. En este escenario, el sector agrario afronta el triple reto de proveer alimentos suficientes y de calidad, sostener el nivel de vida de quienes trabajan en él

y garantizar la sostenibilidad ambiental de su actividad en un entorno de cambio climático. Las ponencias mostraron cómo estas metas pueden traducirse en decisiones de política pública y de gestión empresarial basadas en indicadores, marcos de evaluación y diagnósticos robustos.

En cuanto a contenidos, Jaime Martín García (Universidad de Córdoba) presentó “*Farms’ economic resilience: assessment, drivers, and policy-making*”, un trabajo centrado en medir la resiliencia económica de las explotaciones, identificar sus determinantes e identificar implicaciones de política. Arnaldo Vergara-Romero (Universidad de Córdoba) abordó los “*Factores determinantes de la adopción de prácticas agroecológicas en olivares*”, con especial atención a la percepción de los agricultores y a las barreras e incentivos que condicionan el cambio en su ponencia “Factores determinantes de la adopción de prácticas agroecológicas en olivares: percepción de los agricultores”. José Ángel Zabala García (Universidad de Murcia) realizó la ponencia “Análisis del sesgo de deseabilidad social en la adopción de buenas prácticas agrícolas”.

Por su parte, Víctor Martínez-García (Universidad Politécnica de Cartagena) expuso “Intensificación sostenible. Una propuesta de marco de evaluación”, orientado a compatibilizar incrementos de productividad con la conservación de los recursos y la reducción de impactos. José Antonio Albaladejo-García (Universidad Politécnica de Cartagena) expuso la ponencia “Análisis de las mejores prácticas agrícolas para la mitigación del impacto del cambio climático sobre la provisión de servicios y contraservicios agroecosistémicos”, aportando criterios para priorizar actuaciones con mayor efecto neto positivo. Finalmente, Laura Riesgo Álvarez (Universidad Pablo de Olavide) presentó “Transformación ecológica de las explotaciones agrícolas españolas: un análisis temporal”, que permitió trazar la evolución reciente en las explotaciones agrícolas.

La sesión estuvo sustentada por resultados y avances de varios proyectos de investigación. En particular, se presentaron trabajos enmarcados en FARMPERFORM (PID2022-136239OB-I00, financiado por MCIN/AEI), TRANSECOag (ProyExcel_00459, financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía con fondos de la UE), AgriCamBio (PID2020-114576RB-I00, MCIN/AEI) y AGROALNEXT (PRTR-C17.11, financiado por MCIU y Fundación Séneca con fondos NextGeneration EU).

Foto 7. Sesión organizada 1.

En paralelo se celebró la **sesión organizada 2**: “AARES Special Session. Water and food security in the Global South and North”, coorganizada con la Australasian Agricultural and Resource Economics Society (AARES), se celebró en el Salón de Grados 1 y streaming (Foto 8). Moderada por Julia Martín-Ortega (University of Leeds, R.U.) y coordinada por Sorada Tapsuwan (Swinburne University of Technology, AU) y Anastasio J. Villanueva (IFAPA, ES), la sesión reunió contribuciones académicas centradas en los vínculos entre agua y seguridad alimentaria en contextos del Norte y del Sur Global, con especial atención a la gestión del riesgo climático, la gobernanza del recurso hídrico y las herramientas económicas para orientar decisiones públicas y privadas.

La presentación de Bethany Cooper (University of South Australia, AU) denominada “Optimizing biosecurity inspections in international shipping in Australia”, abordó la optimización de decisiones de inversión en infraestructuras de agua potable en Australia a partir de la aceptabilidad del gusto vinculada a los sólidos disueltos totales (TDS). Con una muestra de más de 600 participantes de áreas metropolitanas y regionales y aplicando Anchored Best-Worst Scaling, el estudio mostró que los umbrales de TDS aceptables por los consumidores son inferiores a las guías nacionales: 400 mg/L en áreas metropolitanas y 200 mg/L en zonas regionales.

Por su parte, Cheng Wen (University of Leeds, R.U.) presentó “Does increased awareness improves soil and water quality? A case study from Northern Ireland” un estudio longitudinal en Irlanda del Norte sobre el potencial de los programas de concienciación para reducir la contaminación difusa agraria. Enrique Estefanía-Salazar (Universidad Politécnica de Madrid, ES) con su presentación “Option contracts and drought emergency: an application to west African rangelands” propuso el uso de contratos de opción como herramienta de gestión de sequías en los pastizales del África Occidental, cruciales para la seguridad alimentaria de cerca de 50 millones de personas. La intervención de Saima Rani (University of Queensland, AU) con su presentación “IMPROVING RURAL LIVELIHOODS IN PAKISTAN: A KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE ANALYSIS OF PULSE PRODUCTION” se centró en la mejora de los medios de vida rurales en Pakistán a través de un análisis KAP (conocimientos, actitudes y prácticas) de la producción de legumbres (garbanzo y lenteja).

Foto 8. Sesión organizada 2.

La **sesión organizada 3** se celebró el 4 de septiembre, de 16:00 a 17:30, en el Aula Magna y streaming (Foto 9), bajo la coordinación de Boris Bravo-Ureta (University of Connecticut, EE. UU.), con presentación inicial a cargo de Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá (Universidad Miguel Hernández) y moderación de Roberto Jara Rojas (Universidad de Talca, Chile). El panel se enmarcó en la iniciativa de la Red Ibero-Americana de Economía Agroalimentaria y Recursos Naturales (RIEARN) y tuvo por objetivo presentar y discutir resultados recientes sobre crecimiento de la productividad agrícola total de los factores (TFP) en países iberoamericanos, incorporando además un estudio comparable para España.

En la intervención de apertura, Boris Bravo-Ureta trazó la panorámica del “IDB Productivity Flagship Study”. A continuación, Federico García-Suárez (Universidad de la República, Uruguay) con su presentación “Agricultural TFP Trends in a Changing Environment: The Case of Uruguay” examinó las tendencias de TFP en Uruguay en un entorno de cambio estructural y variabilidad climática, destacando la contribución

de la intensificación tecnológica y la gestión del capital natural a las trayectorias productivas recientes. Michée Lachaud (Florida A&M University, EE. UU.) presentó “TFP Decomposition Across Ecuadorian Provinces: A Panel Data Approach”, basado en una descomposición de TFP entre provincias ecuatorianas mediante panel de datos, identificando heterogeneidades territoriales y el papel de la infraestructura, el acceso a insumos y la exposición a shocks climáticos. Araceli Ortega (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) con su presentación “Technical Efficiency and TFP Change in Mexican Farms over the Last 20 Years” analizó la eficiencia técnica y el cambio en la TFP de las explotaciones mexicanas durante las dos últimas décadas, poniendo el acento en la difusión tecnológica y en las brechas de desempeño entre tipologías de productores.

El bloque se cerró con la ponencia de Alan Wall (Universidad de Oviedo), que evaluó los efectos del clima sobre la productividad de las explotaciones lecheras españolas, mostrando la sensibilidad del rendimiento a la variabilidad meteorológica y subrayando la importancia de estrategias de adaptación (manejo, genética, alimentación) para sostener la eficiencia en su ponencia “The Effects of Weather on the Productivity Performance of Spanish Dairy Farms”

En conjunto, la sesión aportó evidencia comparada sobre determinantes, ritmos y disparidades del crecimiento de la productividad agrícola en Iberoamérica y España, y reforzó la necesidad de políticas costo-efectivas de adaptación y de mejora del sistema estadístico regional para sustentar diagnósticos y priorización de intervenciones.

Foto 9. Sesión organizada 3.

La **sesión organizada 4** tuvo lugar en paralelo a la anterior sesión, realizándose en el Salón de Grados 1 (Foto 10), coordinada por Manuel Parras Rosa (Universidad de Jaén) y moderada por Ignacio Atance Muñiz (Cajamar). Partiendo de un rasgo estructural del mercado oleícola español —la alta volatilidad de los precios en origen—, el panel analizó las posibilidades y consecuencias de la aplicación del Real Decreto 84/2021, que habilita normas de comercialización para regular la oferta con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento de los mercados de aceite de oliva.

En la primera ponencia, Manuel Parras Rosa presentó “REGULACIÓN DE LA OFERTA EN EL MERCADO OLEÍCOLA: PREMISAS Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL REAL DECRETO 84/2021”, un análisis crítico del Real Decreto 84/2021, revisando sus premisas, alcance regulatorio y potenciales efectos sobre la coordinación sectorial, la formación de precios y la estabilidad del mercado. Se discutieron los márgenes de maniobra para las organizaciones de productores, los riesgos de diseño (cumplimiento, incentivos, posibles efectos no deseados) y los criterios para evaluar la proporcionalidad de las medidas.

A continuación, José A. Gómez-Limón (Universidad de Córdoba) “PREVISIÓN DE PRECIOS DE CAMPAÑA DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ORIGEN”. un modelo econométrico de previsión del precio medio en origen del AOVE con horizonte de octubre (inicio de campaña), concebido para detectar tempranamente riesgos de “desequilibrio de mercado” conforme al Real Decreto. La herramienta pretende ofrecer señales operativas para activar medidas de regulación de oferta cuando concurren condiciones objetivas.

El tercer bloque, a cargo de Antonio Ruz Carmona (Cooperativa San Roque, Arjonilla), presentó “NUEVO MODELO DE ESTIMACIÓN DE COSTES DE PRODUCCIÓN EN OLIVAR”, un nuevo modelo de estimación de costes de producción en olivar, destinado a mejorar la precisión de los umbrales de rentabilidad y a servir de referencia para la toma de decisiones empresariales y regulatorias. Por su parte, Antonio Garrido-Almonacid (Universidad de Jaén) abordó la identificación y análisis de los “olivares vulnerables”, combinando localización espacial y análisis coste-beneficio bajo diferentes escenarios de precios del aceite en su presentación “OLIVARES VULNERABLES: LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO EN DIFERENTES ESCENARIOS DE PRECIOS DE LOS ACEITES DE OLIVA”. El trabajo integra los costes del modelo Olicost, las proyecciones de precios del modelo econométrico y el peso de la mano de obra familiar, con el objetivo de geolocalizar a escala nacional y municipal aquellas explotaciones más expuestas y cuantificar el impacto territorial de eventuales medidas de regulación.

Foto 10. Sesión organizada 4.

Finalmente, el 5 de septiembre en el Salón de Grados 1 de 11:00 a 12:00 horas (Foto 11), se desarrolló la **sesión organizada 5**: “Presentación de la actualización de la Red Contable Agraria: oportunidades y futuras mejoras”. La sesión estuvo a cargo del personal técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que compartió con los asistentes las novedades de esta herramienta clave para el análisis económico del sector agrario y su potencial para orientar políticas y mejorar la toma de decisiones.

Foto 11. Sesión organizada 5.

2.4. Sesiones de comunicaciones orales

La **primera sesión de comunicaciones orales** se desarrolló el día 3 de septiembre de 15:00 a 16:00 horas, en las aulas de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR con ocho sesiones paralelas (Foto 12). La sesión 1.01. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) se celebró en el aula D01, moderada por Alessandra Rodrigues; la sesión 1.02 (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) se impartió en el aula D02, moderada por Irene Blanco-Gutierrez; y la sesión 1.03 (Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional) se desarrolló en el aula D03, moderada por Anastasio J. Villanueva. De la misma manera, la sesión 1.04. (Producción, gestión y organización de la empresa) se impartió en el aula D05, moderada por Federico García-Suárez; la Sesión 1.05. (Sistema agroalimentario y cadenas de valor) se llevó a cabo en el Aula D06, moderada por Rosa Mª Florensa Guiu; la Sesión 1.06. (Alimentación, consumo y marketing) se desarrolló en el aula D11, moderada por David López Lluch; la sesión 1.07. (Desarrollo rural y silvicultura) se impartió en el aula D13, moderada por María del Mar Delgado Serrano; y la sesión 1.08. (Desarrollo rural y silvicultura) se celebró en el aula D12, moderada por Cándida Santos. En cada una de estas sesiones se presentaron un total de 4 presentaciones.

Foto 12. Primera sesión de comunicaciones.

La **segunda sesión de comunicaciones orales** se desarrolló el día 4 de septiembre de 9:00 a 11:00 horas, en las aulas de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR con nueve sesiones paralelas (Foto 13). La sesión 2.01. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) se celebró en el aula D01, moderada por Olexandr Nekhay; la sesión 2.02. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) tuvo lugar en el aula D02, moderada por Silvia Cabrini; y la sesión 2.03. (Políticas agrarias

y alimentarias y comercio internacional) se desarrolló en el aula D03, moderada por Inmaculada Batalla. De la misma manera, la sesión 2.04. (Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional) se impartió en el aula D04, moderada por Teresa Latorre-Carrascosa; la sesión 2.05. (Producción, gestión y organización de la empresa) se llevó a cabo en el aula D05, moderada por Sergio Colombo; la sesión 2.06. (Sistema agroalimentario y cadenas de valor) se celebró en el aula D06, moderada por Liliana Reina-Usuga; la sesión 2.07. (Alimentación, consumo y marketing) se desarrolló en el aula D11, moderada por Luis Doña-Toledo; la sesión 2.08. (Desarrollo rural y territorial y silvicultura) tuvo lugar en el aula D13, moderada por Eduardo Jiménez Fernández; y la sesión 2.09. (Sostenibilidad agraria, mercados y cadena de valor) se impartió en el aula D12, moderada por Bárbara Soriano Martínez. En cada una de estas sesiones se presentaron varias comunicaciones.

Foto 13. Segunda sesión de comunicaciones.

La **tercera sesión de comunicaciones** se desarrolló el día 4 de septiembre de 16:00 a 17:30 horas, en las aulas de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR con ocho sesiones paralelas (Foto 14). La sesión 3.01. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) se celebró en el aula D01, moderada por Francisco Alcón; la sesión 3.02. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) tuvo lugar en el aula D02, moderada por Carlos Gutiérrez-Martín; y la sesión 3.03. (Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional) se desarrolló en el aula D03, moderada por Jakub Olipra. De la misma manera, la sesión 3.04. (Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional) se impartió en el aula D04, moderada por Nadja El Benni;

la sesión 3.05. (Producción, gestión y organización de la empresa) se llevó a cabo en el aula D05, moderada por Mercedes Sánchez García; la sesión 3.06. (Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo) se celebró en el aula D06, moderada por José Daniel Anido Rivas; la sesión 3.07. (Alimentación, consumo y marketing) se desarrolló en el aula D11, moderada por José María Gil Roig; y la sesión 3.08. (Desarrollo rural y territorial y silvicultura) tuvo lugar en el aula D13, moderada por Zein Kallas. En cada una de estas sesiones se presentaron diversas comunicaciones.

Foto 14. Tercera sesión de comunicaciones.

La **cuarta sesión de comunicaciones** se desarrolló el día 5 de septiembre de 9:00 a 10:30 horas, en las aulas de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR con nueve sesiones paralelas (Foto 15). La sesión 4.01. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) se celebró en el aula D01, moderada por María Azahara Mesa-Jurado; la sesión 4.02. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) tuvo lugar en el aula D02, moderada por Laura Riesgo Álvarez; y la sesión 4.03. (Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional) se desarrolló en el aula D03, moderada por María Blanco. De la misma manera, la sesión 4.04. (Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional) se impartió en el aula D04, moderada por Macario Rodríguez-Entrena; la sesión 4.05. (Producción, gestión y organización de la empresa) se llevó a cabo en el aula D05, moderada por Pedro Reis; la sesión 4.06. (Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo) se celebró en el aula D06, moderada por Nuria Chaparro-Banegas; la sesión 4.07. (Alimentación, consumo y marketing) se desarrolló en el aula D11, moderada por Djamel Rahmani; la sesión 4.08. (Alimentación, consumo y marketing) tuvo lugar en el aula D12, moderada por

Adrián Rabadán; y la sesión 4.09. (Desarrollo rural y territorial y silvicultura) se impartió en el aula D13, moderada por Federico Martínez-Carrasco Pleite. En cada una de estas sesiones se presentaron diversas comunicaciones.

Foto 15. Cuarta sesión de comunicaciones.

La **quinta sesión de comunicaciones** se desarrolló el día 5 de septiembre de 11:00 a 12:00 horas, en las aulas de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR con ocho sesiones paralelas (Foto 16). La sesión 5.01. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) se celebró en el aula D01, moderada por Sergio Villamayor-Tomas; la sesión 5.02. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) tuvo lugar en el aula D02, moderada por Ramón Valdivia; y la sesión 5.03. (Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional) se desarrolló en el aula D03, moderada por Alcido Wander. De la misma manera, la sesión 5.04. (Producción, gestión y organización de la empresa) se impartió en el aula D05, moderada por Silvia del Pilar Echeverría Marquezado; la sesión 5.05. (Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo) se llevó a cabo en el aula D06, moderada por Junior Mirand Scheuer; la sesión 5.06. (Alimentación, consumo y marketing) se celebró en el aula D11, moderada por Yamna Erraach; la sesión 5.07. (Alimentación, consumo y marketing) se desarrolló en el aula D12, moderada por Anastacio Espejel García; y la sesión 5.08. (Desarrollo rural y territorial y silvicultura) tuvo lugar en el aula D13,

moderada por Yara Shennan Farpón. En cada una de estas sesiones se presentaron diversas comunicaciones.

Foto 16. Quinta sesión de comunicaciones.

2.5. Sesión de pósters

La exposición de pósters se realizó el día 4 de septiembre de 13:30 a 14:30 horas en la Sala Multiusos de la Facultad (Foto 17). Se distribuyó en cinco sesiones paralelas. La sesión P1 (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) estuvo moderada por María José Acosta; la sesión P2. (Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático) estuvo moderada por Elisa Suárez-Rey; la sesión P3 (Política y producción agraria) estuvo moderada por Anna Alice Sandes; la sesión P4 (Sistema agroalimentario, consumo y marketing) estuvo moderada por Marta Cristina Marjotta-Maistro; y la sesión P5 (Alimentación, consumo y desarrollo rural) estuvo moderada por Samir Sayadi.

Foto 17. Sesión de pósteres.

2.6. Primera sesión plenaria

La primera sesión plenaria titulada «Quo vadis agricultura? Diálogo estratégico sobre su futuro» fue una mesa redonda que reunió a destacados representantes del ámbito institucional y asociativo. Ésta se celebró el día 3 de septiembre de 16:00 a 18:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR y streaming, siendo moderada por José M.^a Sumpsi (Universidad Politécnica de Madrid) (Foto 18). En esta mesa redonda participaron D.^a Ana Rodríguez Castaño, Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación); D. Armando Martínez Vilela, Coordinador de Agricultura y Ganadería (Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía); D. Albert Massot, ex asesor del Parlamento Europeo; D. Gabriel Trenzado, Director General de Cooperativas Agro-alimentarias de España. El debate puso de relieve los desafíos estratégicos de la agricultura europea y española, así como la necesidad de fortalecer la cooperación entre instituciones, productores y sociedad para un futuro más sostenible y competitivo. Finalizó con un homenaje a José M.^a Sumpsi (ver aptdo. 7).

Foto 18. Primera sesión plenaria.

2.7. Segunda sesión plenaria

La segunda sesión plenaria titulada “Agricultural Productivity, Efficiency, and Digitalization” contó con dos destacados ponentes: el Prof. Antonio M. Álvarez-Pinilla (Universidad de Oviedo) y el Prof. Robert Finger (ETH Zurich, Suiza). La sesión plenaria tuvo lugar el día 4 de septiembre de 11:30 a 13:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR, siendo moderada por Jesús Barreiro-Hurlé (Joint Research Centre, Comisión Europea) (Foto 19). En esta sesión se puso el foco en cómo la digitalización y la eficiencia productiva son pilares clave para impulsar la productividad agrícola y enfrentar los desafíos del futuro en un contexto de sostenibilidad.

Foto 19. Segunda sesión plenaria.

2.8. Tercera sesión plenaria

En la tercera Sesión Plenaria se analizó cómo la valoración ambiental puede mejorar el diseño de las políticas agroambientales, orientando decisiones públicas más eficientes y alineadas con la sostenibilidad. Ésta se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR, el día 5 de septiembre de 12:00 a 13:30 horas (Foto 20). En ella el Prof. Nick Hanley (University of Glasgow) realizó una ponencia que se tituló “Improving Agri-Environmental Policy Design using Environmental Valuation”, siendo moderada por la Prof. Julia Martín-Ortega (University of Leeds).

Foto 20. Tercera sesión plenaria.

2.9. Acto de clausura y entrega de premios

El congreso fue clausurado al final de la mañana del 5 de septiembre. La ceremonia de clausura fue precedida de la entrega de premios. A continuación, se enumeran los premios otorgados en las diferentes modalidades (Fotos 21, 22, 23, 24, 25, 26).

Premio a la Mejor Comunicación de Joven Investigador/a

Beyond property rights in irrigation systems: An exploration of psychological ownership and farmer's perceptions of water savings

Patrick Hoffmann (Universidad Autónoma de Barcelona)

Foto 21. Premio a la mejor comunicación de joven investigador.

Premio al mejor póster patrocinado por el grupo de investigación Water Environmental, Agricultural and Research Economics (WEARE) de la Universidad de Córdoba

Procesos de innovación multiactor y desarrollo rural: el impacto de la innovación en la competitividad económica del sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid
José Flomesta (IMIDRA)

Accésit por Áreas temáticas

Área temática 1. Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/economía circular y cambio climático, patrocinado por el grupo de investigación Water Environmental, Agricultural and Research Economics (WEARE) de la Universidad de Córdoba

Valoración económica de los servicios ecosistémicos del suelo a través de un meta-análisis. Un enfoque de no mercado

Jorge Luis Sánchez Navarro (Universidad Politécnica de Cartagena)
(recoge el premio Fco. Alcón, compañero de su universidad)

Foto 22. Premio área temática 1.

Área temática 2. Políticas agraria, agroambiental, alimentaria y comercio internacional
Estudio de las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC y su apoyo a la ganadería extensiva en España
 Miguel Alcantud Izquierdo (Universidad Politécnica de Madrid)

Foto 23. Premio área temática 2.

Área temática 3. Producción, gestión y organización de la empresa
Revisiting land rental contracts: Productivity impacts of individual and combined arrangements in Tigray, Ethiopia
 Tafesse Gezahegn (CREDA)

Foto 24. Premio área temática 3.

Área temática 4. Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo
Brecha entre opiniones públicas y expertas sobre los mercados de tierras agrarias: una investigación experimental piloto

Samuel Brea Martínez-Collado (Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO))

Foto 25. Premio área temática 4.

Área temática 5. Alimentación, consumo y marketing
¿Cómo interpretan los consumidores el etiquetado nutricional-saludable de los alimentos? Un estudio comparado

Francisco José Torres-Peña (Universidad de Jaén)

Área temática 6. Desarrollo rural y territorial (y silvicultura, política y producción forestal)

El proceso de innovación agraria liderado por mujeres: interrelación de factores a través de un mapa cognitivo difuso

Manuel Cayetano Yagüe Lucas (Universidad de Valladolid)

Foto 26. Premio área temática 6.

El XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria y I Congreso de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria y de Recursos Naturales concluyó el 5 de septiembre, a las 13:45 horas, con el **acto de clausura** oficial en el Aula Magna de la Facultad de CC. EE. y EE. de la UGR (Foto 27). En el acto intervinieron:

- D. Eduardo Baamonde Noche, Presidente del grupo Cajamar;
- D. José Alberto Castañeda García, Decano de la Facultad CC. EE. y EE. UGR;
- D.^a María de los Ángeles Álvarez Lloret, Directora del Centro IFAPA Camino de Purchil de Granada;
- D. Jesús Barreiro-Hurlé, Presidente Electo de la AEEA;
- D. Anastasio J. Villanueva Rodríguez, Presidente del Comité Organizador Local.

Foto 27. Acto de clausura.

3. COMITÉS ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO, Y BECARIOS/AS

3.1. Comité Organizador

Presidencia:

Eva Iglesias Martínez (Universidad Politécnica de Madrid)

Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá (Universidad Miguel Hernández)

Presidencia del Comité Local:

Sergio Colombo (IFAPA)

Anastasio J. Villanueva (IFAPA)

Coordinación Comité Local:

Eduardo Jiménez-Fernández (UGR)

Miembros AEEA:

Zein Kallas (CREDA-UPC)

Erasmus I. López-Becerra (Universidad Politécnica de Valencia)

Dionisio Ortiz-Miranda (Universidad Politécnica de Valencia)

Melania Salazar-Ordóñez (Universidad de Córdoba)

Miembros MAPA:

Juan Urbano López de Meneses

Miembros del Comité Local:

Samir Sayadi (IFAPA)

Francisco de Asís Ruíz (IFAPA)

Adriana Bertuglia (IFAPA)

Carlos Aller Arranz (UGR)

3.2. Comité Científico

Considerando el aumento en el número de contribuciones, cabe señalar el gran esfuerzo realizado por el comité científico, quien tuvo que primero revisar los 331 resúmenes recibidos para después revisar las 281 comunicaciones finales (incluyendo orales, pósters y comunicaciones en sesiones organizadas por compendio de comunicaciones) así como las propuestas de sesiones precongresuales y organizadas, la elección de las contribuciones premiadas, etc. Se reconoce aquí la excelente labor realizada por el Comité Científico, enumerando a continuación a sus miembros:

Presidencia:

Jesús Barreiro-Hurlé (JRC, Sevilla)

Julia Martín-Ortega (Universidad de Leeds, R.U.)

Miembros por área temática:

1. Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/economía circular y cambio climático

Francisco Alcón (Universidad Politécnica de Cartagena)

Sergio Villamayor-Tomas (Universidad Autónoma de Barcelona)

Elena Ojea (Universidad de Vigo)

Marián García Valiñas (Universidad de Oviedo)

Meri Raggi (Universidad de Bolonia, Italia)

2. Políticas agraria, agroambiental, alimentaria y comercio internacional

Macario Rodríguez-Entrena (Universidad de Córdoba)

Víctor D. Martínez-Gómez (Universidad Politécnica de Valencia)

María Espinosa-Goded (Universidad de Sevilla)

Ignacio Atance (Cajamar Caja Rural)

Alejandra Engler (Pontificia Universidad de Católica de Chile)

3. Producción, gestión y organización de la empresa

Emilio Pindado (Universidad Politécnica de Madrid)

Carlos D. Pérez-Blanco (Universidad de Salamanca)

Ramo Barrena Figueroa (Universidad Pública de Navarra)

Laura Piedra Muñoz (Universidad de Almería)

Boris Bravo-Ureta (Universidad de Connecticut, EE.UU.)

4. Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo

Mercedes Sánchez (Universidad Pública de Navarra)

Olexandr Nekhay (IFAPA)

J.C. Rodríguez-Cohard (Universidad de Jaén)

Álcido E. Wander (EMBRAPA, Brasil)

5. Alimentación, consumo y marketing

Montserrat Costa-Font (Scotland's Rural College, R.U.)

Laura Martínez-Carrasco (Universidad Miguel Hernández)

Djamel Rahmani (CREDA)

Petjon Ballco (CITA)

Adrián Rabadán (Universidad de Castilla-La Mancha)

6. Desarrollo rural y territorial (y silvicultura, política y producción forestal)

Paula Novo (Universidad de Leeds, R.U.)

María del Mar Delgado-Serrano (Universidad de Córdoba)

Fernando Garrido (CSIC)

Ángeles Sánchez (Universidad de Granada)

Azahara Mesa-Jurado (Ecosur, México)

3.3. Personal becario del congreso

Si bien se consideraron primero 15 becas, finalmente se aumentó el número de personas becadas hasta agotar las plazas de la residencia del Centro IFAPA Camino de Purchil (i.e. 25). Una vez agotadas estas, no se otorgó ninguna beca más, rechazando desgraciadamente seis solicitudes que llegaron fuera de plazo. El aumento en el número de becarios/as respecto de congresos previos ha sido proporcional al aumento de participantes. A continuación, se enumeran a las/los investigadoras/es noveles que han formado parte del grupo de becarios del Congreso:

Ana Triano Cornejo (IFAPA) (Coordinadora)

Jaime Martín García (Universidad de Córdoba) (Coordinador)

Laura Chomali Núñez (Universidad Politécnica de Madrid)

Laura Barroso Matrán (Universidad Politécnica de Madrid)

María José Muñoz Gómez (IFAPA)

Rayanne Nebbar Sekkoub (Universitat Politècnica de València)

Emilio Hernández López (Universidad Miguel Hernández)

Jihan Halimi (CITA)

Cintya Villacorta Ranera (Universidad Politécnica de Madrid)

Rafael Olmos Ruiz (CSIC)

Miguel Alcantud Izquierdo (Universidad Politécnica de Madrid)

Flavia Piqueras Dernier (Universidad Politécnica de Madrid)

Lucía Vernaza-Quiñónez (Pucese, Ecuador)

Manel Cuartielles Diaz (CREDA)

Smita Dash Baishakhy (CREDA)

Víctor Martínez García (Universidad Politécnica de Cartagena)

Marisa Alba Muñoz (Universitat Politècnica de València)

Francisco López-Domínguez (Universidad de Córdoba)

Gonzalo Martínez-García (Universidad de Murcia)

Becarios/as del Congreso pertenecientes al Comité de Jóvenes Investigadores/as de la AEEA

Nuria Chaparro-Banegas (Universitat Politècnica de València)

José Ángel Zabala García (Universidad de Murcia)

Roberto Nieto-Villegas (Universidad de Castilla-La Mancha)

Laura Sánchez Mata (Universidad de Córdoba)

Enrique Estefanía Salazar (Universidad Politécnica de Madrid)

4. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES

La Tabla 1 muestra el número total de participantes por tipo de inscripción. El número total de participantes fue de 309 y 14 acompañantes. El 82% de los participantes se inscribieron en el periodo ordinario (254). Entre los inscritos destaca la participación de estudiantes, doctorandas/os y jubiladas/os.

Tabla 1. Número de participantes por tipo de inscripción (incl. acompañantes)

Tipo de inscripción	Ordinaria			Extraordinaria (después del 6/7/2025)			Total
	Normal	Jornada única	Acomp.	Normal	Jornada única	Acomp.	
Becario/a del congreso	25	0	0	0	0	0	25
Estudiantes, doctorandos/as y jubilados/as	55	0	2	15	0	0	72
No socios	69	1	5	14	8	1	98
Socio/a de la AEEA	96	0	3	16	0	0	115
Socio/a de la FES, AGE, SEHA, SPER, AMER, SOBER, ALASRU, SOMEXAA, AAEA, SUEA, AEAC o APDEA	8	0	3	2	0	0	13
Total	253	1	13	47	8	1	323

Nota: el número total de participantes (inscripción en modalidad "Normal" y "Jornada única") es de 309. Acomp. = Acompañante.

En la Tabla 2 se muestra la procedencia de los diferentes participantes. Lógicamente, la mayoría de los participantes son españoles (75%). Sin embargo, el congreso ha contado con participantes de 25 nacionalidades más, siendo esta cifra netamente superior a la de anteriores congresos. Algunas de las nacionalidades que destacan son México (5,6%), Italia (3,3%), Chile (2,6%) y Brasil (2,3%).

Respecto al número de participantes por continente (véase Tabla 3), el 83,6% procedía de Europa, mientras que el 7,6% y 6,6% provenían de América del Sur y del Norte, respectivamente. Tres participantes eran de África, dos de Asia y 2 de Oceanía.

Tabla 2. Número de participantes por país

País	Participantes
España	233
México	17
Italia	10
Chile	8
Brasil	7
Alemania	4
Portugal	3
Suiza	3
Reino Unido	3
Uruguay	3
Australia	2
Colombia	2
Argentina	1
Bangladés	1
Camerún	1
Rep. D. del Congo	1
Dinamarca	1
Ecuador	1
Francia	1
Japón	1
Panamá	1
Polonia	1
Puerto Rico	1
Túnez	1
Estados Unidos	1
Venezuela	1
Total	309

Tabla 3. Número de participantes por región

Continente	Participantes
Europa	259
América del Sur	23
América del Norte y Centro América	20
África	3
Asia	2
Oceanía	2
Total	309

La distribución de participantes por comunidades autónomas (Figura 1) muestra una alta presencia de Andalucía (66), seguida de Valencia (43), Madrid (42) y Cataluña (16). En el Congreso estuvieron representadas 15 de las 17 comunidades autónomas.

Figura 1. Número de participantes por Comunidad Autónoma

5. CONTRIBUCIONES: COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERS

El XV Congreso de Economía Agroalimentaria tuvo un gran alcance científico, distribuido en seis áreas temáticas y en dos tipos de contribuciones (ver Tabla 4 y Figura 2). Se recibieron un total de 331 contribuciones (resúmenes), 85% (281 contribuciones) de las cuales se correspondieron con comunicaciones orales (algunas de ellas incluidas en sesiones organizadas consistentes en compendios de comunicaciones por temática) y el resto, 50 contribuciones, se correspondió con el formato póster. De las 331 contribuciones, 327 de ellas se aceptaron, en algunos casos (5% aprox.) condicionadas a ser mejoradas visiblemente en el envío de comunicación final. Finalmente, se recibieron 287 comunicaciones finales, 40 de ellas pósters, si bien fueron retiradas 27 (incluidos 11 pósters). Respecto del número total de resúmenes aceptados dentro de la modalidad de comunicación oral, prácticamente la mitad pertenecían a las áreas temáticas de *Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/economía circular y cambio climático* (68 contribuciones) y *Políticas agrarias, agroambiental, alimentaria y comercio internacional* (63 contribuciones). De manera similar, en la modalidad de pósters, el área temática *Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/economía circular y cambio climático* destacó por ser la que más resúmenes aceptados presentó (15 contribuciones), seguida de *Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo* (13 contribuciones).

Figura 2. Contribuciones por área temática

Tabla 4. Contribuciones presentadas al congreso (resúmenes)

Área temática	Comunicación oral					Póster				Total	
	Aceptado con comunicación final		Sin comunicación final		Sub-total	Aceptado con comunicación final		Sin comunicación final			Sub-total
	Presentado	Retirado	Aceptado	Rechazado		Presentado	Retirado	Aceptado	Rechazado		
1. Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/ economía circular y cambio climático	58	2	8		68	12		1	2	15	83
2. Políticas agrarias, agroambiental, alimentaria y comercio internacional	51	2	10		63	2		2		4	67
3. Producción, gestión y organización de la empresa	25	5	4		34	4	2	1		7	41
4. Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo	29	5	4	1	39	4	6	2	1	13	52
5. Alimentación, consumo y marketing	36	2	5		43	4	3	1		8	51
6. Desarrollo rural y territorial (y silvicultura)	32		2		34	3		0		3	37
Total	231	16	33	1	281	29	11	7	3	50	331

Nota: solo se presentaron (i.e., se incluyeron en el programa definitivo) las contribuciones (comunicaciones orales o pósteres) con comunicación final subida a la plataforma. Estas aparecen destacadas en negrita en la tabla. Subtot. = Subtotal.

6. PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS

Todas las comunicaciones finales aceptadas aparecerán, si así lo desean los/as autores/as, en el libro de actas de congreso, en forma de capítulo de libro. Además, las tres revistas siguientes realizarán números o secciones especiales dedicados al congreso:

- Economía Agraria y de los Recursos Naturales (EARN)/Agricultural and Resource Economics (indexada en WoS ESCI, JIF 2024 0.7, Q3 Economics)
- Spanish Journal of Agricultural Research, SJAR (indexada en WoS SCIE, JIF 2024 0.8, Q3 Agriculture/Multidisciplinary)
- Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros (indexada en WoS ESCI, JIF 2024 0.1, Q4 Agriculture/Multidisciplinary)

Los/las autores/as tuvieron la opción de mostrar su interés en que las comunicaciones finales presentadas en el congreso fuesen evaluadas para ser invitadas a enviar los artículos completos derivados de las mismas a las revistas que aparecen abajo. Del total de comunicaciones finales recibidas, en 149 y 153 se las/los autoras/es expresaron interés en que estas fuesen evaluadas para recibir dicha invitación del equipo editorial de EARN y SJAR, respectivamente. De ellas, para cada revista se envió invitación a autores/as de 12 comunicaciones finales. En la gran mayoría de los casos, se ha recibido respuesta positiva respecto del envío del artículo completo para que se someta al correspondiente proceso de revisión.

7. HOMENAJE A JOSÉ MARÍA SUMPSI

En la tarde del miércoles 3 de septiembre, en la sesión plenaria de las 16.30 horas, se realizó un homenaje a **José María Sumpsi**, Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Máster en Investigación Operativa por la Escuela Universitaria de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid (Foto 27). Este homenaje es una evidencia de su larga trayectoria académica y profesional, dedicada al estudio de la economía y las políticas agrarias, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, participando en organizaciones nacionales e internacionales mediante diferentes cargos y figuras. Algunos ejemplos incluyen el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, el Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor y el Departamento de Cooperación Técnica de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) o el Grupo de Desarrollo Rural Integrado. Además, ha sido director de la Revista Española de Economía Agraria y vicepresidente y presidente de la Asociación Española de Economía Agraria.

La semblanza fue llevada a cabo por la Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, Isabel Bardají de Azcárate. A José María Sumpsi se le entregó una copia de la semblanza firmada por todos los participantes al congreso que desearan dejar por escrito unas palabras de agradecimiento.

Foto 28. Homenaje a José María Sumpsi.

8. ASAMBLEA GENERAL

El jueves 4 de septiembre a las 18 horas se celebró la Asamblea General de la AEEA. En esta, se anunciaron las novedades relacionadas con la asociación como la creación de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria y de los Recursos Naturales, el Congreso CIER y el Comité de Jóvenes Investigadores/as. Se presentaron los informes de la situación de la revista, página web y económico. Se valoró también la opción de cambiar de fechas el congreso para que no coincidiera con el Congreso internacional de la EAAE. Además, se dio a conocer que Valencia será la próxima sede del Congreso y estará organizado por la Universitat Poliècnica de València. Por último, se realizaron las votaciones para la nueva Junta Directiva de la AEEA (ver Foto 29), destacando el cambio de presidencia, pasando a ser Jesús Barreiro Hurlé y Zein Kallas Calot los nuevos presidentes de la asociación.

Foto 29. Nueva Junta Directiva de la AEEA

9. ACTIVIDADES CULTURALES Y VISITAS TÉCNICAS

Se realizaron dos actividades culturales (una la visita a la Alhambra y otra el espectáculo flamenco en el Sacromonte) en los primeros dos días del congreso, así como visitas técnicas en el último día.

Visita a los Palacios Nazaríes de la Alhambra. El primer día del congreso (miércoles 3 de septiembre) a las 20 horas, se realizó una visita privada a los Palacios Nazaríes de la Alhambra. Se formaron diferentes grupos de congresistas, cada uno acompañado con una guía que explicaba la historia y curiosidades de la Alhambra y ciudad de Granada. Posteriormente, se realizó el Cóctel de bienvenida en el Carmen de los Mártires.

Foto 30. Cóctel de bienvenida en el Carmen de los Mártires

Espectáculo flamenco y cena de gala. Como actividad cultural, el segundo día del congreso asistió a un espectáculo de flamenco en el Auditorio La Chumbera (barrio del Sacromonte) a las 21 horas. Al acabar, la cena de gala fue en el Restaurante La Chumbera. Para evitar el desperdicio alimentario, los congresistas debían rellenar un formulario para confirmar la asistencia a la cena en su inscripción. Asimismo, cuando se acreditaban el primer día, se volvía a preguntar si acudirían a la cena para entregarles su respectivo ticket. La cena y el restaurante ofrecían unas vistas maravillosas directas a la Alhambra.

Foto 31. Cena de gala. Restaurante La Chumbera

Visitas técnicas. Para finalizar el congreso, se realizaron una serie de visitas técnicas el viernes 5 de septiembre a partir de las 16 horas. Estas visitas fueron a la Cooperativa La Palma, Cooperativa Conde de Benalúa, Bodegas Vertijana y la quesería La Vieja Buchaca (Fotos 32, 33, y 34).

Foto 32. Visita técnica a la Cooperativa La Palma

Foto 33. Visita técnica a Bodegas Vertijana

Foto 34. Visita técnica a la quesería La Vieja Buchaca

10. DIVULGACIÓN

La divulgación del congreso fue llevada a cabo por las siguientes instituciones:

- AEEA, principalmente a través de su página de LinkedIn, perfil de X y página web, LinkedIn y X (en el anexo C aparece la información de las actividades de divulgación de la AEEA); y, dentro de la AEEA, el Comité de Jóvenes Investigador@s de la AEEA (JIAEEA), principalmente a través de su perfil de Instagram (en el anexo D aparece la información de las actividades de divulgación de JIAEEA)
- IFAPA, principalmente a través de su perfil de Instagram, Facebook, X y su página web (en el anexo E aparece la información de las actividades de divulgación de IFAPA)
- UGR, principalmente a través de su perfil de Facebook, X, Bluesky y su página web (en el anexo F aparece la información de las actividades de divulgación de UGR)
- Facultad de CC. EE. y EE., principalmente a través de su perfil de Instagram, de X y de su página web (en el anexo G aparece la información de las actividades de divulgación de la Facultad)
- MAPA, principalmente a través de su perfil de X y página web (en el anexo H aparece la información de las actividades de divulgación del MAPA)
- Otras actividades de divulgación (publicación en prensa digital, enumerada en el Anexo I)

ANEXOS

Anexo A. Programa científico detallado

“Aportando soluciones en tiempos de cambio desde la economía agroalimentaria y ambiental”

3-5 de septiembre de 2025, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, Granada, España.

PROGRAMA DETALLADO E INFORMACIÓN DE INTERÉS

Programa resumido

Hora	Día 1 (03/09/2025)	Día 2 (04/09/2025)	Día 3 (05/09/2025)
09:00	Recepción y registro (permanece todo el congreso)	Sesión de comunicaciones (II)	Sesión de comunicaciones (IV)
09:30	Sesiones pre-congresuales (I y II): "Vivacidad de los territorios rurales" & "From olive oil to wine: Consumer behavior and marketing strategies"		
10:00			Pausa/café
10:30	Inauguración oficial	Pausa/café	Sesión de comunicaciones (V)
11:00		Plenaria (II). <i>Agricultural Productivity, Efficiency, and Digitalization.</i> Ponentes: A. Álvarez-Pinilla (U. Oviedo) y Robert Finger (ETHZ) Modera: Jesús Barreiro-Hurlé (JRC)	
11:30			Plenaria (III). <i>Improving Agri-Environmental Policy Design using Environmental Valuation.</i> Ponente: Nick Hanley (U. Glasgow) Modera: Julia Martín-Ortega (U. Leeds)
12:00	Sesión pre-congresual (III): "Rentabilidad y sostenibilidad en la actividad agroalimentaria: avanzando juntos" (Cajamar)	Sesión de pósters	Clausura oficial
12:30			
13:00			
13:30	Comida	Sesión de comunicaciones (I)	Comida
14:00			
14:30			
15:00	Pausa/café	Sesión de comunicaciones (III)	Visitas técnicas
15:30			
16:00			
16:30	Plenaria (I). Mesa redonda. "Quo vadis agricultura? Diálogo estratégico sobre su futuro" Modera: J.M. Sumpsi (U. Pol. Madrid). Ponentes: A. Rodríguez Castaño (MAPA), A. Martínez Vilela (CAPADR), A. Massot (ex Parlam. Eu.), G. Trenzado (CCAA). Fin de la sesión: homenaje a J.M. Sumpsi	Pausa/café	
17:00			
17:30		Asamblea General	
18:00			
18:30			
19:00	Traslado en autobuses contratados	Espectáculo flamenco. Auditorio La Chumbera	
19:30			
20:00			
20:30	Visita privada: Palacios Nazaríes. La Alhambra	Cena de gala. Restaurante La Chumbera	
21:00			
21:30			
22:00	Cóctel de bienvenida. Carmen de los Mártires		

PROGRAMA COMPLETO DETALLADO

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025

9:00. APERTURA DE RECEPCIÓN Y REGISTRO

Hall de entrada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, facultad donde se realizarán todas las actividades científicas del congreso. La mesa de registro permanecerá abierta todo el congreso.

9:30-11:00. SESIONES PRECONGRESUALES (I Y II)

Aula Magna. Sesión Precongresual I. «Vivacidad de los territorios rurales»

Coordinadora: Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá (U. Miguel Hernández)

Ponentes:

María José Aceituno Hinojosa (Fademur)

Isabel Bardají de Azcárate (U. Pol. Madrid)

Gonzalo Esteban López (OTC ECO Granada, Diputación de Granada)

Pablo Maderuelo Martín (Harmon Corporate Affairs)

Miguel Gracia Ferrer (Senador y Presidente de ESMontaña)

María Rodríguez Serrano (Como una cabra)

Moderadoras: Eva Iglesias Martínez (U. Pol. Madrid) y Margarita Rico González (U. Valladolid)

Enlace streaming: <https://meet.google.com/msg-hwzo-qzi>

Salón de Grados 1. Sesión Precongresual II. «From Olive Oil to Wine: Consumer Behaviour and marketing strategies»

Coordinadoras: Amparo Baviera-Puig (U. Pol. Valencia) y Marzia Ingrassia (U. Palermo, IT)

Ponentes:

Amparo Baviera-Puig (U. Pol. Valencia)

Filippo Sgroi (U. Palermo, IT)

Marzia Ingrassia (U. Palermo, IT)

Stefania Chironi (U. Palermo, IT)

Federico Modica (U. Palermo, IT)

Pietro Chinnici (U. Palermo, IT)

Giusi Giamporcaro (U. Palermo, IT)

11:00-12:00. INAUGURACIÓN OFICIAL

Aula Magna. La inauguración correrá a cargo de las siguientes autoridades:

Excmo. D. Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España,

Excmo. D. Ramón Fernández-Pacheco, Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, (CAPADR), Junta de Andalucía

Mgfc. Sr. D. Pedro Mercado Pacheco, Rector de la Universidad de Granada

D.ª Eva Iglesias Martínez, Presidenta de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)

D. Sergio Colombo, Presidente del Comité Organizador Local

Enlace streaming: <https://meet.google.com/nta-fybm-naq>

12:00-13:30. SESIÓN PRECONGRESUAL (III)

Aula Magna. [Sesión Precongresual III. «Rentabilidad y sostenibilidad en la actividad agroalimentaria: avanzando juntos»](#)

Coordinador: Ignacio Atance Muñiz (Cajamar)

Ponentes:

Antonio Álvarez Pinilla (U. Oviedo)

Jaime Martín García (U. Córdoba)

Emilio de León y Ponce de León (COVAP)

José Ramón Fernández (Grupo La Caña)

José Antonio Haro (Cooperativa La Palma)

Moderador: Ignacio Atance Muñiz (Cajamar Caja Rural)

Enlace streaming: <https://meet.google.com/gyz-yyqd-ybx>

13:30-15:00. COMIDA

[Cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales](#)

[Cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras](#)

15:00-16:00. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (I)

Aula D01. Sesión 1.01: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Alessandra Rodrigues

- SUSTAINABILITY PERFORMANCE OF TRADITIONAL AND COMMERCIAL COCOA FARMING SYSTEMS IN ECUADOR. Blanco Gutiérrez, Irene; [Esteve, Paloma](#); Morales Opazo, Cristian; Heredia-R, Marco; Puhl, Laura
- DEVELOPING NARRATIVES FOR POLICY-RELEVANT WATER-ENERGY-FOOD-ECOSYSTEM NEXUS PATHWAYS: HOW GLOBAL AND EUROPEAN UNION DRIVERS INTERACT. [Arfa, Imen](#); González-Rosell, Adrián; Blanco, María
- THE DETERMINANTS OF THE BRAZILIAN SECOND-CROP CORN TFP - A STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS FOR THE PERIOD 2005 – 2024. Ávila Santos, Regina; [Silva Spolador, Humberto Francisco](#)
- DRYLAND AGRICULTURE – ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL RESULTS OF POSSIBLE ADAPTATION SCENARIOS IN SOUTH PORTUGAL. Rodrigues, [Alessandra](#); Costa Freitas, María de Belém; Filip, Iván; Rolo Antunes, Carla

Aula D02. Sesión 1.02: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Irene Blanco-Gutiérrez

- VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA DE LOS AGRICULTORES ANTE LA SEQUÍA: UN ANÁLISIS BASADO EN EL ÍNDICE SEVI EN LA CUENCA DEL RÍO CESAR, COLOMBIA. Polo-Murcia, Sonia Mercedes; [García-Mollá, Marta](#); Terán-Chaves, César Augusto
- BARRERAS DE LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA EN LA AXARQUÍA (MÁLAGA): ANÁLISIS MEDIANTE LA METODOLOGÍA Q. [Sánchez Mata, Laura](#); Salazar Ordóñez, Melania; Berbel, Julio; Rodríguez Entrena, Macario
- REALLOCATION OF WATER RIGHTS UNDER DROUGHT SITUATIONS: AN APPLICATION OF THE GAME THEORY. [Borrego-Marín, María del Mar](#); Mármol Conde, Amparo; Rubiales Caballero, Victoriana; Hinojosa Ramos, Miguel Ángel

- EVALUATING THE IMPACT OF NON-CONVENTIONAL WATER ON IRRIGATION COMMUNITY PERFORMANCE IN WATER-STRESSED REGIONS. Ballesteros-Olza, Mario; Blanco-Gutiérrez, Irene; Gómez-Ramos, Almudena; Stempfle, Sarah

Aula D03. Sesión 1.03: Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional

Moderador/a: Anastasio J. Villanueva

- HACIA LA POLÍTICA AGRICOLA COMUN POST 2027: ANÁLISIS DE LA «VISIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN» DE LA COMISIÓN EUROPEA. Massot Martí, Albert
- LOS FONDOS NGEU EN LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA: LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA. Rodríguez-Cohard, Juan-Carlos
- GLOBAL PERSPECTIVES ON YOUTH ENGAGEMENT IN AGRIFOOD SYSTEMS: THE CENTRAL ROLE OF DATA AND INNOVATION. González Azcárate, Mario
- PREFERENCES FOR RESULTS-BASED COLLECTIVE AGRI-ENVIRONMENTAL SCHEMES. Villanueva, Anastasio J.; Granado-Díaz, Rubén; Colombo, Sergio

Aula D05. Sesión 1.04: Producción, gestión y organización de la empresa

Moderador/a: Federico García-Suárez

- REVISITING LAND RENTAL CONTRACTS: PRODUCTIVITY IMPACTS OF INDIVIDUAL AND COMBINED ARRANGEMENTS IN TIGRAY, ETHIOPIA. Gezahegn, Tafesse; Tadesse, Tewodros; Abbay, Aradom; Sebhatu, Kifle; Guesmi, Bouali
- QUALITATIVE ANALYSIS OF ALLEGED CAUSES BY RURAL PRODUCERS FOR JUDICIAL REORGANIZATION REQUESTS IN BRAZIL. Aidar Alves, André Luiz; Milagres Teixeira, Sonia; Cruz, José Elenilson
- EFECTOS DE LA LENGUA AZUL SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE DE OVINO. Herrero-Encinas, Javier; Alarcón Lorenzo, Silverio
- EVALUATING SOCIETAL IMPACT OF AGRICULTURAL R&D FROM STAKEHOLDERS´ LENS: EVIDENCE FROM URUGUAY. Guesmi, Bouali; García-Suárez, Federico; Rodríguez, Norberto; Álvarez, Camilo; Motta, Mercedes; Gil, José María

Aula D06. Sesión 1.05: Sistema agroalimentario y cadenas de valor

Moderador/a: Rosa M^a Florensa Guiu

- EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES AGRARIAS (AEA) COMO FÓRMULA DE CONCENTRACIÓN COLABORATIVA: EL CASO HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL. Pérez Mesa, Juan Carlos; Galdeano-Gómez, Emilio; García Barranco, M^a Carmen; Hernández Rubio, Jesús
- BRECHA ENTRE OPINIONES PÚBLICAS Y EXPERTAS SOBRE LOS MERCADOS DE TIERRAS AGRARIAS: UNA INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL PILOTO. Brea Martínez-Collado, Samuel; Jauernig, Johanna
- ADOPTION OF CIRCULAR AGRICULTURE PRACTICES: A STUDY ON STAKEHOLDERS´ OPINIONS AND EXPECTATIONS ALONG THE AGRI-FOOD VALUE CHAIN. Baldaro, Filippo Alfonso; Ornelas Herrera, Selene Ivette; Kallas, Zein
- SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS ESLABONES FINALES DE LA CADENA DE VALOR DEL ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN. Florensa Guiu, Rosa M^a; Pages Bernaus, Adela; Ortiz Hernández, Eimys

Aula D11. Sesión 1.06: Alimentación, consumo y marketing

Moderador/a: David López Lluch

- PATRONES DE COMPORTAMIENTO EN EL DESPERDICIO ALIMENTARIO. UNA APLICACIÓN A LOS HOGARES DE PAMPLONA. Barrena Figueroa, Ramo; García López de Meneses, Teresa; Saavedra Montejo, Álvaro; Simon Elorz, Katrin
- VALORES Y BARRERAS EN REDES ALIMENTARIAS ALTERNATIVAS: PERSPECTIVAS DE LOS CONSUMIDORES EN MADRID. Rodríguez Guerra, Vielka Melisa; Sanz-Cañada, Fco. Javier
- CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES BRASILEÑOS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS. Marjotta-Maistro, Marta Cristina; Maluf de Lima, Lilian
- COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ALIMENTARIO ESPAÑOL: PRODUCTOS NACIONALES VS PRODUCTOS IMPORTADOS. López LLuch, David; Arias-Navarro, Irene; Noguera-Artiaga, Luis; Carbonell-Barrachina, Ángel A.; Sendra Nadal, Esther

Aula D13. Sesión 1.07: Desarrollo rural y silvicultura

Moderador/a: María del Mar Delgado Serrano

- IMPORTANCIA DEL VECTOR MEDIOAMBIENTAL EN EL ESPACIO DIMENSIONAL DEL DESARROLLO RURAL. EL CASO DE CASTILLA- LA MANCHA. Castillo Valero, Juan Sebastián; García Cortijo, María Carmen; Cevallos Meneses, Germán Andrés
- DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO EN LAS MARISMAS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GUADALQUIVIR. Falcon Sánchez, Miguel Ángel
- LA DIVERSIFICACIÓN AGRARIA COMO ELEMENTO DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL. EL CASO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Silvestre-Esteve, Enrique; García Martínez, Gabriel; Orea-Vega, Guadalupe
- AGRICULTURAL DIGITALISATION POLICIES IN EUROPEAN COUNTRIES. Delgado Serrano, María Mar; Hurtado, Antonio; Alonso Roldan, María

Aula D12. Sesión 1.08: Desarrollo rural y silvicultura

Moderador/a: Cândida Santos

- LA PHRONESIS COMO INSTRUMENTO DE COMPETITIVIDAD PARA LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. EL CASO DE LA RAYA LUSO-ESPAÑOLA. Castellano Álvarez, Francisco Javier; Robina-Ramírez, Rafael
- ADAPTANDO UNA ESTRATEGIA NACIONAL BASADA EN EL ENFOQUE DEL DESARROLLO TERRITORIAL RURAL A UN CONTEXTO REGIONAL: EL CASO DE LA POLÍTICA REGIONAL DE DESARROLLO RURAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA, CHILE. Boza Martínez, Sofia; Ubilla, Gerardo; Jerez, Camila; Gatica, Daniela; Espinoza, Macarena; Rengifo, Andrea
- A TERRITORIAL DEVELOPMENT STRATEGY TO IMPROVE THE BALDIOS (COMMON LAND) ECONOMY. THE CASE OF THE BOTICAS BALDIO GROUPING. Reis, Pedro; Canadas, María João; Santos, Cândida; Novais, Ana
- THE CONTRIBUTION OF DIGITAL TOOLS TO THE ROLE OF THE FOREST OWNERS' ORGANIZATIONS. Santos, Cândida; Novais, Ana; Canadas, María João; Reis, Pedro

16:00-16:30. PAUSA/CAFÉ

16:30-18:45. SESIÓN PLENARIA (I)

Aula Magna. Mesa redonda. «Quo vadis agricultura? Diálogo estratégico sobre su futuro»

Moderador: José M.^a Sumpsi (U. Pol. Madrid).

Ponentes:

D.^a Ana Rodríguez Castaño, Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad alimentaria (MAPA)

D. Armando Martínez Vilela, Coordinador de Agricultura y Ganadería (CAPADR, Junta de Andalucía)

D. Albert Massot, ex asesor del Parlamento Europeo

D. Gabriel Trenzado, Director General de Cooperativas Agroalimentarias

Fin de la sesión: homenaje a José M.^a Sumpsi

Enlace streaming: <https://meet.google.com/amz-cvni-wxj>

18:45-20:00. TRASLADO AUTOBUSES CONTRATADOS

20:00-22:00. VISITA PRIVADA A LA ALHAMBRA Y LOS PALACIOS NAZARÍES

22:00-23:30. CÓCTEL DE BIENVENIDA EN EL CARMEN DE LOS MÁRTIRES

[Carmen de los Mártires](#)

09:00-11:00. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (II)

Aula Magna. Sesión Organizada 1: “Análisis económico de la transición ecológica de los explotaciones agrarias”

Ponentes y título de la ponencia:

Martín García, Jaime (U. Córdoba). FARMS’ ECONOMIC RESILIENCE: ASSESSMENT, DRIVERS, AND POLICY-MAKING

Vergara-Romero, Arnaldo (U. Córdoba). FACTORES DETERMINANTES DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS EN OLIVARES: PERCEPCIÓN DE LOS AGRICULTORES

Zabala García, José Ángel (U. Murcia). ANÁLISIS DEL SESGO DE DESEABILIDAD SOCIAL EN LA ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Martínez-García, Víctor (U. Pol. Cartagena). INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE. UNA PROPUESTA DE MARCO DE EVALUACIÓN

Albaladejo-García, José Antonio (U. Pol. Cartagena). ANÁLISIS DE LAS MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS Y CONTRASERVICIOS AGROECOSISTÉMICOS

Riesgo Álvarez, Laura (U. Pablo de Olavide). TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS ESPAÑOLAS: UN ANÁLISIS TEMPORAL

Moderadora: M.^a Dolores de Miguel (U. Pol. Cartagena)

Coordinadores: José A. Gómez-Limón (U. Córdoba) y Francisco Alcón (U. Pol. Cartagena)

Salón de Grados 1. Sesión Organizada 2: “AARES Special Session. Water and food security in the Global South and North” (session co-organizada con la Australasian Agricultural and Resource Economics Society)

Ponentes y título de la ponencia:

Bethany Cooper (U. South Australia, AU). OPTIMIZING BIOSECURITY INSPECTIONS IN INTERNATIONAL SHIPPING IN AUSTRALIA

Cheng Wen (U. Leeds, R.U.). DOES INCREASED AWARENESS IMPROVES SOIL AND WATER QUALITY? A CASE STUDY FROM NORTHERN IRELAND

Enrique Estefanía-Salazar (U. Pol. Madrid, ES). OPTION CONTRACTS AND DROUGHT EMERGENCY: AN APPLICATION TO WEST AFRICAN RANGELANDS

Saima Rani (U. Queensland, AU). IMPROVING RURAL LIVELIHOODS IN PAKISTAN: A KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE ANALYSIS OF PULSE PRODUCTION

Moderadora: Julia Martín-Ortega (U. Leeds, R.U.)

Coordinadores: S. Tapsuwan (Swinburne Univ. Tech., AU) y Anastasio J. Villanueva (IFAPA, ES)

Enlace streaming: <https://meet.google.com/vkf-mxhz-ycb>

Aula D01. Sesión 2.01: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Olexandr Nekhay

- AQUASURE PROJECT: IMPROVING THE RESILIENCE AND SUSTAINABILITY OF SMALL AQUACULTURE FARMERS THROUGH CIRCULAR ECONOMY APPROACHES. Lorenzo López, Antonia María; Lorenzo López, Antonia María; González Mejía, Alonso
- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL SUELO A TRAVÉS DE UN META-ANÁLISIS. UN ENFOQUE DE NO MERCADO. Sánchez Navarro, Jorge Luis; Arcas Lario, Narciso; Alcón, Francisco
- SUSTAINABILITY ANALYSIS OF CIRCULAR ALTERNATIVES IN THE OLIVE OIL INDUSTRY. Polonio-Baeyens, David; Granada, Rubén; Gómez-Limón, José A.; Villanueva, Anastasio J.
- FOOD TRANSITION: A LIFE CYCLE ANALYSIS APPROACH OF THE SPANISH DOMESTIC FOOD CONSUMPTION. De Tomassi, Chiara; Lassaletta, Luis; Martínez-Cano, Víctor; Escobar, Neus; Sanz, María José; Batalla, Inmaculada
- GENERACIÓN DE ESCUELA PARA LA FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO EN BIOECONOMÍA EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA. Gómez Bilbao, Pedro Julio; Gómez Rodríguez, Sofi Valentina
- MODELIZACIÓN ESPACIAL DE ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS DEL SECTOR OLEÍCOLA. Nekhay, Olexandr; Riesgo, Laura; Villanueva, Anastasio J.

Aula D02. Sesión 2.02: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Silvia Cabrini

- ANÁLISIS SOBRE EL GRADO DE PREPARACIÓN, IMPACTO Y LOS FACTORES IMPULSORES DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA DE RIEGO CHILENA. Jordan Díaz, Cristian Andrés; Engler Palma, Alejandra
- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ROTACIONES AGRÍCOLAS EN URUGUAY: UN ANÁLISIS DINÁMICO PARA LA GESTIÓN DEL SUELO A LARGO PLAZO. Álvarez García, Camilo; García Suárez, Federico
- VULNERABILITY ASSESSMENT OF MAJOR CROPS IN CATALONIA: AN INTERACTION OF CLIMATE AND NON-CLIMATE FACTORS. Khezri-nejad-gharaei, Mahdieh; Guesmi, Bouali; Gil Roig, José María
- DROUGHT RISK IN WEST AFRICA PASTORAL SYSTEMS: A MULTIDIMENSIONAL ASSESSMENT USING THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS. Iglesias, Eva; Estefanía, Enrique; Kallas, Zein; Brugarolas, Margarita
- PERCEPCIÓN DE AMENAZAS CLIMÁTICAS CRÓNICAS Y AGUDAS Y SU INFLUENCIA EN LA CONFIGURACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN: ESTUDIO DE CASO EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE. Engler, Alejandra; Nunes, Sarah; Jordan Díaz, Cristian Andrés
- CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMISIONES DE CO₂: UN ANÁLISIS EMPÍRICO A TRAVÉS DE LA CURVA DE KUZNETS AMBIENTAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA. Rodríguez-Mañay, Luis O.; Guaita-Pradas, Inmaculada; Marques-Pérez, Inmaculada
- EL USO DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES GANADERAS EN ARGENTINA. Pellerano, Laura; Cabrini, Silvina; Cristeche, Estela; Gattinoni, Natalia; Calvi, Maríana
- EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ARGENTINA. MÉTODOS, CRITERIOS E INDICADORES. Cabrini, Silvina; Portela, José; Sánchez, María Cristina; Quinteros, María de los Ángeles; Van den Bosch, María Eugenia; Banegas, Paola; Pellerano, Laura; Calvi, Maríana

Aula D03. Sesión 2.03: Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional

Moderador/a: Inmaculada Batalla

- PAGOS POR RESULTADOS COLECTIVOS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MANGLAR EN ECUADOR. Vernaza-Quiñónez, Lucía; Sánchez-Tortosa, Francisco; Villanueva, Anastasio J.
- FACTORES QUE HAN DETERMINADO LA EXPORTACIÓN DE GARBANZO MEXICANO A LA UNIÓN EUROPEA. Rivera López, Samuel; Fernández Silva, María del Socorro; Ruvalcaba Limón, Jaime
- CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE HUERTAS URBANAS EN LA CIUDAD DE LUGO (GALICIA). Vázquez González, Ibán; García Arias, Ana Isabel; Vázquez Castro, María Dolores; Veiga Izaguirre, Marta; Peral Varela, Helga; Corbelle Rico, Eduardo; Pérez Fra, María do Mar; Freire Paz, Elena; Cabana Iglesia, Ana
- LA RUSIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE CEREALES: ¿HACIA UNA NUEVA GEOPOLÍTICA DE LA ALIMENTACIÓN?. Rosell Foxà, Jordi; Viladomiu Canela, Lourdes; Soldevila Lafon, María Victoria
- ¿A QUÉ TIPO DE EXPLOTACIONES SE ESTÁN YENDO LAS AYUDAS AL RELEVO GENERACIONAL DEL SEGUNDO PILAR? REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE EL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA PAC BASADO EN EL ANÁLISIS DEL CENSO AGRARIO 2020. Benyei, Petra; Blanco-Moreno, Francisca; Castillo-Belmonte, Ana Belén; Gómez-Ramos, Almudena; Iglesias-Arévalo, Daniel; Villán-Delgado, Ana
- DISEÑO DE UN SISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DE TIERRAS EN GALICIA. Fernández Villar, Guillermina; Ferreira Golpe, María Amparo; Guimarey Fernández, Beatriz; García Arias, Ana Isabel; López Iglesias, Edelmiro; Pérez Fra, M. Mar; Corbelle Rico, Eduardo José
- IMPACTO DE PAC EN LAS RENTAS DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN MEDIANTE UN MODELOS CON DATOS DE PANEL. Maciorowski, Juan; Gómez-Ramos, Almudena; Esteve, Paloma; Palomo-Hierro, Sara
- POLÍTICAS CLIMÁTICAS EN EL CONTEXTO DE LA AGRICULTURA EN ESPAÑA. Batalla, Inma; De Tomassi, Chiara; Martínez-Cano, Víctor; Del Prado, Agustín; Sanz, María José

Aula D04. Sesión 2.04: Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional

Moderador/a: Teresa Latorre-Carrascosa

- INFORMING THE DESIGN OF LOW CARBON FARMING PAYMENT SCHEMES: RESULTS OF A FACTORIAL SURVEY EXPERIMENT. Klaus, Glenk; Vera, Eory; Fissha, Asmare; Ghina, Haroon
- PROPUESTA METODOLÓGICA DE UN MARCO INTEGRADOR PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL DISEÑO DE POLÍTICAS AGROAMBIENTALES EN AGROECOSISTEMAS DE REGADÍO INTENSIVO. Martínez García, Víctor
- RURAL DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL COOPERATION IN LOW- AND MIDDLE- INCOME AFRICAN COUNTRIES. Inejih, Amy; Calafat-Marzal, Consuelo; García Álvarez Coque, José María
- THE ASSESSMENT OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF WATER USE EFFICIENCY AND FARM PRACTICES THROUGH AN ECONOMIC AND BIOPHYSICAL INTEGRATED MODEL. Carriquiry Álvarez, Miguel Alberto; Rosas, Francisco; Ancev, Tiho; Frabasile, Franco; Saracho, Andrés
- ANALYZING THE IMPACT OF TRADE OPENNESS ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE IN EUROPEAN AGRICULTURE. Sorroche-deL-Rey, Yolanda; Piedra-Muñoz, Laura; Galdeano-Gómez, Emilio; Correa-Porcel, Víctor
- NUDGE INTERVENTION AND NONRESPONSE BIAS IN LANDOWNER PARTICIPATION. Mitani, Yohei

- BEHAVIOURAL AND STRUCTURAL DRIVERS OF SUSTAINABLE PRACTICES ADOPTION AMONG VALENCIAN WINEGROWERS. Latorre-Carrascosa, Teresa; Martínez-Gómez, Víctor; Piñeiro, Verónica; Compés López, Raúl

Aula D05. Sesión 2.05: Producción, gestión y organización de la empresa

Moderador/a: Sergio Colombo

- IMPACT OF SOCIOECONOMIC AND PRODUCTIVE FACTORS ON THE TECHNICAL EFFICIENCY AND PRODUCTIVE RISK IN BEEF CATTLE FARMING IN MEXICO. Jaramillo-Villanueva, José Luis; Cabas-Monje, Juan; Rojas-Juárez, Lissete; Vallejos-Cartes, Rosana; Guesmi, Bouali
- ANÁLISIS DE LA MATRIZ PORTAFOLIO DEL BOSTON CONSULTING GROUP DEL TOP20 DE EMPRESAS ESPAÑOLAS DE CARNE FRESCA DE PORCINO EN LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024. Colom Gorgues, Antonio; Florensa Guiu, Rosa M; Ben Ghazi, Imene
- ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO BOVINO CÁRNICO EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA. Rojas Juárez, Lissete Abigail; Jaramillo Villanueva, José Luis
- EVALUACION TECNICO-ECONOMICA DE ESTRATEGIAS DE RIEGO DEFICITARIO EN EL CULTIVO DE CITRICOS EN EL SURESTE ESPAÑOL. Olmos Ruiz, Rafael; Carvajal Alcaraz, Micaela; Martínez Paz, José Miguel
- ASSESSING SPANISH FARMERS' RISK BEHAVIOR AND PREFERENCES FOR SUSTAINABLE TRAITS IN NEW APPLE VARIETIES. Urioste Daza, Sergio Alejandro; Taghouti, Ibtissem; Gil Roig, José María
- FACTORES DETERMINANTES DE LA DIVULGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN PYMES AGROALIMENTARIAS: MOTIVACIONES Y DESAFÍOS. Anguiano-Santos, Carlos; Ríos-Madrid, José; Gómez-Carrasco, Pablo; Salazar-Ordóñez, Melania
- ENHANCING EFFICIENCY AND STRATEGIC DECISION-MAKING IN OLIVE OIL MILL COOPERATIVES. Vicario-Modroño, Victoria
- COOPERATIVE FARMING IN OLIVE GROVES TO AVOID LAND CONCENTRATION AND FOSTER SMALLHOLDER FARMS AND RURAL DEVELOPMENT. Colombo, Sergio; Villanueva, Anastasio J.; Rubén, Granado-Díaz; Antonio, Ruz-Carmona

Aula D06. Sesión 2.06: Sistema agroalimentario y cadenas de valor

Moderador/a: Liliana Reina-Usuga

- EL CULTIVO DE VARIETADES AUTÓCTONAS DE TRIGO PARA PANIFICACIÓN EN GALICIA. POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS. Vázquez González, Ibán; García Gómez, María Belén; Pérez Fra, María do Mar; Valdes Paços, Bernardo
- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ADOPCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN BRASIL Y PORTUGAL. Marjotta-Maistro, Marta Cristina; Dinis, Isabel; Simões, Orlando
- TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA AGRICULTURA: CONEXIONES ENTRE LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN. Huamani-Huaranca, Oshin; Roig-Tierno, Norat; Calafat-Marzal, Consuelo
- PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS GLOBAL: UN DESAFÍO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL. Rodríguez Matus, Eder Joaquín; Rendón Medel, Roberto; Ramírez Martínez, Alejandra; Aguilar Gutiérrez, Genaro; Martínez González, Enrique Genaro
- MAPPING THE ADOPTION OF DIGITALIZATION IN THE FOOD SUPPLY CHAIN TO IMPROVE THE TRACEABILITY: A SCOOPING REVIEW. Bekkouche, Somia; Halimi, Jiham; De-Magistris, Tiziana

- DISEÑANDO UNA METODOLOGÍA PARA APOYAR LA GESTIÓN DE RECURSOS COMUNALES EN ENTORNOS RURALES. Cuartielles Diaz, Manel;
- FACTORES DETERMINANTES DE LA ADOPCION DE PRACTICAS MITIGADORAS Y LA DEMANDA DE PRODUCCIONES SOSTENIBLES. Martínez-García, Gonzalo; Martínez-Paz, José Miguel; Albaladejo-García, José Antonio
- CONFIGURACIÓN Y COHESIÓN DE LAS REDES ALIMENTARIAS SOSTENIBLES (RAS) EN LA SIERRA NORTE Y EL PARQUE SOTO DEL GRILLO (MADRID): UN ESTUDIO DE ANÁLISIS DE REDES SOCIALES. Reina Usuga, Liliana; Sanz Cañada, Javier

Aula D11. Sesión 2.07: Alimentación, consumo y marketing

Moderador/a: Luis Doña-Toledo

- EVALUACIÓN DE LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR DE PISTACHOS TOSTADOS: UN ENFOQUE COMBINADO DE NEUROCIENCIA Y MÉTODOS TRADICIONALES EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. López-Navarro, Rocío; Montero-Vicente, Luis; Escriba-Pérez, Carmen; Buitrago-Vera, Juan M.
- ANALYSING WILLINGNESS TO PAY FOR A CIRCULAR ECONOMY CHEESE. Tornel, Rossana; Salazar-Ordóñez, Melania; Berbel, Julio; Rodríguez-Entrena, Macario
- ¿CÓMO INTERPRETAN LOS CONSUMIDORES EL ETIQUETADO NUTRICIONAL-SALUDABLE DE LOS ALIMENTOS? UN ESTUDIO COMPARADO. Torres-Peña, Francisco José; Marano-Marcolini, Carla; Torres-Ruiz, Francisco José
- EFECTOS DE LA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL EN LA ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS CIRCULARES EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN EUROPA. Nieto-Villegas, Roberto; Bernabéu, Rodolfo; Rabadán, Adrián
- EL IMPACTO DEL SELLO “VENDA DE PROXIMIDAD” EN LA PERCEPCIÓN Y DISPOSICIÓN A PAGAR POR PRODUCTOS DE ORIGEN LOCAL Y VENTA DIRECTA: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL CON MERMELADA DE HIGO. Menéndez i Molist, Adrià; Kallas, Zein; Guadarrama Fuentes, Omar Vicente
- EMPLEO DE CANAL DE COMERCIALIZACIÓN ELECTRÓNICO EN CONSUMIDORES DE LA GENERACIÓN MILLENIALS EN CHILE. Ugalde Godoy, Lya; Mora González, Marcos
- LA SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS EN EL ÁMBITO DE LA AGRONOMÍA. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN JERÁRQUICA EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO ARGENTINO Y DE LA ZOOTECNIA. Doña-Toledo, Luis; García-Váldez, María Valeria; Luque-Martínez, Teodoro

Aula D13. Sesión 2.08: Desarrollo rural y territorial (y silvicultura)

Moderador/a: Eduardo Jiménez Fernández

- CONTRIBUTION OF VALUE CHAINS TO THE RESILIENCE AND SUSTAINABILITY OF MOUNTAIN AREAS. Delgado Serrano, María Mar; Rodríguez-Entrena, Macario; Villanueva, Anastasio J.
- ESTUDIO DE LAS AYUDAS E INCENTIVOS EN EL AÑO 2023 EN LA SERRANÍA DE RONDA (MÁLAGA). Fernández Bustamante, Marta Pastora
- EL PROCESO DE INNOVACIÓN AGRARIA LIDERADO POR MUJERES: INTERRELACIÓN DE FACTORES A TRAVÉS DE UN MAPA COGNITIVO DIFUSO. Yagüe Lucas, Manuel Cayetano; Gómez Ramos, Almudena; Rico González, Margarita
- DETERMINANTES DE LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA DE FRUTICULTORES DE LA REGIÓN SIERRA NEVADA DE PUEBLA, MÉXICO. Morales Jiménez, Juan; Jaramillo Villanueva, José Luís; Salvador Ferrer, Carmen María; Carranza Cerda, Ignacio

- VULNERABILIDAD A LA POBREZA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA SIERRA NEVADA DE PUEBLA. [Jaramillo-Villanueva, José Luis](#); Carranza-Cerda, Ignacio
- SELECCIONANDO INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD EN EL NORTE DE ALBANIA. [de Castro-Pardo, Mónica](#); Dibra, Aurora
- AGROECOLOGÍA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO: HACIA UNA SOBERANÍA ALIMENTARIA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE. [Pardo Fuentes, Ximena](#); Palau Salvador, Guillermo
- DIAGNÓSTICO SOBRE EL ANÁLISIS DEL CULTIVO DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA. [Jiménez Fernández, Eduardo](#); Ferrer-Sapena, Antonia; Sánchez-Pérez, Enrique A.; Petrosyan, Luiza

Aula D12. Sesión 2.09: Sostenibilidad agraria, mercados y cadena de valor

Moderador/a: Bárbara Soriano Martínez

- THE HITCHHIKER'S GUIDE TO ORGANIC EFFICIENCY: ANALYSING THE ORGANIC AGRICULTURE EFFICIENCY IN BETWEEN SWISS CANTONS. [Raso Domínguez, Xavier](#); Plomb, Fabrice
- DETERMINANT FACTORS INFLUENCING FARMERS' DECISION-MAKING TOWARDS THE ADOPTION OF INTEGRATED WEED MANAGEMENT (IWM). [Yangui, Ahmed](#); Mlayeh, Taheni; Abbes, Zouhaier; Kharrat, Mohamed
- EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN SISTEMAS AGROALIMENTARIOS: APLICACIÓN DEL AHP Y LA METODOLOGÍA SAFA EN INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN. [Guadarrama Fuentes, Omar Vicente](#); Kallas, Zein; Menéndez i Molist, Adrià; Gil, José María"
- EL ASOCIACIONISMO AGRARIO COMO FÓRMULA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA EMPRESARIAL. EL CASO DE LAS MAYORES SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACIÓN EN ESPAÑA. Orea-Vega, Guadalupe; [García Martínez, Gabriel](#); Silvestre-Esteve, Enrique"
- OVERCOMING COLLAPSE OF FARMING SYSTEMS: SHIFTING FROM VICIOUS TO VIRTUOUS CIRCLES IN THE EXTENSIVE SHEEP FARMING SYSTEM IN HUESCA (SPAIN). [Soriano Martínez, Bárbara](#); Paas, Wim; Reidsma, Pytrik; San Martin, Carolina; Kopainski, Birgit; Herrera, Hugo

11:00-11:30. PAUSA/CAFÉ

11:30-13:30. SESIÓN PLENARIA (II)

Aula Magna. Sesión Plenaria: Agricultural Productivity, Efficiency, and Digitalization

Ponentes:

Prof. [Antonio M. Álvarez-Pinilla](#) (U. Oviedo)

Prof. [Robert Finger](#) (ETH Zurich, Suiza)

Moderador: Jesús Barreiro-Hurlé (Joint Research Centre, Comisión Europea).

13:30-14:30. SESIÓN DE PÓSTERS

Pasillo Primera Planta Edificio D-E. Sesión P1: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: María José Acosta

- IMPACTO DE LOS DESTRÍOS EN LOS INGRESOS DE LAS EXPLOTACIONES DE FRUTALES DE HUESO EN EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL. Fernández-Zamudio, María Ángeles; Melian, Amparo; Barco, Héctor
- USE OF FERTILIZERS WITH PRECISION AGRICULTURE IN SOYBEAN, CORN, SUGARCANE AND COFFEE CROPS. Santos, Ádely; Santos, Jeronimo Alves dos; Marjotta-Maistro, Marta Cristina
- THE DUAL IMPACT OF FARMLAND ABANDONMENT: CONSERVATION OPPORTUNITIES AND AGRARIAN DECLINE. Zhang, Jing; Calafat-Marzal, Consuelo; Gallego-Salguero, Áurea; Cervera, Francesc
- DRIVING BEHAVIOURAL CHANGE FOR CLIMATE-SMART AGRICULTURE: INSIGHTS FROM THE BEATLES PROJECT. Bienzobas Adrián, Jon
- TRUE COST ACCOUNTING AND THE VIABILITY OF REGENERATIVE AGRICULTURE IN PUERTO RICO: AN INTEGRATED ECONOMIC, ECOLOGICAL, AND SOCIAL ASSESSMENT. Lugo Ruiz, Andrea
- ROLE-PLAY GAME FOR ON-FARM WATER CONSERVATION AWARENESS: A RANDOMIZED CONTROL TRIAL WITH AGRICULTURAL STUDENTS. Acosta, María José; Lefebvre, Marianne; Mesías, Francisco J.

Pasillo Primera Planta Edificio D-E. Sesión P2: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Elisa Suárez-Rey

- ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PLÁNTULAS PREGERMINADAS EN EL SISTEMA DE AGRICULTURA REGENERATIVA PARA EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR. Gomide da Silva, Rafaela Maria; Marjotta-Maistro, Marta Cristina; Alves da Silva, Jeronimo; Sanjuan Montebello, Adriana Estela
- TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PARA UNA CADENA AGROALIMENTARIA MÁS CIRCULAR Y SOSTENIBLE. Marques Perez, Inmaculada; Guaita-Pradas, Inmaculada; Rodríguez, Luís Oswaldo; Vidal Giménez, Fernando
- ECONOMÍAS CAMPESINAS, AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO RURAL EN EL SIGLO XXI. LOS SISTEMAS EN PASTOREO EN CANARIAS, UNA VISIÓN DESDE LOS GANADEROS. Luis Gonzalez, Atteneri; Bermejo Asensio, Luis Alberto
- ANÁLISIS DE LOS COMPORTAMIENTOS PROAMBIENTALES DE LOS ESTUDIANTES HACIA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA RED NATURA 2000. Tiralti, Arianna; Rocchi, Lucia; Del Campo Gomis, Francisco José; Agullo Torres, Asunción María
- MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES DE LA POLITICA AGRARIA EUROPEA COMO APOYO A LA SOSTENIBILIDAD HORTÍCOLA. García García, M.ª Carmen; Martínez de la Peña, Ángel Rafael; Manrique, Trinidad; Sayadi, Samir
- ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS SOBRE FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN ZONAS VULNERABLES DE ANDALUCÍA: PERCEPCIÓN DE LOS AGRICULTORES. Moreno-Lora, Aurora; Sayadi, Samir; Fernández, Milagros; ben Abdallah, Saker; Parra-López, Carlos; Suárez-Rey, Elisa

Pasillo Primera Planta Edificio D-E. Sesión P3: Política y producción agraria

Moderador/a: Anna Alice Sandes

- FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID: UN ESTUDIO BASADO EN EL ENFOQUE AKIS Y UNA METODOLOGÍA TRIANGULAR. García Rodríguez, Adrián; Cruz, José Luis; Flomesta, José
- EL SECTOR OVINO/CAPRINO DE LECHE Y LAS QUESERÍAS EN CANTABRIA: SITUACIÓN, PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. Francisca Ruiz Escudero, Ana Villar Bonet
- FARMER'S JUDICIAL RECOVERY IN BRAZIL – A DIALOGUE BETWEEN LAW, ECONOMICS AND BUSINESS. Aidar Alves, André Luiz; Milagres Teixeira, Sonia; Cruz, José Elenilson
- FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA LOCAL: EL CASO DE LA HUERTA DE VALENCIA. Carcel Mas, Carmen; Coronado Ferrer, Ana; Sánchez Pérez, Enrique Alfonso; Guerra Carmenate, José; Sánchez Arnau, Claudia; Sánchez Arnau, Elena; Ferrer Sapena, Antonia
- PROYECTO CHOICE: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SECTOR DEL OLIVAR EN ANDALUCÍA - DEFINIENDO LÍNEAS ESTRATÉGICAS. Parra Rivero, Obdulia; González-Álvarez Ossorio, Raquel; Rodríguez Pérez, Eva Beatriz; Lorenzo López, Antonia María; Cruz Maceín, José Luis; Sayadi Gmada, Samir
- LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BRASIL. Mergulhao De Freitas, Marilia; Delgrossi, Mauro; Sandes, Anna Alice

Pasillo Primera Planta Edificio D-E. Sesión P4: Sistema agroalimentario, consumo y marketing

Moderador/a: Marta Cristina Marjotta-Maistro

- RESTAURACIÓN Y ALIMENTOS DE PROXIMIDAD: RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA VEGA DEL TAJO (ARANJUEZ). Parrado, Elena; Cruz, José Luis; González-Azcárate, Mario
- HERRAMIENTAS Y MARCOS DE EVALUACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA DE LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS. Barra Caro, Carolina; Calafat Marzal, María Consuelo; Martínez Gómez, Víctor; Peredo y Parada, Santiago
- CONSUMER'S WILLINGNESS TO PAY FOR NOVEL HEALTHIER FOOD TO REDUCE MALNUTRITION IN AFRICA: A DISCRETE CHOICE EXPERIMENT APPROACH. Kamga Boubda, Arnel Rodrigue; De-Magistris, Tiziana
- PROCESOS DE INNOVACIÓN MULTIACTOR Y DESARROLLO RURAL: EL IMPACTO DE LA INNOVACIÓN EN LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Flomesta, José; Cruz, José Luis; García-Rodríguez, Adrián
- COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE (CSA): PERSPECTIVAS DE LOS CO-AGRICULTORES EN UNA CSA EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL. Zerlote, Matheus; Marjotta-Maistro, Marta Cristina; Sanjuan Montebello, Adriana Estela
- FAMILY FARMING AND SHORT COMMERCIALIZATION CIRCUIT: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW. Lima, Edilson; Marjotta-Maistro, Marta Cristina; Liska, Gilberto

Pasillo Primera Planta Edificio D-E. Sesión P5: Alimentación, consumo y desarrollo rural

Moderador/a: Samir Sayadi

- ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA DIETA EN LA ZONA DE PAÍS BASSARI (SENEGAL) PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. [Fenollosa Ribera, M. Loreto](#); Ribal Sanchís, Javier; Bataller Gómez, Elena
 - MARIDAJE DE QUESOS DE GRANADA Y VINOS DOP GRANADA. [Ruiz Morales, Francisco de Asís](#); López Ruiz, Ángel Luis; Colombo, Sergio; Aguilar Jurado, Juan Carlos; Ureña Cámara, Luis Pablo
 - CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO DE ALMENDRO EN EL ALTIPLANO GRANADINO-ALMERIENSE PARA FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL EN ÁREAS SEMIÁRIDAS. [Triano Cornejo, Ana](#); Colombo, Sergio; Almagro Bonmatí, María
 - PERCEPCIÓN SOCIAL DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO DE LA HORTICULTURA INTENSIVA EN ALTA MONTAÑA: EVALUACIÓN DE MALLAS ANTIGRANIZO EN SIERRA NEVADA. [López-Moreno, Francisco Javier](#); Soriano, Teresa; Navarro-León, Eloy; Rodríguez, Estefanía; Sayadi, Samir
 - CONOCIMIENTOS AGRARIO Y CAMBIOS EN AGRICULTURA. [Sayadi Gmada, Samir](#); Cruz Maceín, José Luis; Bertuglia, Adriana
-

14:30-16:00. COMIDA

[Cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales](#)

[Cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras](#)

16:00-17:30. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (III)

Aula Magna. [Sesión Organizada 3: “Agricultural Productivity Growth in Selected Ibero-American Countries”](#)

Ponentes y título de la ponencia:

Boris Bravo-Ureta (U. Connecticut, EE.UU.). OVERVIEW OF THE IDB PRODUCTIVITY FLAGSHIP STUDY

Federico García-Suárez (U. de la República, Uruguay). AGRICULTURAL TFP TRENDS IN A CHANGING ENVIRONMENT: THE CASE OF URUGUAY

Michée Lachaud (Florida A&M University, EE.UU.). TFP DECOMPOSITION ACROSS ECUADOREAN PROVINCES: A PANEL DATA APPROACH

Araceli Ortega (U. Autónoma de Nuevo León, México). TECHNICAL EFFICIENCY AND TFP CHANGE IN MEXICAN FARMS OVER THE LAST 20 YEARS

Alan Wall (U. Oviedo). THE EFFECTS OF WEATHER ON THE PRODUCTIVITY PERFORMANCE OF SPANISH DAIRY FARMS

Moderador: Roberto Jara Rojas (U. Talca, Chile)

Presenta la sesión: Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá (U. Miguel Hernández)

Coordinador: Boris Bravo-Ureta (U. Connecticut, EE.UU.)

Enlace streaming: <https://meet.google.com/hyb-actd-fbt>

Salón de Grados 1. Sesión Organizada 4: “Posibilidades y consecuencias de la regulación de la oferta en el sector oleícola, al amparo del Real Decreto 84/2021”

Ponentes y título de la ponencia:

Manuel Parras Rosa (U. Jaén). REGULACIÓN DE LA OFERTA EN EL MERCADO OLEÍCOLA: PREMISAS Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL REAL DECRETO 84/2021

José A. Gómez-Limón (U. Córdoba). PREVISIÓN DE PRECIOS DE CAMPAÑA DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN ORIGEN

Antonio Ruz-Carmona (U. Jaén). NUEVO MODELO DE ESTIMACIÓN DE COSTES DE PRODUCCIÓN EN OLIVAR

Antonio Garrido-Almonacid (U. Jaén). OLIVARES VULNERABLES: LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO EN DIFERENTES ESCENARIOS DE PRECIOS DE LOS ACEITES DE OLIVA

Moderador: Ignacio Atance Muñoz (Cajamar)

Coordinador: Manuel Parras Rosa (U. Jaén)

Aula D01. Sesión 3.01: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Francisco Alcón

- ÍNDICE SEWEF COMO HERRAMIENTA MULTICRITERIO PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD EN HORTICULTURA INTENSIVA: EVIDENCIA EMPÍRICA DEL CASO DE ALMERÍA. Correa Porcel, Víctor; Piedra Muñoz, Laura; Galdeano Gómez, Emilio; Sorroche-del Rey, Yolanda
- VALORES, GOBERNANZA Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DISCURSO DE LAS INICIATIVAS DE ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Sanz Cañada, Javier; Vidal Liy, José Ignacio; Tomé Martín, Pedro
- SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO: GENERANDO VALOR A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA DE RECURSOS. Martí-Selva, Luisa; Calafat-Marzal, Consuelo; Chaparro-Banegas, Nuria; Roig-Tierno, Norat
- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA REGULACIÓN DE LAS PLANTAS NGT EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. Lajara de Camilleri, Natalia; López-Becerra, Erasmo I.; Meliá-Martí, Elena; Riesgo, Laura
- REDUCCIÓN DE COSTES MEDIANTE ABONADO DE FONDO CON ESTIÉRCOL EN CULTIVO PROTEGIDO DE TOMATE. Martín Expósito, Emilio; Marín Guirao, José Ignacio; García García, M.ª Carmen; de Cara García, Francisco Miguel
- HACIA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA: UN ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA POR MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. Albaladejo-García, José Antonio

Aula D02. Sesión 3.02: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Carlos Gutiérrez-Martín

- FINANCIACIÓN MULTILATERAL PARA UN MEJOR USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA. Gallego Valero, Leticia; Martínez Gómez, Cristina; Moral Pajares, Encarnación
- ASSESSING THE GREY WATER FOOTPRINT OF CITRUS PRODUCTION IN SPAIN. Heredia-Ruiz, Paloma; Padilla, Emilio
- EVOLUCIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA DE LOS CULTIVOS ESPAÑOLES (2001-2019). Arbonès Domingo, Gabriel; Mialyk, Oleksandr; De Stefano, Lucia; Garrido, Alberto
- ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS COMBINADAS PARA EL AUMENTO DE LA RESILIENCIA HÍDRICA EN CIUDADES Y APLICACIÓN AL CASO DE LA CIUDAD DE SEVILLA. Díaz-Cano, Esther; Berbel, Julio; Montilla López, Nazaret M; Expósito, Alfonso
- PAPEL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA MINIMIZACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA SEQUÍA EN LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. Valle García, Ángela; Martínez Dalmau, Javier; Gutiérrez Martín, Carlos
- MOHICAN: APLICACIÓN WEB DE UN MODELO HIDRO-ECONÓMICO DEL REGADÍO DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. Valle García, Ángela; Baccour, Safa; Ríos Madrid, José; Montilla López, Nazaret M; Gutiérrez Martín, Carlos

Aula D03. Sesión 3.03: Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional

Moderador/a: Jakub Olipra

- LA AGROECOLOGÍA, UNA DE LAS GRANDES AUSENTES DE LA PAC. García Azcarate, Tomas; Sanz Cañada, Javier
- ¿ES EL SEGURO AGRARIO UN INSTRUMENTO ÚTIL Y EFICIENTE PARA FAVORECER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS? EL CASO DEL OLIVAR. Martín García, Jaime; Gómez-Limón, José A.
- HACIA UNA ALIMENTACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE: ANÁLISIS DE CRITERIOS Y MODELOS DE CONTRATACIÓN VERDE EN LAS CAFETERÍAS UNIVERSITARIAS. Nebbar Sekkoub, Rayanne; Michelet, Eva; Álvarez, Diego; Ortega-Reig, Mar
- NUEVOS ENFOQUES EN POLÍTICAS AGROAMBIENTALES BASADOS EN TELEDETECCIÓN: EL CASO DE LOS AGROSISTEMAS MEDITERRÁNEOS. Muñoz Gómez, M. José; González Dugo, M. Pat.; Carbonero, M. Dolores; Gálvez, Cristina R.; Colombo, Sergio; Blázquez, Ángel; Castro, Juan Carlos; Guerrero Casado, José; Sánchez Tortosa, Francisco J.; Castro, Juan; Arriaza, Manuel; Villanueva, Anastasio J.
- TRILEMA, ESTANCAMIENTO E INSATISFACCIÓN EN LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN. Soldevila Lafon, Victoria; Viladomiu, Lourdes; Hoberg, Karen; Rosell, Jordi
- WHO IS ACTUALLY SELF-SUFFICIENT IN TERMS OF FOOD PRODUCTION? AN ALTERNATIVE APPROACH TO MEASURING FOOD SELF-SUFFICIENCY. Olipra, Jakub

Aula D04. Sesión 3.04: Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional

Moderador/a: Nadja El Benni

- EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS IMPORTANTES DE PATRIMONIO AGRARIO A TRAVÉS DE LA IA: EL CASO DE ESPAÑA. Alba Muñoz, Marisa; Roig Tierno, Norat; García Álvarez Coque, José María
- RETOS DE FUTURO DE LAS COOPERATIVAS HORTOFRUTICOLAS. Langreo Navarro, Alicia; García Azcárate, Tomás

- ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LAS SUPERFICIES DE CULTIVOS LEÑOSOS EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. Ramos Rodríguez, María; Fuertes, Antonio; Escudero, Andrés
- ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS ESPAÑOLAS EN EL PERIODO 2014-2023. Gallego Pérez, Pilar; Fuertes Fischer, Antonio; Escudero Población, Andrés
- ASSESSING FARM RESILIENCE TO INSTITUTIONAL RISKS USING FARM-LEVEL DATA FROM AN AGENT-BASED MODEL AND REGRESSION ANALYSIS. El Benni, Nadja; Mack, Gabriele

Aula D05. Sesión 3.05: Producción, gestión y organización de la empresa

Moderador/a: Mercedes Sánchez García

- CONTEXTO EMPRENDEDOR, DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN SOSTENIBLE: ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS EMPRENDEDORES RURALES. González Polonio, Luis; de Arteaga Bustamante, Clara; Pindado Tapia, Emilio
- DEL DATO AL CAMPO: USO DE MACHINE LEARNING PARA LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS. Calabuig, José Manuel; Ortigosa, Nuria; Arnau, Roger A.; Petrosyan, Luiza; Sixto, Andrea
- USE OF APP FOR EARLY DETECTION OF PESTS AND DISEASES IN THE VINEYARD. RESULTS OF A SURVEY IN TWO WINE REGIONS OF PORTUGAL. Simões, Daniela; Reis, Pedro; Andrade, Eugénia
- TECNOLOGÍA Y MODELOS ORGANIZATIVOS: CLAVES EN LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. Calafat, Consuelo; Fakhreddine, Lara Bou; Sánchez García, Mercedes

Aula D06. Sesión 3.06: Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo

Moderador/a: José Daniel Anido Rivas

- BUSCANDO Y ESTUDIANDO INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO CON EL ANÁLISIS DE LAS OPFH EN ESPAÑA, EN LA MEJORA DE SUS RESULTADOS SOCIOECONÓMICOS. Colom Gorgues, Antonio; Florensa Guiu, Rosa M
- ¿CONTRIBUYEN LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS AL RELEVO GENERACIONAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS?. Arcas Lario, Narciso; Sánchez Navarro, Jorge Luis; Alcón Provencio, Francisco
- ¿CUÁNTO CONTRIBUYE LA ECONOMÍA AZUL A UNA REGIÓN? CINCO AÑOS DE EVOLUCIÓN DE SU MEDICIÓN EN CATALUÑA, DESDE LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA OUTPUT HASTA LA ELABORACIÓN DE UNA CUENTA SATÉLITE. Alba, Martin; Gnutti Sandiumenge, Paolo; Romero Rosell, María Ana; Ramírez Rodríguez, María Saray; Fernández Guerrero, David
- ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA DE LA COMPRA DE TOMATE EN LOS PRINCIPALES CENTROS DE COMERCIALIZACIÓN DEL ESTADO DE GOIÁS: UN ESTUDIO DE MÚLTIPLES CASOS SOBRE ACUERDOS HÍBRIDOS. Pacheco Correia, Rafael; Nogueira Correia, Víctor Augusto; Wander, Alcido
- EL SISTEMA ALIMENTARIO VENEZOLANO (SAV): DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DESDE LA CUMBRE MUNDIAL DE SISTEMAS ALIMENTARIOS DE NACIONES UNIDAS PARA SU TRANSFORMACIÓN. Anido Rivas, José Daniel; Gutiérrez S., Alejandro

Aula D11. Sesión 3.07: Alimentación, consumo y marketing

Moderador/a: José María Gil Roig

- CONSUMER PREFERENCES FOR FOOD WASTE-REDUCING INNOVATIONS. Tadesse, Tewodros; Ramírez-Rodríguez, Saray; Rahmani, Djamel; Gezahegn, Tafesse; Verherbrugghen, Hedwige; Vermeulen, An; Skourletis, Nikiforos; Gil Roig, José M.
- BUILDING CONSUMER'S TRUST: OVERCOMING ANISAKIS CONCERNS TO INCREASE FISH CONSUMPTION. Ramírez-Rodríguez, Saray; Guerrero Fernández, David; Reig Puig, Lourdes
- OBESITY AND LIFESTYLE QUALITY IN EUROPE: A JOINT STUDY OF WAVE 2 AND 3 OF THE EUROPEAN HEALTH SURVEY INTERVIEW. Kajad, Nada; Kallas, Zein
- PERCEPCION DE LOS CONSUMIDORES HACIA LA CARNE CULTIVADA. Barrena Figueroa, Ramo; García López De Meneses, Teresa; Saavedra Montejo, Álvaro; Simon Elorz, Katrin
- INVESTIGATING CONSUMER'S PREFERENCES FOR RECYCLABLE AND BIOPLASTIC FOOD PACKAGING IN SPAIN. Ballco, Petjon; Gracia, Azucena; Gómez, Miguel
- TO BUY OR NOT TO BUY: SOCIO-PSYCHOLOGICAL NARRATIVE ON CONSUMERS' INTENTION TO BUY GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) CERTIFIED AGRI-FOOD PRODUCTS. Baishakhy, Smita Dash; Rahmani, Djamel; Kallas, Zein; Gil Roig, José María

Aula D13. Sesión 3.08: Desarrollo rural y territorial (y silvicultura)

Moderador/a: Zein Kallas

- JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES: CONDICIÓN LABORAL PARA LA COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR EN JALISCO, MÉXICO. Cih Dzul, Imelda Rosana; Moreno Hernández, Arturo; Cabrera Álvarez, Fernando
- DETERMINANTES DE LA VIVACIDAD RURAL: UN ANÁLISIS DE CONTENIDO Y SENTIMIENTOS BASADO EN ENTREVISTAS A ACTORES DEL TERRITORIO. Hernández López, Emilio; Martínez Carrasco-Martínez, Laura; Brugarolas Mollá-Bauzá, Margarita
- INNOVACIÓN SOCIAL COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL EN GALICIA: LA EXPERIENCIA DEL CDR ANCARES. Campelo Barros, Gabriel; Pérez Fra, María do Mar; Valdês Paços, Bernardo; García Arias, Ana Isabel; Cosmo da Silva, Nathália Thaís
- ESTRATEGIAS LOCALES PARA LA RESILIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD EN SIERRA MORENA: EL CASO DE LA CADENA DE VALOR DEL JAMÓN IBÉRICO DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA LOS PEDROCHES. Rentería Garita, Cristina; Delgado-Serrano, María del Mar
- EVALUACIÓN DE MEDIDAS DE APOYO A MUJERES AGRICULTORAS Y GANADERAS A TRAVÉS DE UN PROCESO PARTICIPATIVO. Rico, Margarita; Yagüe, M. Cayetano; Gómez-Ramos, Almudena
- THE ROLE OF SOCIAL TRUST IN PUBLIC ENGAGEMENT IN AQUIFER RESTORATION: EVIDENCE FROM CITIZENS IN TUNISIA. Missaoui, Sameh; Kallas, Zein; Rahmani, Djamel; Ben Zaid, Mongi; Thabet, Chokri

17:30-18:00. PAUSA/CAFÉ

18:00-19:30. ASAMBLEA GENERAL

20:15-21:00. PASEO DESDE MIRADOR DE SAN NICOLÁS HASTA LA CHUMBERA

[Mirador de San Nicolás](#)

[La Chumbera](#)

21:00-22:00. ESPECTÁCULO FLAMENCO. AUDITORIO LA CHUMBERA

22:00-24:00. CENA DE GALA. RESTAURANTE LA CHUMBERA

09:00-10:30. SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (IV)

Aula D01. Sesión 4.01: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: María Azahara Mesa-Jurado

- NUDGING Y TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA: ESTRATEGIAS CONDUCTUALES PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE. Kerras, Hayet; Sánchez Navarro, Jorge Luis; Alcón, Francisco
- HETEROGENEITY IN CITIZENS' VALUATION OF ECOSYSTEM SERVICES RESULTING FROM A LAGOON PUBLIC RESTORATION, EVIDENCE FROM TUNISIA. Missaoui, Sameh; Rahmani, Djamel; Colombo, Sergio; Kallas, Zein; Thabet, Chokri; Gil, José María; Akaichi, Faical
- PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS SISTEMAS AGROVOLTAICOS EN VIÑEDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA. Arias-Navarro, Irene; Miras Cabrera, Baltasar; Del Campo-Gomis, Francisco José; Agulló-Torres, Asunción María; Martínez-Poveda, África; Toledo Arias, Carlos; Padilla Martínez, Javier
- ANÁLISIS DE PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR EN LA GESTIÓN DE EXTERNALIDADES E INFORMACIÓN IMPERFECTA EN LA ACUICULTURA. Perni, Ángel; Barreiro-Hurlé, Jesús
- EVALUACIÓN ECONÓMICA DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA: ILUSTRACIÓN DE UN ENFOQUE DE CO-CONSTRUCCIÓN. Albaladejo-García, José Antonio; Martin-Ortega, Julia; Medina-Vidal, María Degania; Alcón, Francisco
- VALOR ECONÓMICO DE LA PESCA DE AUTOCONSUMO EN LA COSTA DE TABASCO, MÉXICO. Mesa-Jurado, María Azahara; Palacios Hernández, Juan Manuel; Espinoza-Tenorio, Alejandro; Suárez García, Sandra Manuela

Aula D02. Sesión 4.02: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Laura Riesgo Álvarez

- LEADERSHIP WITHOUT REWARDS: THE COSTS AND MOTIVATIONS OF PRESIDENTS OF WATER USER ASSOCIATIONS IN CENTRAL CHILE. Bopp, Carlos; Linerros, Marcela
- BEYOND PROPERTY RIGHTS IN IRRIGATION SYSTEMS: AN EXPLORATION OF PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP AND FARMER'S PERCEPTIONS OF WATER SAVINGS. Hoffmann, Patrick; Villamayor-Tomas, Sergio
- HOW TO BEST PROMOTE DOMESTIC WATER SAVINGS: INSIGHTS FROM AN RCT TESTING SOCIAL NORMS AND INTRINSIC MOTIVATIONS. Espinosa Goded, María; Rodríguez-Entrena, Macario; Barreiro-Hurlé, Jesús; Berbel, Julio
- SOCIAL PERSPECTIVES ON RECLAIMED WATER FOR IRRIGATION IN SPAIN: INSIGHTS FROM Q METHODOLOGY. Villacorta Ranera, Cintya; Blanco Gutiérrez, Irene; Novo Nuñez, Paula
- ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS SOCIALES SOBRE EL USO DE BANCOS DE AGUA EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. Perni Llorente, Ángel; Riesgo Álvarez, Laura; Espinosa Goded, María; Rodríguez Entrena, Macario; Villanueva, Anastasio J.

Aula D03. Sesión 4.03: Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional

Moderador/a: María Blanco

- EVALUACIÓN DE UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-COREA DEL SUR EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. Contreras Castillo, José María
- COMPETITIVIDAD DEL ESPÁRRAGO MEXICANO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL: POLÍTICAS AGRÍCOLAS, AMBIENTALES Y COMERCIALES. Méndez León, Jaciel Ramsés; Camarena-Gómez, Dena María Jesús; Ferrales-López, María Carolina; Cano-Espinosa, Domicio
- LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LAS AYUDAS DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN: EL CASO DE ANDALUCÍA. Guzmán Guerrero, Melchor; Corominas Masip, Joan; Pérez Yruela, Manuel
- ESTUDIO DE LAS INTERVENCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC Y SU APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA EN ESPAÑA. Alcantud Izquierdo, Miguel; Bardají, Isabel; Soriano, Bárbara
- HACIA UNA GOBERNANZA EFECTIVA: EVALUANDO SOLUCIONES DEL NEXO AGUA-ENERGÍA-ALIMENTACIÓN-ECOSISTEMAS. González-Rosell Barriga, Adrián; Arfa, Imen; Blanco, María

Aula D04. Sesión 4.04: Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional

Moderador/a: Macario Rodríguez-Entrena

- FARMERS' ADOPTION INTENTIONS FOR PESTICIDE-REDUCING TECHNOLOGIES IN EURO-MEDITERRANEAN VINEYARDS AND OLIVE GROVES. Larvoe, Noah; Mustapa, Muhammad Adzran Che; Kallas, Zein
- BALANCING RISK MITIGATION AND ECOSYSTEM SERVICE PROVISION. Alou, Nicolas; Huber, Robert; Finger, Robert
- IMPACTO DEL DISEÑO DE LA PAC EN LA PARTICIPACION EN MEDIDAS AGROAMBIENTALES: RESULTADOS DE UN EXPERIMENTO ECONOMICO. Sánchez Mata, Laura; Rodríguez-Entrena, Macario; Espinosa-Goded, María; Barreiro-Hurlé, Jesús; Dessart, François J.
- MODELIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO PROAMBIENTAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA. Rodríguez Entrena, Macario; Delgado Serrano, María Mar

Aula D05. Sesión 4.05: Producción, gestión y organización de la empresa

Moderador/a: Pedro Reis

- IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. González Polonio, Luis; Gómez Arévalo, Javier
- FACTORES DETERMINANTES DE LA ADOPCION DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD BLOCKCHAIN EN EL SECTOR APÍCOLA. Erraach, Yamna; Ouertani, Emna; Arfa, Lamia; Ornelas Herrera, Selene Ivette; Mlayah, Tahani; Zein, Kallas; Seval, Mutlu Çamoğlu; Tiziana, De Magistris
- CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTOR DE BACANORA DE LA ZONA DEL RÍO SONORA, MÉXICO COMO EMPRENDEDOR SOCIAL. Márquez-González, José María; Salgado-Beltrán, Lizbeth; Mungaray-Lagarda, Alejandro
- PROFESIONALIZACIÓN, ESTRATEGIA Y PERFORMANCE EN EL SECTOR DEL VINO EN ESPAÑA. Ferrer, Juan; Simon-Elorz, Katrin; Depetris-Chauvin, Nicolas; Fernández-Olmos, Marta
- DISPOSICIÓN A PAGAR DE TRES TIPOS DE SOTOL EN DURANGO, MÉXICO. Hernández Ortiz, Juan
- TYPOLOGICAL CHARACTERIZATION OF PORTUGUESE FARMS BASED ON A FADN DATABASE. Santos, Cândida; Oliveira, M. Rosário; Reis, Pedro; Dias, José

Aula D06. Sesión 4.06: Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo

Moderador/a: Nuria Chaparro-Banegas

- TRACKING PRICE DISTORTIONS IN STAPLE FOOD MARKETS AMID RECENT GLOBAL SHOCKS. Bolat, Olcay; Egas Yerovi, Juan José; Morales Opazo, Cristian
- IMPACT OF TRADE POLICY MEASURES ON AGRICULTURAL MARKETS DURING GLOBAL DISRUPTIONS. Soguero Escuer, Jorge; Morales Opazo, Cristian
- IMPACT OF CONSUMER DECISIONS ON FARMERS' ADOPTION INTENTIONS FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS. Larvoe, Noah; Kallas, Zein
- RESPUESTAS LOCALES A LOS DESAFÍOS DE LA SOSTENIBILIDAD EN SISTEMAS AGROALIMENTARIOS: EL CASO DEL OLIVAR EN SIERRA MÁGINA, JAÉN. Galaso Reca, Pablo; Rodríguez Cohard, Juan Carlos
- REDES DE COOPERACIÓN EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR: EL CASO DEL SUDOESTE BONAERENSE (ARGENTINA). de la Fuente, Laura; Calafat-Marzal, Consuelo; Chaparro-Banegas, Nuria; Roig-Tierno, Norat

Aula D11. Sesión 4.07: Alimentación, consumo y marketing

Moderador/a: Djamel Rahmani

- EXAMINING THE EFFECTS OF AN INTERVENTION ON FOOD CHOICES, DIETARY BEHAVIOUR AND NUTRITIONAL STATUS IN AFRICAN COUNTRIES: A SYSTEMATIC REVIEW. Halimi, Jihan; Bekkouche, Somia; De-Magistris, Tiziana
- IS THERE A VARIATION BETWEEN FARMER-PERCEIVED AND CONSUMER-PAID TOMATO PRICES IN SPAIN? A TVAR MODEL APPROACH. Bedoui, Yasmine; Kallas, Zein; Menéndez i Molist, Adrià; Vicente Guadarrama, Omar; Gil, José María
- SUSTAINABLE HIGH-PROTEIN SNACKS: CONSUMER PREFERENCES AND SENSORY ACCEPTABILITY AMONG SPORTS ENTHUSIASTS. Khalil, Reine; Baba, Yasmina; Kallas, Zein; Haddarah, Amira; Pujolà, Montserrat
- CONTEXT MATTERS: HOW DIFFERENT INFORMATION INFLUENCES CONSUMER PREFERENCES AND WILLINGNESS TO PAY FOR ANIMAL PRODUCTS FED WITH INSECTS. Mustapa, Muhammad Adzran Che; Kajad, Nada; Kallas, Zein
- INVESTIGATING THE IMPACT OF NUTRITION LABELS ON CONSUMER FOOD CHOICE: A VIRTUAL SUPERMARKET EXPERIMENT. Halimi, Jihan; de-Magistris, Tiziana; López Galán, Belinda Susan
- ASSESSING SUSTAINABLE BEHAVIOURAL CHANGE THROUGH AN INTERVENTION COMPARATIVE STUDY: EVIDENCE FROM MEDITERRANEAN DIET. Goumeida, Kenza; Rahmani, Djamel; Gil Roig, José María

Aula D12. Sesión 4.08: Alimentación, consumo y marketing

Moderador/a: Adrián Rabadán

- INFLUENCIA DEL PRECIO Y FACTORES PERSONALES EN LA RESPUESTA BIOMÉTRICA AL CONSUMO DE MANGO. Baviera-Puig, Amparo; Baviera, Tomás; Escribá-Pérez, Carmen; Buitrago-Vera, Juan
- TRANSPARENCIA Y AUTENTICIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA MIEL: EL IMPACTO DEL BLOCKCHAIN EN LA INTENCIÓN DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES DEL MEDITERRÁNEO. Ornelas Herrera, Selene Ivette; Kallas, Zein; Erraach, Yamna; Ouertani, Emna; Arfa, Lamia; De Magistris, Tiziana
- INSECTOS COMESTIBLES: EVALUACIÓN DE LA DISPOSICIÓN AL CONSUMO EN MÉXICO Y BRASIL. Liporacci, Eduardo Lipi; Groot, Etiénne; Camarena Gómez, Dena María Jesús; Romero Valenzuela, Denisse Mercedes

- COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS PRECIOS COMERCIALES DE VENTA DE GANADO VACUNO EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO. García-Herrera, Alma Berenice; Gudiño-Escandón, Raymundo Salvador; Villagómez Cortés, José Alfredo
- USO COMO INGREDIENTE DE PRODUCTOS AMPARADOS POR INDICACIÓN GEOGRÁFICA. ANÁLISIS DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS. Martínez Gutiérrez, Ángel
- ACEPTACIÓN DEL USO DE LA GENÉTICA DE PRECISIÓN Y DE DIFERENTES TIPOS DE FITOSANITARIOS EN LA PRODUCCIÓN DE SANDÍA: PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR EUROPEO. Rabadán, Adrián; García, Ángel; Nieto-Villegas, Roberto; Bernabéu, Rodolfo

Aula D13. Sesión 4.09: Desarrollo rural y territorial (y silvicultura)

Moderador/a: Federico Martínez-Carrasco Pleite

- ANÁLISIS DE LAS PREFERENCIAS SOCIALES POR MEDIDAS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO: EL ENTORNO MARINO Y LITORAL DE LA COSTA DE ÁGUILAS (MURCIA, ESPAÑA). Zabala, José A.; Robledano-Aymerich, Francisco; Banos-González, Isabel; Esteve-Guirao, Patricia; Martínez-Paz, José M.
- RECONFIGURACIÓN DE LOS INGRESOS Y PLURIACTIVIDAD EN LAS FAMILIAS RURALES DE MÉXICO. Barrera Rodríguez, Ariadna Isabel; Espejel García, Anastasio; Cuevas Reyes, Venancio; Díaz Anguiano, Amanda Yaollin
- PAST WATER DOES NOT MOVE THE MILL: EVALUATION OF A NOVEL PARTICIPATORY TOOL IN SPANISH RIVER MANAGEMENT. Cuartielles Díaz, Manel; Boudes, Philippe
- VALORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA EN COMUNIDADES RURALES DE UGANDA: UN ENFOQUE PARTICIPATIVO Y MULTIACTOR PARA EL DESARROLLO LOCAL. Solano Jiménez, Joaquín; Abadía Sánchez, Ricardo; Brugarolas Mollá-Bauzá, Margarita; Antón Soto, Pablo; Olivares Martínez, Luis Daniel; Martínez-Carrasco Martínez, Laura
- ADOPCIÓN DE INNOVACIONES EN LA GESTIÓN DEL PASTOREO EN LA DEHESA: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO EN LA COMARCA DE LOS PEDROCHES (CÓRDOBA, ESPAÑA). López-Domínguez, Francisco; Sánchez-Zamora, Pedro; Gallardo-Cobos, Rosa
- PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA GRAVEDAD DEL RETO DE LA DESPOBLACIÓN EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS RURALES DE LA REGIÓN DE MURCIA. Martínez-Carrasco Pleite, Federico; Martínez-Paz, José Miguel; Martínez-García, Gonzalo

10:30-11:00. PAUSA/CAFÉ

11:00-12:00 SESIÓN DE COMUNICACIONES ORALES (V)

Salón de Grados 1. Sesión Organizada 5: “Presentación de la actualización de la Red Contable Agraria: oportunidades y futuras mejoras”

Ponentes:

Personal técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Aula D01. Sesión 5.01: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Sergio Villamayor-Tomas

- ENHANCING DROUGHT RESILIENCE: AN INDEX INSURANCE SCHEME FOR WEST AFRICAN PASTORALISTS. Estefanía Salazar, Enrique; Iglesias, Eva
- HOW DO EXTREME WEATHER EVENTS RESHAPE SOCIAL NORMS? INSIGHT FROM A COORDINATION GAME WITH SPANISH FARMERS. Espinosa Goded, María; Rodríguez-Entrena, Macario
- VULNERABILITY AND FOOD INSECURITY IN THE LIGHT OF CLIMATE CHANGE: A COMPREHENSIVE FRAMEWORK FOR THE HOUSEHOLD CONTEXT. Martínez-Cano, Víctor; Etxano, Iker; De Tomassi, Chiara; Sanz, María José; Batalla, Inmaculada
- COPING VS. ADAPTING? A LARGE N STUDY OF DROUGHT ADAPTATIONS BY FARMERS AND WATER USER ASSOCIATIONS IN SPAIN. Villamayor Tomas, Sergio; Novo Núñez, Paula

Aula D02. Sesión 5.02: Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Moderador/a: Ramón Valdivia

- ECOEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA. Moral, Encarnación; Gallego Valero, Leticia
- RESILIENCIA HÍDRICA EN LA PRÁCTICA: EL PAPEL DE LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES EN LA AXARQUÍA (ESPAÑA). Baccour, Safa; Delgado, Fernando; Escrivá-Bou, Alvar; Berbel, Julio; Gutiérrez, Carlos
- VALORACIÓN ECONÓMICA POR LOS AGRICULTORES DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN CONDICIONES DE SEQUÍA EN EL DR023, SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. Valdivia, Ramón; Garay, Ángeles Suhgey; Hernández, Juan; Medellín, Josué; Valdivia, Juanat Japheth

Aula D03. Sesión 5.03: Políticas agrarias y alimentarias y comercio internacional

Moderador/a: Alcido Wander

- UNDERSTANDING THE DYNAMIC EFFECT OF ECONOMIC INSTRUMENTS. Díaz-Cano, Esther; Berbel, Julio
- ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN EN LA RESILIENCIA DE LA GANADERÍA DE PEQUEÑOS RUMIANTES. Piqueras Dernier, Flavia; Soriano, Barba; Bardají, Isabel; Morales, Eduardo; Prat-Benhamoud, Alicia; Bernúes, Alberto; Gaspar-García, Paula; Lizarralde, Joseba; Mancilla-Leytón, Juan; Mandaluniz, Nerea; Mena, Yolanda; Tenza, Alicia; Yuan, Mariana; Martin-Collado, Daniel
- ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN DE LA LEY DE RESTAURACION DE LA NATURALEZA Y SU IMPACTO EN LA COEXISTENCIA SER HUMANO-FAUNA SILVESTRE. Barroso, Laura; Soriano, Bárbara; Bardají, Isabel; Iglesias, Ana
- EL NEGOCIO DEL ARROZ EN EL CONTEXTO DEL ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA. Wander, Alcido; Reis, Pedro; de Oliveira, Fátima

Aula D05. Sesión 5.04: Producción, gestión y organización de la empresa

Moderador/a: Silvia del Pilar Echeverría Marquezado

- ESTIMACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS COSTOS DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS POR PARTE DE PRODUCTORES GANADEROS DE CRÍA DE URUGUAY. García Suárez, Federico; Álvarez García, Camilo; Isaza, Carlos Sebastián; Ganem, Felipe; Rodríguez, Norberto

- THE EFFECT OF INTRODUCING MILK ROBOTS ON THE ECONOMIC PERFORMANCE OF DAIRY FARMS. Alvárez Pinilla, Antonio; Boto García, David; Arias Sampedro, Carlos
- INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EMPRESAS FAMILIARES AGROALIMENTARIAS DE CHILE. Echeverría Marquezado, Silvia del Pilar; Florensa Guiu, Rosa María; Colom Gorgues, Antonio

Aula D06. Sesión 5.05: Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo

Moderador/a: Junior Mirand Scheuer

- NEW SPECIFICITIES OF THE AGRARIAN MATRIX: HOW DO ORGANISATIONS FACE THE NEW RURAL DYNAMICS IN ECUADOR?. Singaña Tapia, David Alejandro; Domptail, Stéphanie
- PESCA SOSTENIBLE EN COLOMBIA: DEFINICIÓN DE LA CADENA DE VALOR. Maestre Matos, Leydis Marcela; Lobato Salas, María
- FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN UN CONTEXTO DE PÉRDIDA DE SOCIOS Y DE ACTIVIDAD. Lajara-de Camilleri, Natalia; Meliá-Martí, Elena; Piñeiro, Verónica
- SISTEMA AGROALIMENTARIO: ESTUDIO DE CASO DESDE LOS AGRICULTORES FAMILIARES DE LA SOCIEDAD DE FOMENTO RURAL DE TAPIA, URUGUAY. Miranda Scheuer, Junior

Aula D11. Sesión 5.06: Alimentación, consumo y marketing

Moderador/a: Yamna Erraach

- SOCIAL DEMAND FOR WINE WITH SOCIAL AND SUSTAINABLE ATTRIBUTES. Rahmani Meddour, Djamel; Gil Roig, José María
- UNCOVERING THE HETEROGENEITY OF HOUSEHOLD FOOD WASTE IN SPAIN: EVIDENCE FROM A QUANTILE REGRESSION APPROACH. Ferrer Pérez, Hugo; Gracia de Rentería, Pilar
- SUPERMARKET OPERATING HOURS AND DISTANCE TO CRIME. Chomalí Núñez, Laura
- A STUDY ON CONSUMER ATTITUDES AND INTENTION TO BUY FUNCTIONAL FOODS IN TUNISIA. Erraach, Yamna; Selmi, Salah; Medini, Rabeb

Aula D12. Sesión 5.07: Alimentación, consumo y marketing

Moderador/a: Anastacio Espejel García

- ETNOCENTRISMO Y COMPRAS POR ORIGEN: UN ACERCAMIENTO AL CONSUMO DE ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA. Ferrales López, María Carolina; Méndez León, Jaciel Ramsés; Velarde Mendivil, Alma Teresita; Camarena Gómez, Dena María
- PUESTA EN VALOR DE CARNE DE RAZAS BERRENDAS PROCEDENTE DE SISTEMAS PASTORALES. Patiño Rosa, Nazareth; Ruiz Morales, Francisco de Asís; Varela Sanz, Pablo; Ureña Cámara, Luis Pablo
- ASPECTOS QUE EXPLICAN LA SUSTENTABILIDAD EN EL AGRONEGOCIO DE LA PALTA DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR. Saavedra, Álvaro; Fichet Lagos, Thomas; Contardo Slier, Francisco; Mora González, Marcos
- ATRIBUTOS DE VALORACIÓN Y DIFERENCIACIÓN EN UNA BEBIDA DESTILADA TRADICIONAL ELABORADA CON PULQUE. Espejel García, Anastacio; Méndez, Walter; Flores, Emanuel; Barrera, Ariadna Isabel

Aula D13. Sesión 5.08: Desarrollo rural y territorial (y silvicultura)

Moderador/a: Yara Shennan Farpón

- USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA EN INVESTIGACIÓN: IMPLICACIONES Y APLICACIÓN PRÁCTICA. [Del Rio Pérez, Ignacio](#); [Iglesias, Eva](#)
 - INCLUDING IN INNOVATION COLLABORATION AGRIFOOD ACTORS IN RURAL AREAS: TERRITORIAL IMPACT OF EIP-AGRI OPERATIONAL GROUPS IN CATALONIA. [Fernández Guerrero, David](#); [Rojas Ortiz, Elías Santiago](#); [Rahmani, Djamel](#); [Guesmi, Bouali](#)
 - ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y USO DE LOS SERVICIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS EN LA ZONA RURAL DEL CANTÓN CUENCA, ECUADOR. [Vanegas Ruiz, Jorge Leonardo](#); [Cordero Ahiman, Otilia Vanessa](#); [Astudillo Durán, Silvana Vanessa](#); [Bermeo Pesantez, Sonia Esperanza](#); [Beltrán Romero, Pablo Anibal](#)
 - ASSESSING PREFERENCES AND IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES FOR NATURE-BASED SOLUTIONS ACROSS AGRO-SILVO-PASTORAL SYSTEMS IN MEDITERRANEAN COUNTRIES. [Shennan Farpón, Yara](#); [Villanueva, Anastasio J.](#); [Cabrera Arjona, Cristina](#); [Mendes, María Paula](#); [Rolo, Víctor](#); [Pantera, Anastasia](#); [Salvitano, Fabio](#); [Andreu Méndez, Ana](#); [Samper Calvete, Javier](#)
-

12:00-13:30. SESIÓN PLENARIA (III)

Aula Magna. Sesión Plenaria: Improving Agri-Environmental Policy Design using Environmental Valuation

Ponente:

[Nick Hanley](#) (U. Glasgow, R.U.)

Moderadora: [Julia Martín-Ortega](#) (U. Leeds, R.U.).

13:30-13:45. ENTREGA DE PREMIOS

Aula Magna. Entrega de los premios a jóvenes investigadores/as (1 general y 6 por área temática para comunicaciones orales y 1 al mejor póster) decididos por el Comité Científico.

13:45-14:30. CLAUSURA OFICIAL

Aula Magna. La clausura correrá a cargo de las siguientes autoridades:

Sr. D. Eduardo Baamonde Noche, Presidente de Cajamar

Sr. D. José Alberto Castañeda García, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada

Sra. Dña. María de los Ángeles Álvarez Lloret, Directora del Centro IFAPA C. de Purchil, Granada

Presidente/a electo/a de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)

D. Anastasio J. Villanueva Rodríguez, Presidente del Comité Organizador Local

14:30-16:00. COMIDA

[Cafetería de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales](#)

[Cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras](#)

16:00-21:00. VISITAS TÉCNICAS

Cooperativa La Palma

Conde de Benalúa Coop.

Bodegas Vertijana

Vieja Buchaca

INFORMACIÓN DE INTERÉS

[Web del congreso](#)

[Resúmenes de las comunicaciones](#)

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Granada. P.º de Cartuja, 7, Beiro, 18011 Granada

Mapa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada

Ala D. Se localizan aulas D1-11.

Ala Centro. Se localizan el Aula Magna y el Salón de Grados 1.

Ala C. Se localiza la cafetería de la Facultad

Línea de autobús U3

CONEXIÓN CAMPUS VIRTUAL INALÁMBRICO

1. Encender el dispositivo y activar el WiFi

Asegúrese de que su ordenador portátil o dispositivo tenga la red inalámbrica activada.

2. Seleccionar la red inalámbrica cviugr

En la lista de redes WiFi disponibles, seleccione cviugr.

No es necesario configurar ningún parámetro especial para esta red en este paso.

3. Acceder a cualquier página web

Abra un navegador de Internet (Chrome, Firefox, etc.).

Introduzca cualquier dirección web (por ejemplo, <http://www.ugr.es>).

4. Introducir credenciales:

Se le redirigirá automáticamente a una página de autenticación.

Introduzca las credenciales proporcionadas.

Tras autenticarse, estará conectado a RedUGR y podrá navegar por Internet.

Lo más eficiente es una vez que use la conexión cviugr (solo de forma provisional), configure la red eduroam, que es la red principal y recomendada para uso habitual en la UGR.

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidencia:

Jesús Barreiro-Hurlé (JRC, Sevilla)

Julia Martín-Ortega (U. Leeds, R.U.)

Miembros por área temática:

1. Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/economía circular y cambio climático

Francisco Alcón (U. Pol. Cartagena)

Sergio Villamayor-Tomas (U. Aut. Barcelona)

Elena Ojea (U. Vigo)

Marián García Valiñas (U. Oviedo)

Meri Raggi (U. Bolonia, Italia)

2. Políticas agraria, agroambiental, alimentaria y comercio internacional

Macario Rodríguez-Entrena (U. Córdoba)

Víctor D. Martínez-Gómez (U. Pol. Valencia)

María Espinosa-Goded (U. Sevilla)

Ignacio Atance (Cajamar Caja Rural)

Alejandra Engler (Pontificia U. de Católica de Chile)

3. Producción, gestión y organización de la empresa

Emilio Pindado (U. Pol. Madrid)

Carlos D. Pérez-Blanco (U. Salamanca)

Ramo Barrena Figueroa (Univ. Púb. Navarra)

Laura Piedra Muñoz (U. Almería)

Boris Bravo-Ureta (Universidad de Connecticut, EE.UU.)

4. Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo

Mercedes Sánchez (Univ. Púb. Navarra)

Olexandr Nekhay (IFAPA)

J.C. Rodríguez-Cohard (U. Jaén)

Alcido E. Wander (EMBRAPA, Brasil)

5. Alimentación, consumo y marketing

Montserrat Costa-Font (Scotland's Rural College, R.U.)

Laura Martínez-Carrasco (U. Miguel Hernández)

Djamel Rahmani (CREDA)

Petjon Ballco (CITA)

Adrián Rabadán (Universidad de Castilla-La Mancha)

6. Desarrollo rural y territorial (y silvicultura, política y producción forestal)

Paula Novo (Universidad de Leeds, R.U.)

María del Mar Delgado-Serrano (Universidad de Córdoba)

Fernando Garrido (CSIC)
Ángeles Sánchez (Universidad de Granada)
Azahara Mesa-Jurado (Ecosur, México)

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidencia AEEA:

Eva Iglesias (U. Pol. Madrid)
Margarita Brugarolas (U. Miguel Hernández)

Miembros AEEA:

Zein Kallas (CREDA-UPC)
Erasmus I. López-Becerra (U. Pol. Valencia)
Dionisio Ortiz-Miranda (U. Pol. Valencia)
Melania Salazar-Ordóñez (U. Córdoba)

Miembros MAPA:

Juan Urbano López de Meneses

Comité Local:

Presidencia del Comité Local:

Sergio Colombo (IFAPA)
Anastasio J. Villanueva (IFAPA)

Coordinación Comité Local:

Eduardo Jiménez-Fernández (U. Granada)

Equipo:

Samir Sayadi (IFAPA)
Francisco de Asís Ruíz (IFAPA)
Adriana Bertuglia (IFAPA)
Carlos Aller Arranz (U. Granada)

ENTIDADES ORGANIZADORAS

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

ENTIDADES COLABORADORAS

Junta
de Andalucía

Consejería de Agricultura,
Pesca, Agua y Desarrollo Rural

cooperativas
agro-alimentarias
España

WEARE

Water, Environmental and Agricultural Resources Economics
RESEARCH GROUP – UNIVERSITY OF CÓRDOBA

PONIENTE
de Granada

Denominación de origen protegida

lapalma

VERTIJANA

CONDE DE
BENALÚA

Anexo B. Programa de la sesión precongresual I: “Vivacidad de los territorios rurales”

VIVACIDAD DE LOS TERRITORIOS RURALES

GRANADA

3 DE SEPTIEMBRE 2025

El medio rural español se enfrenta a numerosas dificultades que afectan tanto a su desarrollo socioeconómico como a la calidad de vida de sus habitantes. La despoblación, el envejecimiento demográfico, la falta de oportunidades laborales y la dificultad para acceder a servicios básicos ponen en riesgo la sostenibilidad y el bienestar en estos territorios. Ante esta problemática, surge la necesidad de establecer indicadores que permitan evaluar de forma objetiva la “vivacidad” rural, entendida como la capacidad de estos territorios para ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo familiar, profesional y social de su población.

En respuesta a esta situación, el proyecto “Vivacidad de los territorios rurales”, financiado por HARMON y promovido por VIVACES, ha reunido a 17 investigadores de la AEEA para realizar un diagnóstico integral. El estudio identifica discursos y propone indicadores que contribuyen a un análisis profundo y validado sobre el estado y potencial de los territorios rurales en España.

Finalmente, en una mesa redonda, se expondrán y debatirán oportunidades fundamentadas en los principales factores que contribuyen a la vivacidad del medio rural, contando con la participación de representantes de todos los colectivos implicados.

ORGANIZAN

vivaces

GENERALITAT
VALENCIANA

CÁTEDRA AVANT | Agenda Valenciana Antidespoblament

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

UJI
UNIVERSITAT
JAUME I

UNIVERSITAT
Miguel Hernández

UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT
IDÈ VALÈNCIA

VIVACIDAD DE LOS TERRITORIOS RURALES

PROGRAMA

9:30–9:50: Presentación del proyecto VIVACIDAD DE LOS TERRITORIOS RURALES

Presenta: Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá. Universidad Miguel Hernández

Modera: Eva Iglesias Martínez. Universidad Politécnica de Madrid

9:50–11:00: Mesa Redonda: OPORTUNIDADES DE LOS TERRITORIOS RURALES

Modera: Margarita Rico González. Universidad de Valladolid

Ponentes:

María José Aceituno Hinojosa. FADEMUR

Isabel Bardají de Azcárate. Universidad Politécnica de Madrid

Gonzalo Estéban López. OTC ECO Granada. Diputación de Granada

Miguel Gracia Ferrer. Senador y Presidente de ESMontaña

Pablo Maderuelo Martín. Harmon Corporate Affairs

María Rodríguez Serrano. Como una cabra

Anexo C. Actividades de divulgación de la AEEA

[PÁGINA WEB AEEA](#)

[PÁGINA WEB XV CONGRESO AEEA](#)

Como en congresos previos, dentro de la web de la AEEA (www.economiaagroalimentaria.es) se incluyó un apartado para el Congreso, compuesto por 7 secciones: general (ver Figura 3), contribuciones, oportunidades de publicación, programa, inscripciones e información de interés, becas y premios, y congresos anteriores. El número de usuarios activos en la web fue de 7.439, de los cuales aproximadamente el 95% fueron usuarios nuevos. La evolución de usuarios activos y nuevos usuarios activos durante 2025 (hasta 06/11/2025) se refleja en las Figuras 4 y 5. El número de eventos totales (clicks) de enero a noviembre del 2025 fue de 110.809 (ver evolución en Figura 6), la gran mayoría relativos a las secciones del Congreso. Estos eventos se correspondieron con 41.577 visitas totales para ese mismo periodo, más del 80% relativas a dichas secciones, el número medio de visitas por usuario activo fue de 5,6 y el tiempo medio por usuario activo (Figura 7) fue de 2 min 15 segundos.

Figura 3. Publicación Congreso Web AEEA.

Figura 4. Número de usuarios activos en 2025 en la web de la AEEA (01/01-06/11/2025)

Figura 5. Número de nuevos usuarios activos en 2025 en la web de la AEEA (01/01-06/11/2025)

Figura 6. Número de eventos en 2025 en la web de la AEEA (01/01-06/11/2025)

Figura 7. Tiempo medio por usuario activo en 2025 en la web de la AEEA (01/01-06/11/2025)

in [PÁGINA LINKEDIN AEEA](#)

ANÁLISIS DE CONTENIDO:

Datos destacados

Datos de: 16/7/2025 - 13/10/2025

23.065

Impresiones

▲ 681,6 %

637

Reacciones

▲ 760,8 %

6

Comentarios

▲ 20 %

9

Veces compartido

● 0 %

Impresiones

<input checked="" type="checkbox"/>	— Orgánico	23.065
<input checked="" type="checkbox"/>	- - - Patrocinado	0

Figura 8. Impresiones Página LinkedIn AEEA.

Figura 9. Miembros alcanzados Página LinkedIn AEEA.

Figura 10. Clics Página LinkedIn AEEA.

Figura 11. Reacciones Página LinkedIn AEEA.

Tasa de interacción ▾

✓	— Orgánico	38,2
✓	- - - Patrocinado	0

viernes, 29 ago. 2025		miércoles, 3 sept. 2025	
— Orgánico	15,5	— Orgánico	56,2 ▲ 492 % día anterior
- - - Patrocinado	0	- - - Patrocinado	0
jueves, 4 sept. 2025		viernes, 5 sept. 2025	
— Orgánico	48,3 ▼ 14 % día anterior	— Orgánico	41,1 ▼ 15 % día anterior
- - - Patrocinado	0	- - - Patrocinado	0

Figura 12. Tasa de interacción Página LinkedIn AEEA.

PUBLICACIONES DE LA PÁGINA:

Asociación Española de Economía Agroalimentaria

532 seguidores
1 mes · 🌐

📌 El próximo 3 de septiembre tendrá lugar la inauguración oficial del XV Congreso de la **Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)** en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (**Comunicación FCCEE_UGR**) de la **Universidad de Granada** 📍.

La inauguración contará con la participación de destacadas autoridades:

- Excmo. D. Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España (**Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**)
- Excmo. D. Ramón Fernández-Pacheco, Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (**Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía**), **Junta de Andalucía**
- Mgfc. Sr. D. Pedro Mercado Pacheco, Rector de la **Universidad de Granada**
- D.ª Eva Iglesias Martínez, Presidenta de la **Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA)**
- D. Sergio Colombo, Presidente del Comité Organizador Local (**IFAPA**)

📅 El congreso se celebrará del 3 al 5 de septiembre y reunirá a casi 300 investigadores, así como representantes de la administración pública y del sector empresarial, procedentes de España y 28 países más.

🌱 Durante tres días, se abordarán temas clave y de plena actualidad para el sector agroalimentario y la sociedad en su conjunto.

#somosAEEA #EconomíaAgroalimentaria #EAAE #XVCongresoAEEA

"Aportando soluciones en tiempos de cambio desde la economía agroalimentaria y ambiental"

📍 3-5 de septiembre de 2025, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, Granada, España.

👤 Nazaret Mª Montilla López y 40 personas más

9 veces compartido

👍 Recomendar

💬 Comentar

🔗 Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria

532 seguidores
1 mes · 🌐

🌱 ¡Arranca el XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria! 🌱

Desde primera hora de la mañana hemos abierto la recepción y registro en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, donde a lo largo de tres intensos días debatiremos y compartiremos ideas bajo el lema:

"Aportando soluciones en tiempos de cambio desde la economía agroalimentaria y ambiental".

👤 Los primeros participantes ya están llegando, creando un ambiente de reencuentro, diálogo y colaboración.

📍 Granada se convierte desde hoy en punto de encuentro para la investigación, la innovación y la sostenibilidad en el sector de la economía agroalimentaria.

¡Bienvenidos todos y todas! 🌱

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

👤 Amparo Baviera-Puig y 54 personas más

7 veces compartido

👍 Recomendar

💬 Comentar

🔗 Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
532 seguidores
1 mes · 🌐

📍 Dentro del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria hemos inaugurado el I Precongresual: "Vivacidad de los territorios rurales".

👥 Una mesa diversa que ha reunido experiencias de distintos ámbitos:

María José Aceituno Hinojosa (FADEMUR)

Isabel Bardají de Azcárate (Universidad Politécnica de Madrid)

Gonzalo Esteban López (OTC ECO Granada, Diputación de Granada)

Pablo Maderuelo Martín (Harmon Corporate Affairs)

Miguel Gracia Ferrer (Senador y Presidente de EsMontaña)

María Rodríguez Serrano (Como una cabra)

💡 Coordinación: Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá (Universidad Miguel Hernández)

💡 Moderación: Eva Iglesias Martínez (Universidad Politécnica de Madrid) y Margarita Rico González (Universidad de Valladolid)

💡 Una sesión que ha puesto sobre la mesa la importancia de la resiliencia, dinamismo y oportunidades de los territorios rurales como motor de desarrollo sostenible.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

👤 Jose María García Álvarez-Coque y 11 personas más

💬 2 comentarios

👍 Recomendar

💬 Comentar

🔄 Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
532 seguidores
1 mes · 🌐

📍 En paralelo al inicio del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria hemos celebrado el II Precongresual: "From Olive Oil to Wine: Consumer behavior and marketing strategies".

👥 Una sesión internacional coordinada por:

Amparo Baviera-Puig (Universidad Politécnica de Valencia)

Marzia Ingrassia (Universidad de Palermo, IT)

🔥 Con la participación de destacados ponentes:

Amparo Baviera-Puig (Universidad Politécnica de Valencia)

Filippo Sgroi (Universidad de Palermo, IT)

Marzia Ingrassia (Universidad de Palermo, IT)

Stefania Chironi (Universidad de Palermo, IT)

Federico Modica (Universidad de Palermo, IT)

Pietro Chinnici (Universidad de Palermo, IT)

Giusi Giamporcaro (Universidad de Palermo, IT)

💡 Una jornada de intercambio de conocimientos sobre el comportamiento del consumidor y las estrategias de marketing en dos sectores clave del Mediterráneo: el aceite de oliva y el vino.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

💬 22

💬 2 comentarios · 3 veces compartido

👍 Recomendar

💬 Comentar

🔄 Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 AEEA 532 seguidores
 1 mes •

📍 Se ha celebrado la Inauguración Oficial del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria en la Universidad de Granada.

Un acto institucional que ha contado con la presencia de destacadas autoridades:

Excmo. D. Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ([Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España](#))

Excmo. D. Ramón Fernández-Pacheco, Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ([Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía](#))

Mgfcó. Sr. D. Pedro Mercado Pacheco, Rector de la [Universidad de Granada](#)

D.ª Eva Iglesias Martínez, Presidenta de la [Asociación Española de Economía Agroalimentaria \(AEEA\)](#)

D. Sergio Colombo, Presidente del Comité Organizador Local ([IFAPA](#))

🌱 Bajo el lema "Aportando soluciones en tiempos de cambio desde la economía agroalimentaria y ambiental", damos la bienvenida a tres días de debate, reflexión y propuestas para un futuro más sostenible del sector agroalimentario.

📍 Granada se convierte así en epicentro del diálogo entre academia, instituciones y sociedad.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

👤 Jose María García Álvarez-Coque y 43 personas más 1 vez compartido

👤 Recomendar 🗨 Comentar 🔄 Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 AEEA 532 seguidores
 1 mes •

📍 Como cierre de las actividades previas, se ha celebrado la última sesión precongresual del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria: "Rentabilidad y sostenibilidad en la actividad agroalimentaria: avanzando juntos", organizada por [GRUPO CAJAMAR](#).

👤 Una mesa con la visión de la academia, la empresa y las cooperativas, coordinada y moderada por Ignacio Atance Muñiz (Cajamar Caja Rural), que ha contado con la participación de:

Antonio Álvarez Pinilla (Universidad de Oviedo)

Jaime Martín García (Universidad de Córdoba)

Emilio de León y Ponce de León (COVAP)

José Ramón Fernández (Grupo La Caña)

José Antonio Haro (Cooperativa La Palma)

📍 Un encuentro que ha puesto de relieve la necesidad de avanzar conjuntamente hacia modelos agroalimentarios más sostenibles, competitivos y rentables.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

👤 Jose María García Álvarez-Coque y 13 personas más

👤 Recomendar 🗨 Comentar 🔄 Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes

La tarde del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria estuvo marcada por la Sesión Plenaria I: "Quo vadis agricultura? Diálogo estratégico sobre su futuro".

Una mesa redonda que reunió a destacados representantes del ámbito institucional y asociativo:

D.ª Ana Rodríguez Castaño, Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria ([Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación](#))

D. Armando Martínez Vilela, Coordinador de Agricultura y Ganadería ([Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía](#))

D. Albert Massot, ex asesor del Parlamento Europeo

D. Gabriel Trenzado, Director General de [Cooperativas Agro-alimentarias de España](#)

La sesión fue moderada por José M.ª Sumpsi (Universidad Politécnica de Madrid) y concluyó con un emotivo homenaje a su trayectoria, reconociendo sus valiosas aportaciones a la economía agraria y al desarrollo del sector.

El debate puso de relieve los desafíos estratégicos de la agricultura europea y española, así como la necesidad de fortalecer la cooperación entre instituciones, productores y sociedad para un futuro más sostenible y competitivo.

[#somosAEEA](#) [#XVCongresoAEEA](#) [#EconomíaAgroalimentaria](#)

32 1 comentario · 2 veces compartido

[Recomendar](#) [Comentar](#) [Compartir](#)

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes

El XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria ha dado paso a su primera Sesión de Comunicaciones Orales (I).

Una tarde intensa en la que se han presentado investigaciones en diferentes áreas clave de la economía agroalimentaria, entre ellas:

Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Políticas agrarias y alimentarias, y comercio internacional

Producción, gestión y organización de la empresa

Sistema agroalimentario y cadenas de valor

Alimentación, consumo y marketing

Desarrollo rural y silvicultura

Una muestra del dinamismo y la riqueza investigadora que caracteriza a este congreso, donde se comparten resultados, metodologías y propuestas innovadoras.

[#somosAEEA](#) [#XVCongresoAEEA](#) [#EconomíaAgroalimentaria](#)

Jesus Barreiro-Hurle y 30 personas más 1 vez compartido

[Recomendar](#) [Comentar](#) [Compartir](#)

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes

Hoy, 4 de septiembre, en el Aula Magna del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria se celebró la Sesión Organizada 1: "Análisis económico de la transición ecológica de las explotaciones agrarias".

Se presentaron investigaciones sobre la resiliencia económica de las explotaciones, la adopción de prácticas agroecológicas, el sesgo de discapacidad social en las decisiones agrarias, la intensificación sostenible y las mejores prácticas frente al cambio climático.

Un bloque que ofreció una visión integral sobre los retos y oportunidades de la transición ecológica en la agricultura española y europea.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Jesús Barreiro-Hurle y 3 personas más

Recomendar Comentar Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes

Además, en el Salón de Grados 1 se desarrolló la Sesión Organizada 2: "Water and food security in the Global South and North", en colaboración con la Australasian Agricultural and Resource Economics Society (AARES)

Investigadores internacionales compartieron análisis sobre bioseguridad en transportes internacionales, la mejora de la calidad de suelo y agua, contratos de opción frente a sequías y estrategias para fortalecer los medios de vida rurales en países del Sur Global.

Un espacio de reflexión global sobre cómo gestionar de manera sostenible los recursos hídricos y garantizar la seguridad alimentaria en diferentes contextos geográficos.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Jesús Barreiro-Hurle y 6 personas más

Recomendar Comentar Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes

La mañana continuó con la Sesión de Comunicaciones II del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria.

A lo largo de estas sesiones paralelas se abordaron temáticas clave como:

- Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático
- Políticas agrarias y alimentarias, y comercio internacional
- Producción, gestión y organización de la empresa
- Sistema agroalimentario y cadenas de valor
- Alimentación, consumo y marketing
- Desarrollo rural y silvicultura

Una intensa mañana de intercambio científico que refleja la diversidad y el dinamismo de la investigación agroalimentaria actual.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Tú y 33 personas más

Recomendar Comentar Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes

El XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria acogió la Sesión Plenaria II: "Agricultural Productivity, Efficiency, and Digitalization".

La plenaria contó con dos destacados ponentes:

- Prof. Antonio M. Álvarez-Pinilla (Universidad de Oviedo)
- Prof. Robert Finger (ETH Zurich, Suiza)

El debate estuvo moderado por Jesús Barreiro-Hurle (Joint Research Centre, Comisión Europea).

Una sesión que puso el foco en cómo la digitalización y la eficiencia productiva son pilares clave para impulsar la productividad agrícola y enfrentar los desafíos del futuro en un contexto de sostenibilidad.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Jose Maria García Álvarez-Coque y 30 personas más

Recomendar Comentar Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes • 🌐

Terminando la mañana, el XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria celebró la Sesión de Pósters, un espacio dedicado a la presentación y discusión de trabajos en formato visual.

Las aportaciones se organizaron en distintas líneas temáticas, incluyendo:

Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Políticas y producción agraria

Sistema agroalimentario, consumo y marketing

Alimentación, consumo y desarrollo rural

Este formato permitió un intercambio cercano y dinámico entre autores y participantes, favoreciendo el diálogo, la colaboración y nuevas ideas para el avance de la investigación agroalimentaria.

Una muestra de la riqueza y diversidad científica que caracteriza a este congreso.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Jose Maria García Álvarez-Coque y 15 personas más 2 veces compartido

Recomendar Comentar Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes • 🌐

Esta tarde en el Aula Magna, se acogió la Sesión Organizada 3: "Agricultural Productivity Growth in Selected Ibero-American Countries".

Se presentaron estudios sobre productividad agrícola en diferentes países iberoamericanos, eficiencia técnica y efectos del clima en el rendimiento, aportando una visión comparada de los desafíos y avances en la región.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Jose Maria García Álvarez-Coque y 28 personas más 2 veces compartido

Recomendar Comentar Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes • 🌐

En paralelo, en el Salón de Grados 1, se acogió la Sesión Organizada 4: "Posibilidades y consecuencias de la regulación de la oferta en el sector oleícola, al amparo del Real Decreto 84/2021".

Se debatió sobre el impacto de esta normativa en la organización del mercado del aceite de oliva, la previsión de precios y las implicaciones para el sector oleícola en su conjunto.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Luis González-Polonio y 7 personas más

Recomendar Comentar Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria
 532 seguidores
 1 mes • Editado • 🌐

📍 En el marco del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria se celebró una emotiva Asamblea de la AEEA, en la que se reconoció la aportación del equipo saliente y se dio la bienvenida al nuevo.

👤 Queremos agradecer de corazón a la anterior Junta Directiva, presidida conjuntamente por:

- D^a Margarita Brugarolas Mollá-Bauzá (Presidenta)
- D^a Eva Iglesias Martínez (Presidenta)

y compuesta también por:

- Zein Kallas Kalot (Vicepresidente 1o)
- Dionisio Ortíz Miranda (Vicepresidente 2o)
- Melania Salazar Ordóñez (Secretaría General)
- Ana Velasco Arranz (Tesorera)
- Tomás Rojas Pacheco (Vocal)
- Ana Isabel García Arias (Vocal)
- Gonzalo Eiriz Gervás (Vocal)
- Felipe Medina Martín (Vocal)
- Sergio Colombo (Vocal)
- Juan Carlos Pérez Mesa (Vocal)

Agradecemos profundamente su liderazgo, su implicación y su dedicación. Además, Melania Salazar Ordóñez, Sergio Colombo y Tomás Rojas Pacheco continúan en la nueva etapa, aportando su experiencia y continuidad al trabajo de la Asociación.

🌱 Con ilusión afrontamos esta nueva etapa y damos la bienvenida a la nueva Junta Directiva:

Presidencia (candidatura conjunta):

- Jesús Barreiro Hurlé
- Zein Kallas Calot

Vocalías:

- Nuria Chaparro Banegas
- Paloma Esteve Bengoechea
- Hayet Kerras
- Laura Martínez-Carrasco Martínez
- María do Mar Pérez Fra
- Margarita Rico González
- Juan Urbano López de Meneses

💡 Les deseamos una muy buena etapa de trabajo y éxitos al nuevo equipo, en la seguridad de que continuarán fortaleciendo el papel de la AEEA como espacio de investigación, debate e impulso del sector de la economía agroalimentaria.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA
 #EconomíaAgroalimentaria

👤 Paloma Esteve Bengoechea y 15 personas más

👍 Recomendar 💬 Comentar ➦ Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria

532 seguidores
1 mes

La mañana del 5 de septiembre, la Sesión de Comunicaciones Orales IV y V se desarrolló con una amplia variedad de presentaciones.

Las temáticas incluyeron:

Medio ambiente, recursos naturales y cambio climático

Políticas agrarias y comercio internacional

Producción y gestión de empresas agroalimentarias

Sistemas agroalimentarios y cadenas de valor

Consumo, marketing y desarrollo rural

Un intenso bloque de comunicaciones que puso de relieve la diversidad y calidad de la investigación en economía agroalimentaria.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Jose Maria García Álvarez-Coque y 27 personas más

1 vez compartido

Recomendar

Comentar

Compartir

Asociación Española de Economía Agroalimentaria

532 seguidores
1 mes

Durante la mañana, en el Salón de Grados 1, se desarrolló la Sesión Organizada 5: "Presentación de la actualización de la Red Contable Agraria: oportunidades y futuras mejoras".

La sesión estuvo a cargo del personal técnico del **Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación**, que compartió con los asistentes las novedades de esta herramienta clave para el análisis económico del sector agrario y su potencial para orientar políticas y mejorar la toma de decisiones.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Nazaret Mª Montilla López y 8 personas más

Recomendar

Comentar

Compartir

En el Aula Magna se llevó a cabo la Sesión Plenaria III: "Improving Agri-Environmental Policy Design using Environmental Valuation"

Ponente: Prof. Nick Hanley (University of Glasgow)

Moderadora: Prof. Julia Martín-Ortega (University of Leeds).

Un diálogo centrado en cómo la valoración ambiental puede mejorar el diseño de las políticas agroambientales, orientando decisiones públicas más eficientes y alineadas con la sostenibilidad.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Jesus Barreiro-Hurle y 10 personas más

Recomendar Comentar Compartir

Premios del XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria

El Congreso ha reconocido la excelencia investigadora de jóvenes y senior en diferentes áreas temáticas, así como los mejores pósters y trabajos generales.

Trabajos premiados por áreas temáticas:

Área 6 – Desarrollo rural y territorial (y silvicultura, política y producción forestal):
 El proceso de innovación agraria liderado por mujeres: interrelación de factores a través de un mapa cognitivo difuso
 Manuel Cayetano Yagüe Lucas (Universidad de Valladolid)

Área 5 – Alimentación, consumo y marketing:
 ¿Cómo interpretan los consumidores el etiquetado nutricional-saludable de los alimentos? Un estudio comparado
 Francisco José Torres-Peña (Universidad de Jaén)

Área 4 – Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo:
 Brecha entre opiniones públicas y expertas sobre los mercados de tierras agrarias: una investigación experimental piloto
 Samuel Brea Martínez-Collado (Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO))

Área 3 – Producción, gestión y organización de la empresa:
 Revisiting land rental contracts: Productivity impacts of individual and combined arrangements in Tigray, Ethiopia
 Tafesse Gezahegn (CREDA)

Área 2 – Políticas agraria, agroambiental, alimentaria y comercio internacional:
 Estudio de las intervenciones del Plan Estratégico de la PAC y su apoyo a la ganadería extensiva en España
 Miguel Alcántud Izquierdo (Universidad Politécnica de Madrid)

Área 1 – Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía/economía circular y cambio climático:
 Valoración económica de los servicios ecosistémicos del suelo a través de un meta-análisis. Un enfoque de no mercado
 Jorge Luis Sánchez Navarro (Universidad Politécnica de Cartagena)

Mejor Póster:
 Procesos de innovación multiactor y desarrollo rural: el impacto de la innovación en la competitividad económica del sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid
 José Flomesta (IMIDRA)

Premio General:
 Beyond property rights in irrigation systems: An exploration of psychological ownership and farmer's perceptions of water savings
 Patrick Hoffmann (Universidad Autónoma de Barcelona)

Nuestra enhorabuena a los premiados, así como a quienes presentaron sus trabajos y contribuyeron al alto nivel científico de este Congreso.

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

28

4 veces compartido

Recomendar Comentar Compartir

Figura 13. Publicaciones Página LinkedIn AEEA

A lo largo de los tres días de Congreso y sus publicaciones derivadas, la actividad del perfil del X de la AEEA puede resumirse a partir de los siguientes indicadores:

- Impresiones: 1411
- Interacciones: 274
- Visitas del perfil (derivadas de las publicaciones): 18
- Retweets : 7
- “Me gusta” : 33
- Menciones: 14

PUBLICACIONES DEL PERFIL:

 Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria
@somosAEEA

📍 El próximo 3 de septiembre tendrá lugar la inauguración del XV Congreso de la AEEA en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (@FcceeUgr) de la Universidad de Granada (@CanalUGR) 📍

[+ Info es.linkedin.com/posts/asociaci...](#) ✓

#somosAEEA #XVCongresoAEEA

"Aportando soluciones en tiempos de cambio desde la economía agroalimentaria y ambiental"

3-5 de septiembre de 2025, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, Granada, España.

1:45 p. m. · 29 ago. 2025 · 95 Visualizaciones

 Ver las interacciones de post

 ...

🌟 ¡Arranca el XV Congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria! 🌟

👥 Los primeros participantes ya están llegando, creando un ambiente de reencuentro, diálogo y colaboración.

¡Bienvenidos todos y todas! 🌱

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

 ...

📍 Granada se convierte desde hoy en punto de encuentro para la investigación, la innovación y la sostenibilidad en el sector de la economía agroalimentaria.

10:20 a. m. · 3 sept. 2025 · 35 Visualizaciones

 Ver las interacciones de post

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

¡Las sesiones precongresuales ya han comenzado! 🙌🙌🙌

¿Llegáis a tiempo? 🕒

#somosAEEA #XV Congreso AEEA #Economía Agroalimentaria

10:25 a. m. · 3 sept. 2025 · 93 Visualizaciones

Ver las interacciones de post

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

Ya estamos en la inauguración del #XV Congreso AEEA en el Aula Magna de la @FceelUgr. ¡Os esperamos!

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación @gobmapa · 3 sept. ¡Buenos días! 🌞

Agenda del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, @LuisPlanas

03 SEPTIEMBRE 2025

AGENDA

09:00h
Granada. Protagoniza el desayuno informativo "La importancia estratégica del sector agroalimentario y perspectivas de futuro", organizado por Ideal de Granada.

11:00h
Granada. Inaugura el XV Congreso de Economía Agroalimentaria.

LUIS PLANAS
 Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

12:01 p. m. · 3 sept. 2025 · 94 Visualizaciones

Ver las interacciones de post

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

Da comienzo la sesión precongresual sobre "Rentabilidad y sostenibilidad en la actividad agroalimentaria", coordinado gracias a @Cajamar

#XV Congreso AEEA #Economía Agroalimentaria

1:12 p. m. - 3 sept. 2025 · 193 Visualizaciones

Ver las interacciones de post

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 3 sept.

La tarde del #XV Congreso AEEA estuvo marcada por la Sesión Plenaria I: "Quo vadis agricultura? Diálogo estratégico sobre su futuro".

La sesión fue moderada por José M.ª Sumpsi y concluyó con un emotivo homenaje a su trayectoria. ¡Gracias!

#somosAEEA

1 5 53

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

El debate puso de relieve los desafíos estratégicos de la agricultura europea y española, así como la necesidad de fortalecer la cooperación entre instituciones, productores y sociedad para un futuro más sostenible y competitivo.

7:37 p. m. - 3 sept. 2025 · 45 Visualizaciones

Ver las interacciones de post

📢 Comenzamos el segundo día del #XV Congreso AEEA con una nueva sesión de comunicaciones paralelas

#EconomíaAgroalimentaria

9:09 a. m. · 4 sept. 2025 · 77 Visualizaciones

👁️ Ver las interacciones de post

🌱 La ciencia no descansa esta tarde... Seguimos con la tercera sesión de comunicaciones paralelas 🌟🌟

#XV Congreso AEEA #SomosAEEA

5:17 p. m. · 4 sept. 2025 · 88 Visualizaciones

👁️ Ver las interacciones de post

✅ Ya estamos terminando la II Plenaria sobre "Agricultural Productivity, Efficiency, and Digitalization" impartida por A. Álvarez -Pinilla (U.Oviedo) y Robert Finger (ETH)

#XV Congreso AEEA

1:24 p. m. · 4 sept. 2025 · 88 Visualizaciones

👁️ Ver las interacciones de post

📢 ¡Estamos de vuelta!
Última mañana del #XV Congreso AEEA que empezamos con una nueva sesión de comunicaciones

#SomosAEEA #EconomíaAgroalimentaria

9:23 a. m. · 5 sept. 2025 · 73 Visualizaciones

👁️ Ver las interacciones de post

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

Con el corazón lleno de tan buenos momentos que hemos compartido estos últimos tres días, llegó el momento de clausurar el #XVCongresoAEEA

¡Gracias a todos/as por hacerlo posible! ✨

#somosAEEA

2:00 p. m. · 5 sept. 2025 · 70 Visualizaciones

Ver las interacciones de post

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

Comenzamos la tercera plenaria del #XVCongresoAEEA titulada "Improving agri-environmental policy. Design using environmental valuation" impartida por Nick Hanley (U.Glasgow) y moderada por Julia Martin-Ortega @ProfJuliaMO1 (U.Leeds)

#SomosAEEA #EconomiaAgroalimentaria

12:27 p. m. · 5 sept. 2025 · 98 Visualizaciones

Ver las interacciones de post

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

Ayer tarde se celebró la LIII Asamblea de la AEEA donde se produjo la renovación de su Junta Directiva

Se reconoció la aportación del equipo saliente y se dio la bienvenida al nuevo

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

3:22 p. m. · 5 sept. 2025 · 100 Visualizaciones

Ver las interacciones de post

1 2

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

Premios del #XVCongresoAEEA

Se ha reconocido la excelencia investigadora en distintas áreas temáticas, además del mejor póster y el mejor trabajo general

Descubre a los premiados:

#somosAEEA #EconomíaAgroalimentaria

7:19 p. m. · 11 sept. 2025 · 83 Visualizaciones

Ver las interacciones de post

1

Postea tu respuesta Responder

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 11 sept. Premio General:

Beyond property rights in irrigation systems: An exploration of psychological ownership and farmer's perceptions of water savings

Patrick Hoffmann (UAB)

Traducir con DeepL

1 19

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 11 sept. Área 1 – Medio ambiente, recursos naturales, bioeconomía y cambio climático:

Valoración económica de los servicios ecosistémicos del suelo a través de un meta-análisis. Un enfoque de no mercado

Jorge Luis Sánchez Navarro (UPCT)

1 10

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 11 sept. Área 3 – Producción, gestión y organización de la empresa:

Revisiting land rental contracts: Productivity impacts of individual and combined arrangements in Tigray, Ethiopia

Tafesse Gezahegn (CREDA)

1 7

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 11 sept. 🔄 ⋮

🟡 Área 4 – Sistema agroalimentario, cadenas de valor y asociacionismo:

📌 Brecha entre opiniones públicas y expertas sobre los mercados de tierras agrarias: una investigación experimental piloto

➡ Samuel Brea Martínez-Collado (IAMO)

🗨️ 1 🔄 📖 8 📌 📤

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 11 sept. 🔄 ⋮

🟢 Área 5 – Alimentación, consumo y marketing:

📌 ¿Cómo interpretan los consumidores el etiquetado nutricional-saludable de los alimentos? Un estudio comparado

➡ Francisco José Torres-Peña (Univ. Jaén)

🗨️ 1 🔄 📖 19 📌 📤

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 11 sept. 🔄 ⋮

🟢 Área 6 – Desarrollo rural y territorial (y silvicultura, política y producción forestal):

📌 El proceso de innovación agraria liderado por mujeres: interrelación de factores a través de un mapa cognitivo difuso

➡ Manuel Cayetano Yegüe Lucas (Univ. Valladolid)

🗨️ 1 🔄 📖 19 📌 📤

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 11 sept.

 Mejor Póster:

 Procesos de innovación multiactor y desarrollo rural: el impacto de la innovación en la competitividad económica del sector agroalimentario de la Comunidad de Madrid

 José Flomesta (IMIDRA)

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA · 11 sept.

 ¡Enhorabuena a los premiados y a todos los participantes!

Gracias por contribuir al alto nivel científico del [#XVCongresoAEEA](#)

[#somosAEEA](#) [#EconomíaAgroalimentaria](#)

Asoc. Esp. Economía Agroalimentaria @somosAEEA

 Hace una semana celebrábamos el [#XVCongresoAEEA](#) ¡Qué morriña!

 Gracias a organizadores, comité científico, junta directiva, becarios, jóvenes investigadores y participantes

 Sin vosotr@s no habría sido posible

 Próxima cita: [#XVICongresoAEEA](#) en Valencia, 2027

[#somosAEEA](#)

1:11 p. m. · 12 sept. 2025 · 46 Visualizaciones

 Ver las interacciones de post.

Figura 14. Publicaciones Perfil X AEEA.

Anexo D. Actividades de divulgación de los JIAEEA

RESULTADOS INSTAGRAM JIAEEA XV CONGRESO DE LA AEEA GRANADA:

Figura 15. Reproducciones Perfil Instagram JIAEEA.

← Interacciones (i)

Últimos 90 días ▾

24 jul. - 21 oct.

Por tipo de contenido

Todos Seguidores No seguidores

Por interacción

Publicaciones Reels

Me gusta	18
Veces que se ha compartido	2
Republicaciones	3

Reels destacados

Según los Me gusta

[Ver todo](#)

11 sep.

Por interacción

Publicaciones Reels

Me gusta	40
Comentarios	1
Veces que se ha guardado	2
Republicaciones	2

Publicaciones destacadas

Según los Me gusta

[Ver todo](#)

11 sep.

11 sep.

Figura 16. Interacciones Perfil Instagram JIAEEA.

PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS DEL PERFIL:

Figura 17. [Publicación Instagram JIAEEA. Premios Jóvenes Investigador@s AEEA.](#)

Figura 18. Estadísticas Publicación Premios Perfil Instagram JIAEEA.

jovenesaeea

jovenesaeea ✨ ¡Gracias Granada! ✨

Cerramos el XV Congreso de Economía Agroalimentaria e I Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Economía Agroalimentaria y de Recursos Naturales, celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada del 3 al 5 de septiembre de 2025.

Han sido tres días intensos de debates, comunicaciones científicas, mesas redondas y visitas técnicas que nos han permitido crear sinergias, intercambiar conocimiento y avanzar juntos en la búsqueda de soluciones para los retos de la economía agroalimentaria y ambiental.

🙏 Gracias a todas las personas participantes, ponentes y asistentes, y en especial a los jóvenes investigadores, cuyo talento y entusiasmo son el motor del futuro de nuestra red.

📍 ¡Nos vemos en el próximo XVI Congreso de la AEEA, que se celebrará en Valencia en 2027! 🌱 ✨

#EconomíaAgroalimentaria #XVCongresoAEEA #SomosAEEA

5 sem

👍 🗨️ 📌

Les gusta a laurism98 y 18 personas más

11 de septiembre

😊 Añade un comentario... Publicar

Figura 19. [Publicación Instagram JIAEEA. Resumen XV Congreso AEEA.](#)

Interacciones ⓘ

--
Interacciones

Me gusta	19
Veces que se ha guardado	1
Republicaciones	0
Comentarios	0

Audiencia ⓘ

Género País Edad

Actividad en el perfil ⓘ

Actividad en el perfil	59
Visitas al perfil	59
Nuevos seguidores	0

Audiencia ⓘ

Género País Edad

Audiencia ⓘ

Género País Edad

Figura 20. Estadísticas Publicación Resumen Congreso Perfil Instagram JIAEEA.

jovenesaeea
 Mix: Paco de Lucía • Entre Dos Aguas (Remastered/2012) | Paco Ceper...

jovenesaeea 📺 ✨ ¡Así vivimos el XV Congreso de la AEEA en Granada!
 Tres días de ponencias, debates y presentaciones científicas donde compartimos ideas para una economía agroalimentaria más sostenible 🌱.

- ✅ Plenarias inspiradoras
- ✅ Sesiones de comunicaciones y pósters de alto nivel
- ✅ Entrega de premios a investigaciones de referencia
- ✅ Momentos únicos descubriendo Granada y la Alhambra

Gracias a todas las personas participantes, a la organización, a la junta directiva saliente y entrante y, en especial, a los becarios y a la Red de Jóvenes Investigadores de la AEEA, que con su energía y colaboración han hecho posible un congreso inolvidable ❤️

📅 ¡Nos lo hemos pasado genial y ya contamos los días para el XVI Congreso de la AEEA en Valencia 2027! 🍊

#somosAEEA #XVCongresoAEEA #EconomíaAgroalimentaria

Editado · 5 sem

📍 Les gusta a laurism98 y 17 personas más
 11 de septiembre

😊 Añade un comentario... Publicar

Figura 21. [Reel Instagram JIAEEA. Video Resumen XV Congreso AEEA.](#)

Actividad del perfil ⓘ 1

Nuevos seguidores 1

Audiencia ⓘ

Género País Edad

Audiencia ⓘ

Género País Edad

Audiencia ⓘ

Género País Edad

Figura 22. Estadísticas Publicación Reel Perfil Instagram JIAEEA.

Figura 23. Historias Instagram JIAEEA. XV Congreso AEEA.

Anexo E. Actividades de divulgación del IFAPA

PÁGINA WEB IFAPA

Granada acoge el XV Congreso de Economía Agraria coorganizado por el Ifapa, la UGR y la Asociación Española de Economía Agroalimentaria

En este evento científico internacional participan más de 300 profesionales de 28 países para abordar los problemas de la economía agroalimentaria y de los recursos naturales

IFAPA 2 de Septiembre de 2025

Noticias relacionadas (Área)
[Economía de la Cadena Alimentaria](#)

El Ifapa organiza en Churriana de la Vega una jornada de iniciación a la valoración sensorial de aceite de oliva virgen extra

El Ifapa participa en la Jornada de Bioeconomía organizada por Cajamar con la Consejería de Agricultura

El Ifapa y Cooperativa La Palma refuerzan lazos para abrir líneas de cooperación en investigación y formación agroalimentaria

Noticias relacionadas (Centro)
[CENTRO IFAPA CAMINO DE PURCHIL](#)

Figura 24. Publicación Noticia Web IFAPA (I).

El Ifapa organiza en Granada con la UGR y la Asociación Española de Economía Agroalimentaria el XV Congreso de Economía Agraria

En el evento han participado 330 profesionales de diferentes países para abordar los problemas de la economía agroalimentaria y de los recursos naturales

16 de Septiembre de 2025

Noticias relacionadas (Centro)
[CENTRO IFAPA CAMINO DE PURCHIL](#)

La Junta anuncia una nueva edición de la Escuela de Pastores de Andalucía para comienzos de 2026

Una investigación del Ifapa estudia en Granada cómo maximizar el secuestro de CO2 en las choperas para combatir el cambio climático

Granada acoge el XV Congreso de Economía Agraria coorganizado por el Ifapa, la UGR y la Asociación Española de Economía Agroalimentaria

Figura 25. Publicación Noticia Web IFAPA (II).

PERFIL INSTAGRAM IFAPA

Figura 26. Publicación Instagram IFAPA.

PERFIL FACEBOOK IFAPA

Figura 27. Publicación Facebook IFAPA (I).

Ifapa
17 de septiembre · 🌐

El #IFAPA ha organizado en #Granada con la #UGR y la Asociación Española de Economía Agroalimentaria el XV Congreso de Economía Agraria 🌱

En este evento de carácter internacional han participado 330 profesionales de diferentes países para abordar los problemas de la economía #agroalimentaria y de los recursos naturales 🌿

🌐 Conoce más en: <https://lajunta.es/5wxy0> ✓

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

👍❤️ 31

2 ➦

👍 Me gusta

💬 Comentar

➦ Compartir

Figura 28. Publicación Facebook IFAPA (II).

PERFIL X IFAPA

 IFAPA
@IfapaJunta

 ...

Granada acoge el XV Congreso de Economía Agraria coorganizado por [#IFAPA](#), [@CanalUGR](#) y la Asociación Española de Economía Agroalimentaria 🌱

En este evento internacional participan más de 300 profesionales de 28 países 🌍

 Conoce más en: lajunta.es/5vm9y ✓

3:13 p. m. · 2 sept. 2025 · 277 Visualizaciones

Figura 29. Publicación X IFAPA (I).

 IFAPA
@IfapaJunta

 ...

El [#IFAPA](#) ha organizado en [#Granada](#) con la [#UGR](#) y la Asociación Española de Economía Agroalimentaria el XV Congreso de Economía Agraria 🌱

En este evento han participado 330 profesionales para abordar los problemas del sector y los recursos naturales 🌱

 lajunta.es/5wxy0 ✓

 Consejería AgriPesca y Junta Granada

8:38 a. m. · 17 sept. 2025 · 295 Visualizaciones

Figura 30. Publicación X IFAPA (II).

Anexo F. Actividades de divulgación de la UGR

PÁGINA WEB UGR

Figura 31. Publicación Noticia Web UGR (I)

Figura 32. Publicación Noticia Web UGR (II)

PERFIL X UGR

 Universidad Granada
@CanalUGR

🔗 ...

● La #UGR acoge el XV Congreso de Economía Agroalimentaria

 Del 3 al 5 septiembre

 @FcceeUgr

 11:00 horas

 Info: sl.ugr.es/CongresoUGR ✓

5:31 p. m. · 2 sept. 2025 · 3.747 Visualizaciones

↻ 3

❤ 6

 Universidad Granada
@CanalUGR

🔗 ...

👁️ Síguelo en directo: youtube.com/live/MI2nP7PA-... ✓

[Traducir con DeepL](#) 🌐

 Universidad Granada @CanalUGR · 2 sept.
● La #UGR acoge el XV Congreso de Economía Agroalimentaria
 Del 3 al 5 septiembre
 @FcceeUgr
 11:00 horas...

9:01 a. m. · 3 sept. 2025 · 2.497 Visualizaciones

Enlace Youtube: [XV CONGRESO ECONOMÍA AGRALIMENTARIA](#)

 Universidad Granada
@CanalUGR

Ha comenzado el XV Congreso de Economía Agroalimentaria en la @FceeeUgr

Hablamos con Eduardo Jiménez, vicedecano de Calidad de la Facultad, sobre el inicio de estas jornadas y su importancia para el sector

Más info y galería de imágenes: canal.ugr.es/noticia/comien...

3:05 p. m. · 3 sept. 2025 · 1.271 Visualizaciones

1 1 5

Figura 33. Publicaciones X UGR

[PERFIL FACEBOOK UGR](#)

 Universidad de Granada
2 de septiembre ·

La #UGR acoge el XV Congreso de Economía Agroalimentaria... Ver más

CONGRESO DE ECONOMÍA AGROALIMENTARIA

INGRESO INTERNACIONAL DE LA RED ROAMERICANA DE ECONOMÍA AGRO-ENTARIA Y DE RECURSOS NATURALES

2025 Granada

19 4 veces compartida

Figura 34. Publicaciones Facebook UGR

PERFIL BLUESKY UGR

 Universidad de Granada
@universidadgranada.bsky.social + Seguir

 La #UGR acoge el XV Congreso de Economía Agroalimentaria

 Del 3 al 5 de septiembre
 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
 11:00 horas

 Info: sl.ugr.es/CongresoUGR

2 de septiembre de 2025, 17:31 Todos pueden responder

1 republicación 1 me gusta

Universidad de Granada
@universidadgranada.bsky.social

+ Seguir

🗨️ Ha comenzado el XV Congreso de Economía Agroalimentaria en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales #UGR

🗨️ Hablamos con Eduardo Jiménez, vicedecano de Calidad de la Facultad, sobre el inicio de estas jornadas y su importancia para el sector

Info e imágenes: canal.ugr.es/noticia/comi...

3 de septiembre de 2025, 15:24 © Todos pueden responder

1 me gusta

Figura 35. Publicaciones Bluesky UGR

Anexo G. Actividades de divulgación de la FCCEE

[PÁGINA WEB FCCEE](#)

The screenshot shows the top navigation bar of the FCCEE website, including the Faculty of Economic and Business Sciences logo and the University of Granada logo. The main heading is "XV Congreso de Economía Agroalimentaria del 3 al 5 de septiembre en la Facultad". Below the heading, there is a sub-heading "Desde el Mié, 03/09/2025 - 11:00 hasta el Vie, 05/09/2025 - 22:00". The article text describes the congress organized by the Spanish Association of Agroalimentary Economics (AEEA) and mentions the 20th anniversary of the Iberoamerican Congress of Agroalimentary Economics and Natural Resources (RIEARN). A graphic on the right side of the article features the AEEA logo, the congress title, and the number "20 25" with "Granada" written below it.

Figura 36. [Publicación Noticia Web FCCEE](#).

[PERFIL X FCCEE](#)

The screenshot shows the Twitter profile of FCCEE UGR (@FcceeUgr). The profile name is "Economía agroalimentaria XV Congreso AEEA - AEEA". Below the name, there is a link to "economiaagroalimentaria.es" and "XV Congreso AEEA - AEEA". The profile bio is "4:59 p. m. · 1 sept. 2025 · 122 Visualizaciones". At the bottom, there are icons for replies, retweets (1), likes, bookmarks, and share.

XV Congreso de Economía Agroalimentaria del 3 al 5 de septiembre en la Facultad fccee.ugr.es/facultad/notic...

5:30 p. m. · 1 sept. 2025 · 402 Visualizaciones

Comienza en la UGR el XV Congreso de Economía Agroalimentaria via [@canalugr](https://canalugr.es)

De canal.ugr.es

3:07 p. m. · 3 sept. 2025 · 118 Visualizaciones

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales acoge el XV Congreso de Economía Agroalimentaria del 3 al 5 de septiembre via [@canalugr](https://canalugr.es)

De canal.ugr.es

3:12 p. m. · 3 sept. 2025 · 234 Visualizaciones

FCCEE UGR reposteó
Virginia Rosales
@vrosales74

...

Hoy, en la @fccee_ugr, hemos tenido la visita del Rector, @PedroMercadoUGR, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación @LuisPlanas, y del Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, entre otras autoridades ➡

7:05 p. m. · 3 sept. 2025 · 227 Visualizaciones

1 2 6

Figura 37. Publicaciones X FCCEE

PERFIL INSTAGRAM FCCEE

Figura 38. Publicación Instagram FCCEE

econprofe y fccee_ugr

econprofe Hemos empezado septiembre en la @fccee_ugr con la visita del Rector de la UGR @pedromercadougr, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, D. Luis Planas Puchades y del Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, D. Ramón Fernández-Pacheco, entre otras autoridades, en el marco del XV congreso de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria. La inauguración, de gran interés para los estudiantes de nuestra facultad y la ciudadanía en general, se encuentra disponible en el canal de YouTube de la UGR.

Editado · 6 sem

eli_r12017 ¡Bravo! Y mucho éxito en este nuevo período 🙌🙌🙌

6 sem · 1 Me gusta · Responder

79 Me gusta
3 de septiembre

Añade un comentario... Publicar

Figura 39. Reels Instagram FCCEE.

Anexo H. Actividades de divulgación del MAPA

[PÁGINA WEB MAPA](#)

Luis Planas señala que la alimentación es uno de los asuntos más sensibles ante la emergencia climática

📅 3 de septiembre de 2025

Hoy, en la inauguración del XV Congreso de Economía Agroalimentaria

🖼️ Galería multimedia

El ministro subraya la importancia de la ciencia y del papel de los economistas agrarios para la correcta toma de decisiones en las políticas agroalimentarias

Figura 40. Publicación Noticia Web MAPA.

[PERFIL X MAPA](#)

¡Buenos días! 🌞

 Agenda del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, @LuisPlanas

03 SEPTIEMBRE 2025

AGENDA

09:00h
Granada. Protagoniza el desayuno informativo "La importancia estratégica del sector agroalimentario y perspectivas de futuro", organizado por Ideal de Granada.

11:00h
Granada. Inaugura el XV Congreso de Economía Agroalimentaria.

LUIS PLANAS
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

8:00 a. m. · 3 sept. 2025 · 912 Visualizaciones

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación @gobmapa

📌 Inauguración del XV Congreso de Economía Agroalimentaria

@LuisPlanas ha señalado hoy que la agricultura y la alimentación son uno de los asuntos más sensibles ante la emergencia climática y que asegurar su futuro requiere anticipar, innovar y cuidar a quienes lo hacen posible.

De mapa.gob.es

3:45 p. m. · 3 sept. 2025 · 1.101 Visualizaciones

1 9 25

Figura 41. Publicaciones X MAPA

Anexo I. Otras actividades de divulgación

YOUTUBE:

[XV Congreso de Economía Agroalimentaria, Andalucía Líder en Exportación](#)
[Excmo. D. Luis Planas Puchades, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España](#)

[Excmo. D. Ramón Fernández-Pacheco, Consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural](#)

[Mgfc. Sr. D. Pedro Mercado Pacheco, Rector de la Universidad de Granada - AEEA 2025 Granada](#)

[D. Sergio Colombo, Presidente del Comité Organizador Local - AEEA 2025 Granada](#)
[Diagnóstico sobre el análisis del cultivo del olivar en Andalucía - AEEA25 - RIEARN25](#)
[Del dato al campo: uso de machine learning para la clasificación de productos agrícolas](#)

NOTICIAS WEB:

EuropaPress

<https://www.europapress.tv/politica/1005907/1/granada-acoge-xv-congreso-economia-agroalimentaria>

Cope Andalucía

https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/facultad-ciencias-economicas-empresariales-acoge-xv-congreso-economia-agroalimentaria-20250903_3207480.html

Portal Tecnoagrícola

<https://noticiastecnoagricola.com/eventos/xv-congreso-economia-agroalimentaria/>

Novaciencia

<https://novaciencia.es/el-ministro-planas-inaugura-en-la-ugr-el-congreso-de-economia-agroalimentaria/>

Granada Hoy

https://www.granadahoy.com/canal_universidad/universidad-granada-acoge-xv-congreso-economia-agroalimentaria_0_2004681610.html

https://www.granadahoy.com/granada/ministro-planas-subraya-granada-papel-agricultura-alimentacion-cambio-climatico_0_2004690993.html

Motril Digital

<https://www.motrildigital.news/granada-se-convierte-en-capital-mundial-de-la-economia-agroalimentaria-con-mas-de-300-expertos-de-28-paises-y-a-laque-asiste-el-ministro-planas>

Granada Cooperativa

<https://granadacooperativa.com/2025/09/05/granada-acoge-el-xv-congreso-de-economia-agroalimentaria/>

Cuaderno Agrario

<https://cuadernoagrario.com/?tag=xv-congreso-de-economia-agroalimentaria>

Diario del Campo

<https://diariodelcampo.com/la-economia-agroalimentaria-y-ambiental-herramienta-para-la-solucion-de-los-problemas-del-mundo/>

El Independiente de Granada

<https://www.elindependientedegranada.es/economia/granada-acogera-septiembre-xv-congreso-economia-agroalimentaria>

101 TV

<https://www.101tv.es/luis-planas-defiende-granada-economia-agroalimentaria-pilar-frente-emergencia-climatica/>

OleumXauen

<http://oleumxauen.es/el-ministro-de-agricultura-inaugura-el-congreso-de-economia-agroalimentaria-en-granada-donde-senala-que-la-alimentacion-es-uno-de-los-asuntos-mas-sensibles-ante-la-emergencia-climatica/>